

Año 12, No. 23 / Enero-junio 2024
ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

PERSPECTIVAS

REVISTA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA, ARTE Y CULTURA

Cabimas-Venezuela

Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos en
Transformaciones Políticas y Sociales (CELAT)

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura es el órgano de difusión de trabajos científicos, artísticos y humanísticos, auspiciada por la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) y la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos en Transformaciones Políticas y Sociales (CELAT), abarca la HISTORIA (Historia general, nacional, regional, local, actual, oral; didáctica de la historia y otras tendencias de la disciplina histórica), GEOGRAFÍA (Geografía física, humana, social, cultural y local; didáctica de la geografía, así como otras corrientes de los saberes geográficos), ARTE (Bellas artes, todo tipo de manifestaciones artísticas, museología, arte popular, entre otras) y CULTURA (Manifestaciones culturales, tradiciones populares, perspectivas sociológicas, antropológicas, económicas y psicológicas de los procesos culturales); incluyendo en estos temas las innovaciones que, a nivel tecnológico, se generen para la producción intelectual de impacto. Se publican investigaciones, ensayos, documentos y reseñas de libros, arte y revistas.

Perspectivas está dirigida a la comunidad académica y científica de las ciencias humanas y sociales y a quienes se interesen por profundizar en los temas, debates y experiencias que protagonizan nuestras regiones, sujetos y sus transformaciones socio-culturales. Los trabajos se remitirán al editor de la revista a través del correo: perspectivaunermb@gmail.com. Las opiniones y criterios emitidos en los trabajos y secciones son exclusiva responsabilidad de sus autores. Se permite la reproducción total o parcial de los artículos, en tanto se reconozcan los créditos de la Revista y de los autores. Los trabajos presentados en la revista son evaluados por un comité de especialistas en el área, bajo la modalidad doble ciego, los autores y evaluadores no conocen sus respectivas identidades.

Universidad Nacional Experimental

Rafael María Baralt

Sector Los Laureles, calle 3, código postal 4013
Cabimas, edo. Zulia, Venezuela

Contacto

José Lárez Rubio (Editor Jefe). Telf. +58 4126422128
Correo: joselarezve@gmail.com
Dorys Acosta (Editora académica). Telf. +58 4146229692

Equipo Editorial

Directora

[Elizabeth Arámbulo](#). Responsable científico - Dra. en Educación (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt) Venezuela.

Editor Jefe

[José Lárez](#). Lcdo. en Ciencias Sociales (Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología) Venezuela.

Editora Académica

[Dorys Acosta](#). Dra. en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt) Venezuela

Consejo Editorial

[Reyber Parra](#). Dr. en Ciencias Humanas (Universidad del Zulia) Venezuela.

[Jorge F. Vidovic](#). Dr. en Educación (Ediciones Clío - Academia de Historia del estado Zulia) Venezuela.

[Lenin Parra](#). Mg. en Geografía (Universidad Bolivariana de Venezuela) Venezuela.

[Luis Alberto Ramírez](#). Dr. en Historia (Universidad de los Andes) Venezuela.

[Joan Manuel Méndez Reyes](#). Dr. en Ciencias Gerenciales (Universidad Politécnica Salesiana) Ecuador.

[Victor Iza Villacis](#). Phd en Filosofía (Universidad Politécnica Salesiana) Ecuador.

[Luz Omaira Mendoza](#). Dra. en Patrimonio Cultural (Universidad Alonso de Ojeda) Venezuela.

[María Elena Pérez](#). Dra. en Ciencias Gerenciales (Corporación Universitaria del Caribe CECAR) Colombia.

[Marily Tibisay Acurero](#). Post Doctorado en Políticas Públicas (Corporación Universitaria del Caribe CECAR) Colombia.

[César Augusto Pérez Jiménez](#). Dr. en Ciencias Humanas (Universidad del Zulia) Venezuela.

[Johann Pirela](#). Dr. en Cs. Humanas (Universidad de la Salle) Colombia.

[Raúl Lombana](#) Dr. en Historia (Universidad de la Habana) Cuba

[José Salvador Lugo Cedeño](#). Sociólogo (Universidad Central de Venezuela) Venezuela.

Consejo Asesor

[Marlyn Fuenmayor](#). Dra. en Ciencias Pedagógicas (Universidad Bolivariana de Venezuela) Venezuela.

[Carlos Alfonso Franco Gil](#). Mg. en Historia de las Américas (Universidad Nacional Experimental de las Artes) Venezuela.

[Rubia Luzardo](#). Dra. en Ciencias Políticas (Universidad del Zulia) Venezuela.

[Yelitza Casanova](#). Dra. en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt) Venezuela.

[Eunices Alvimar](#). Polanco Dra. en Ciencias Humanas (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt) Venezuela.

[Maream José Sánchez Bracho](#). Dra. en Educación (Universidad Politécnica Territorial del Zulia) Venezuela.

[Jacqueline Coromoto Guillén](#). Dra. en Ciencias Jurídicas (Universidad Técnica de Manabí) Portoviejo, Manabí, Ecuador.

[Alex Alberto Dueñas Rivadeneira](#). Dr. en Ciencias Técnicas: ingeniería química. (Universidad Técnica de Manabí) Portoviejo, Manabí, Ecuador.

Gestor de Contenidos

[Jorge Isaac Vidovic](#). TS. en Química Ambiental. (Universidad de Vigo). España.

Bases, catálogos e índices

Cabimas, Zulia-Venezuela

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Correo: perspectivaunermb@gmail.com

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

- **LATINDEX.** Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Directorio)
- **ICI. Index Copernicus International.** Global database dedicated to scientific journals.
- **DIALNET.** Base de datos de contenido científico. Universidad de la Rioja
- **HOLLIS.** Catálogo de bibliotecas de la Universidad de Harvard.
- **Red de repositorios latinoamericanos.** Universidad de Chile
- **CLACSO.** Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe.
- **CORE.** Colletion of open access research papers
- **ResearchBib.** Academic Resource Index
- **IAI.** Ibero-Amerikanische Institut
- **OpenAIRE** Open dataset of research information
- **BASE** Bielefeld Academic Search Engine
- **ZENODO** Research Shared
- **DORA.** Declaración sobre evaluación de la investigación. Mejores prácticas en la evaluación de la investigación académica.

- **LATINREV.** Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (FLACSO)
- **LATINOAMERICANA.** Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales.
- **Mir@bel** Red de publicaciones de publicaciones periódicas científicas
- **Google Scholar** Portal especializado en contenido académico
- **ASI** Advanced Sciences Index)
- **MIAR** Matrin d'informació per a l'Avaluació de Revistes (Matriz de Información para el Análisis de Revistas)
- **PREP** Responsible journals
- **ESJI** Eurasian Scientific Journal Index
- **AURA** Espacio AmeliCA para la publicación académica
- **CZ3** Elektronische Zeitschriftenbibliothek
- **EuroPub** Directory of Academic and Scientific Journals
- **UBL** Universitätsbibliothek Leipzig
- **Citefactor** Academic Scientific Journals
- **WZB** Berlin Social Science Center
- **EZB** Electronic Journals Library

Portada

Autor: Edgar Queipo

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2008

Obra: El árbol del cacao

Tamaño: 0,60x2 Mts.

Diseño y diagramación

Todo el contenido, las obras de arte e imágenes en general, presentes en esta edición, pueden apreciarse a todo color en el sitio web de la revista. Dra. Dorys Acosta.

Contenido

Presentación editorial (Vol. 12, Núm. 23)

Arámbulo, Elizabeth

Directora

5 - 8

Artículos

Santillán-Álvarez, Ángel y Vázquez, David

Los rosquetes tradicionales de las ofrendas del día de los muertos en San Andrés de los Gama, Temascaltepec-Estado de México.

The traditional rosquetes of te day of the de ad offerings in San Andrés de los Gama, Temascaltepec, State of Mexico

9 - 26

Vásquez Rodríguez, Yusmey Lisbeth

La sistematización de experiencias por compromiso: Una herramienta Innovadora en pro de la calidad educativa

The systematization of experiences through commitment: An innovative tool for educational quality

27 - 43

Romero Guillén, Giancarlo; Frías Hernández, José Alfredo; Terán D Armas, Jorge Luis y Cedeño Carpio, Xavier Andrés

Visión de Líder transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería

Transformational Leader's View from the Perspective of Engineering Companies

43 - 62

Cabimas, Zulia-Venezuela

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Correo: perspectivaunermb@gmail.com

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Rodríguez, Grisel y Mas y Rubí, Yasmely

Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática

Gamification as a strategy for teaching mathematics

63 - 79

Ensayos

Galíndez Pérez, Jorge Luis

Retos y desafíos en el uso de la inteligencia artificial (IA) y el metaverso en el entorno pedagógico en Venezuela

Challenges in the use of (AI) and Metaverse in the pedagogical environment in Venezuela

80 - 93

García Aular Nandy José

Pronunciar Mundos: Hacia la transformación de la educación universitaria

Pronouncing Worlds: Towards the transformation of university education

94 - 104

Eva María Rojas

Los tecnólogos en Venezuela: una mirada desde sus participaciones en el premio Nacional y Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano

Technologists in Venezuela: a look from their participation in the Luis Zambrano National Prize and Popular Technological Inventive Hall

105 - 140

Reseñas

Reseñador: Abreu Colombri, José Antonio

Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos

How to hide an empire: a short history of the greater United States

141 - 145

Reseñador: Fernández, Alexis

Edgar Queipo, del infinito canto de este sol a la mudanza del encanto

Edgar Queipo, from the infinite song of this sun to the change of charm

146 - 167

Instrucciones para los autores

168 - 173

Instruction for authors

174 - 179

Presentación Editorial Vol. 12, núm. 23

Arámbulo, Elizabeth

Correo: lizarambulo@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3644-5231>

Universidad Nacional Experimental

Rafael María Baralt – Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10580608>

Entre paradojas y conjeturas del encanto visual

“la belleza no se busca, se usa. Lo que se busca es la sanación de la herida colonial, por lo tanto, la sanación decolonial. La belleza es transformada en un instrumento para la liberación mediante la afirmación de la aesthesis decolonial frente a la estética colonial. Cuando la belleza pasa a ser un concepto instrumental, y no ya el fin reconstitución estética decolonial del arte, la colonialidad del saber y del sentir queda al descubierto y la sanación ocupa el primer plano, tanto para los haceres artísticos (arte) como para los haceres teórico-filosóficos que, al igual que en el hacer artístico, buscan la sanación decolonial”. Mignolo (2019), pg-53-54

Significar los gestos de las imágenes, buscar el punto de encuentro con la mirada puesta en los pliegues que podría transformar el arte visual, que son el sustantivo de la memoria viva puesta en escena, es la más evidente clarividencia que le permite al artista manifestar que la representación de la imagen puede ser consciente de una realidad vivida y aún más; una realidad que comporta corporeidad, sustancia inagotable.

Sobrepasar el mundo a través del campo visual podría otorgar nuevas perspectivas más allá de la palabra y de los discursos, poder generar a través de la mirada puesta en la imagen, aprender a transitar el mundo a través de la preeminencia de otras formas de interpretaciones del mundo alegórico.

Hablar de los alcances del campo visual se hace necesario algunos planteamientos de Kepes (1969), principal teórico referencial que interviene en el mundo de las artes visuales emprendiendo el desafío que nos antecede a la modernidad líquida, referentes que traen consigo implicaciones que conlleva la complejidad del mundo y sus circunstancias, imbricadas en un tejido social siempre cambiante, ambivalente; dispuesto a socavar una demanda altamente capitalista, tejiendo redes de emancipación de mercados que en nuestra era dan apertura a nuevas redefiniciones; a través de elementos vinculantes entre sí. Una muestra de ello tiene que ver con los algoritmos; mediatizando el mundo subjetivo a través de las imágenes.

Tomando en cuenta dichas interrelaciones; el arte tiene que responder básicamente a generar modos de intervención a través de la ciencia y la tecnología que puedan ejercer un quehacer prometedor que logre trajinar, enriquecer y transformar el pensamiento de la gente incorporando nuevas interpretaciones del mundo físico para Kepes (1969), refiere;

La dinámica de los acontecimientos sociales y las nuevas perspectivas de un mundo físico móvil nos han forzado a reemplazar una iconografía estática por una iconografía dinámica. Así, el lenguaje visual debe absolver los giros dinámicos de las imágenes visuales para movilizar la imaginación creadora a los fines de una acción social positiva para orientarla hacia objetivos sociales positivos. Pg.: 24-25.

La cultura visual se representa partiendo de los criterios que ponen en discusión la vulnerabilidad y la mediatización del mundo subjetivo, incorporándose como una materia que podría ejercerse tomando en consideración la interseccionalidad como herramienta clave para entender la dinámica dominante de la modernidad líquida, Hernández (2005); refiere,

En medio de la vivencia de esta ideología dominante, la experiencia estética, además de ser comprendida en los saberes técnicos fundamentales de las artes plásticas y visuales, debe ser parte de un desarrollo educativo en medio de diferentes disciplinas, que supone a la persona como principal protagonista de su proceso de autoconstitución. En ese sentido, en el estudio de la cultura visual es importante prestar atención a la intersección de raza, clase social, clase social, sexo y género para poder elucidar y observar operaciones y formas de visualización y posturas discursivas más complejas. pg. 11

Para Jiménez (...) los Estudios Visuales Latinoamericanos han mantenido agendas estrechamente ligadas con movimientos sociales específicos, tales como la lucha feminista, indígena, afro-latinoamericana y la pugna por el respeto a los derechos humanos en la región. 2017, pg (18).

El mundo del campo visual tiene que ser persuadido, advirtiendo los nuevos mecanismos de poder dominante que transgreden de manera significativa las identidades, para Gutiérrez (2015);

La autocomprensión consciente de cada sujeto, ¿de quién y cómo es?, reconocida por Foucault (1991) como subjetividad, se convierte casi en uno de los aspectos más significativos en este proceso, pues al estar inmersos en una sociedad de consumo audiovisual, informativo y estético que imponen normas precisas de conducta y prácticas sociales, es pertinente educar para una valoración responsable de la imagen en su producción, reproducción y comercialización; es decir, formar individuos conscientes de su propia configuración como sujeto tanto en el desarrollo intelectual, como emocional.

La noción de la imagen, la comunicación de la imagen; estudios visuales, artes visuales, giro icónico; giro pictorial, antropología de la imagen, estudios culturales; cronista visual, forman parte de nuevas perspectivas que se aproximan a la necesidad de generar herramientas claves para poder redefinir y elevar las disposiciones de ejercer amplios criterios en la dinámica sociopolítica tal como infiere Montero (2016),

No se trataría entonces de analizar las imágenes en sustitución de las "obras de arte" como entidades cerradas, con mensajes estables y cualidades inherentes, sino estudiarlas como parte de entramados complejos de lo visible y lo invisible. A su vez se incluye la problematización de aquello que entendemos por imagen e imaginario en tanto fenómenos dinámicos atravesados por factores económicos, políticos, geográficos, afectivos e ideológicos: "visualidad" va pues más allá del ámbito de las propias imágenes para desbordarse sobre las fórmulas de producción y difusión de las mismas, sobre los espacios de recepción, las maneras de ver y mirar, los procesos de socialización". pg. (22).

En tal sentido, la Revista Perspectivas, considera importante elevar las dimensiones del quehacer científico, las ciencias sociales se ponen en discusión constante y permanente, ampliando criterios y desafíos epistémicos que ejercen sintonía con los escenarios que permiten la construcción de nuevas redefiniciones y narrativas al quehacer de la investigación; en su Vol 12, N°23 presenta;

Santillán-Álvarez, Ángel y Vázquez, David. **Los rosquetes tradicionales de las ofrendas del día de los muertos en San Andrés de los Gama, Temascaltepec-Estado de México:** La investigación representa un gran aporte sociohistórico y cultural; que trata de visibilizar a través de la traición de los rosquetes tradicionales de Temascaltepec formando parte de un quehacer cultural que los motiva a seguir construyendo espacios de encuentro colectivos.

Vásquez Rodríguez, Yusmey Lisbeth. **La sistematización de experiencias por compromiso: Una herramienta innovadora en pro de la calidad educativa.** La autora eleva la sistematización de experiencias por compromiso; como herramienta que permite, por una parte, fomentar la reflexión crítica sobre el proceso educativo y por otra, generar innovaciones inspiradas en las experiencias de aprendizajes multimodal, buscando optimizar y mejorar la calidad educativa.

Romero Guillén, Giancarlo; Frías Hernández, José Alfredo; Terán D Armas, Jorge Luis y Cedeño Carpio, Xavier Andrés. **Visión de líder transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería.** Los autores a través de la investigación descriptiva con enfoque cuantitativo analizan a través de un sistema de encuestas la visión de líder transformador en las empresas de ingeniería de Ecuador.

Rodríguez, Grisel y Mas y Rubí, Yasmely. **Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática.** La investigación genera una propuesta de interacción pedagógica, estableciendo conexión con una muestra tipo proyectiva, que involucra nuevos elementos que dinamizan el aprendizaje de manera asertiva para ejercer máximo criterios que lograrán captar el interés, y la motivación de los estudiantes.

Ensayos

Galíndez Pérez, Jorge Luis. **Retos y desafíos en el uso de la inteligencia artificial (IA) y el metaverso en el entorno pedagógico en Venezuela.** El autor presenta los retos y desafíos de la incorporación de la inteligencia artificial, lo cual, infiere en algunos criterios primordiales en relación a los elementos de carácter técnico y de infraestructura tecnológica referenciales a el contexto educativo venezolano.

García Aular, Nandy José. **Pronunciar Mundos: Hacia la transformación de la educación universitaria.** El autor establece amplios criterios de apertura epistémica como un ejercicio crítico-reflexivo que transita hacia la consolidación de una propuesta teórico-metodológica que tribute a reflexionar desde una perspectiva crítica decolonial los sustentos teóricos y prácticos que sirvan para discernir los elementos coloniales de la educación universitaria, asumiendo la decolonialidad como un proceso que requiere de una amplia reflexión sociopolítica.

Eva María Rojas. **Los tecnólogos en Venezuela: una mirada desde sus participaciones en el premio Nacional y Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano.** La autora elabora una mirada histórica de la trayectoria de los Premios Nacionales y muy especialmente al Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano; estableciendo una conexión detallada de datos históricos, información de datos inéditos recopilados y manejados desde la secretaría de Ministerio para la Ciencia y la Tecnología del Estado venezolano; de allí la importancia de visibilizar la sistematización de la historia documental de esta categoría del Premio Nacional como

una perspectiva que tributa a consolidar la Ciencia y la Tecnología; como un bien público con miras al desarrollo de la nación.

Reseñas

Abreu Colombri, José Antonio. **Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos** del Autor Immerwahr, Daniel. En toda la obra se reflexiona sobre el significado de imperio a lo largo del tiempo, intenta definir el modelo estratégico geopolítico de los Estados Unidos desde 1945. En varios capítulos se reflexiona sobre las contradicciones ideológicas y teóricas que se produjeron entre los dirigentes de un país que nació de la lucha contra el colonialismo europeo en la vertiente atlántica de América del Norte - a finales del siglo XVIII - y que tiempo después comenzó a expandirse gradualmente dentro y fuera del continente. En definitiva, la trayectoria histórica de los Estados Unidos fuera de su espacio geográfico natural.

Fernández, Alexis. **Edgar Queipo, del infinito canto de este sol a la mudanza del encanto**. El autor eleva la trayectoria artística de Edgar Queipo, Cronista Visual que impregna la reconstrucción arquetípica de hechos, personajes, narrativas de nuestra ciudad-puerto. Edgar Queipo, al replantearse en sus obras parte de lo que constituyen las temáticas que con intensidad y frescura desde su propia voz interior van armando el tablero de nuestros sueños y anhelos más profundos y raigales. Un vasto y exuberante fresco conjuga este particular artista donde se redefinen los neos identitarios de nuestra personalidad colectiva.

Referencias

- Hernández, F. (2005). ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual? Revista Educacao & Realidade, 2, 9-34. Universidade Federal Do rio Grande Do Sul.
- Jiménez, N. (2017). Los estudios visuales 'en español'. Un estado de la cuestión. El Ornitorrinco Tachado, (6), 9-22
- Kepes, G. (1969), El lenguaje de la visión, Ediciones Infinito, Argentina.
- Mignolo, W, Gómez, P. (2019). Reconstitución estética decolonial.
- Montero, D. (2016). Sobre la visualidad. IC. Revista Científica de Información y Comunicación, (13), 21-25

Los rosquetes tradicionales de las ofrendas del día de los muertos en San Andrés de los Gama, Temascaltepec-Estado de México

The traditional rosquetes of the day of the dead offerings in San Andrés de los Gama, Temascaltepec, State of Mexico

Santillán- Álvarez, Ángel *

Correo: angel.sa@vbravo.tecnm.mx

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8201-1437>

Ramírez Vázquez, David**

Correo: ramirezvazquezdavidgastro@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-2610-7576>

Tecnológico de Estudios Superiores del Valle de Bravo
División de Gastronomía-México

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10556897>

Resumen

México es un país donde las tradiciones de recordar y festejar a los familiares y amigos que han fallecido se convierten en una fiesta colectiva, de acuerdo con la región del país o la zona geográfica específica, se ofrendan diversas preparaciones culinarias, en San Andrés de los Gama, en Temascaltepec, en el centro de México se elaboran y ofrendan los rosquetes. El objetivo del proyecto fue difundir las características de elaboración, morfológicas e históricas de los rosquetes tradicionales de día de muertos que se elaboran en esta comunidad. Por lo que se realizó una encuesta, y entrevistas, para obtener hábitos de consumo, y las características generales de cómo se elabora, la parte de historia del producto y las principales características morfológicas. Concluyendo que se pudo difundir a partir de redes sociales, que se ha perdido parte de la historia de producto y que sigue siendo un elemento imprescindible en los altares de día de muertos de la localidad, además de obtener las características de morfología y precios de los productos.

Palabras Clave: Rosquete, Día de muertos, San Andrés de los Gama

Abstract

Mexico is a country where the traditions of remembering and celebrating family and friends who have died become a collective party, according to the region of the country or the specific geographical area, various culinary preparations are offered, in San Andrés de los Gama, in Temascaltepec, or, in central Mexico, rosquetes are made and offered. The objective of the project was to broadcast the elaboration, morphological and historical characteristics of the traditional Day of the Dead rosquetes that are made in this community. Therefore, a survey and interviews were conducted to obtain consumption habits, and the typical characteristics of how it is made,

the history of the product and the main morphological characteristics. Concluding that this product could be broadcasted through social networks, that part of the history of the product has been lost and that it continues to be an essential element in the Day of the Dead altars in the town, in addition to obtaining the characteristics of morphology and prices of the products.

Keywords: Rosquete, Day of the Dead, San Andrés de los Gama

Introducción

En el Estado de México, Temascaltepec es uno de los 125 municipios que lo conforma, el nombre deriva del náhuatl temazcalli, "baño de vapor" y de tepetl, "cerro" y el locativo co, "c"; que significa "Cerro de los temascales o baños de vapor". Respecto a su división política, se divide en 67 comunidades, donde se encuentra San Andrés de los Gama, el cual es considerado como un pueblo con encanto.

Las fechas dedicadas la conmemoración de recordar a los fieles difuntos en México son solemnes, melancólicas y nostálgicas por los familiares y amigos muertos, pero por otro lado también la realidad conlleva a una fiesta colectiva del pueblo, con alegría, gozo, diversión, convivencia y "comilonas" a partir de todos los productos gastronómicos que se ofrendan a los seres queridos. Así como todos los pueblos del mundo han ofrecido alimentos a sus muertos cercanos, a los antepasados gloriosos y a los dioses protectores de la muerte, México no es la excepción, y es uno de los países que más arraigadas tiene esas tradiciones culturales.

El Día de Muertos en la cosmovisión indígena de México, considera el retorno de las ánimas de los difuntos, quienes regresan al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y alimentarse de las viandas que se les ofrece en los altares puestos en sus honor; esta tradición honra a los difuntos, colocando ofrendas, con la intención de recibirlos y dialogar una vez más con ellos, y por todo el contexto social, cultural y comunitario, la festividad está dentro de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad partir del 07 de noviembre de 2003 (Gobierno de México, 2017; Alegres, 2021). La actual ofrenda de Día de Muertos en México, se puede considerar una mezcla cultural donde los europeos integraron algunas flores, ceras, velas y veladoras y los indígenas el sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl), convirtiéndose en un sincretismo del viejo y el nuevo mundo (INPI, 2019). Dentro de los elementos más representativos y tradicionales que se colocan en un altar para ofrendar a los difuntos están: sal, mantel blanco, agua, velas, veladoras, calaveritas de alfeñique, incienso, copal, flores, papel picado, retratos, comida y no podría faltar pan con el representativo pan de muerto u hojaldras como se conoce en algunos puntos del país (Gobierno de México, 2020; Personal.UNAM.mx, 2022; MexicoDesconocido, 2022).

Respecto a los productos de panificación que se ofrendan para la festividad la variedad que se elaboran en México es incontable, en el inicio del mestizaje español-indígena, los "panes" en las ofrendas consistían en

figuras con forma de mariposas o rayos (xonicuille) hechos a base de amaranto y "pan ázimo" que era un pan de maíz seco y tostado, Sahagún lo describe así por no llevar cal, a este pan se le llamaba yotlaxcalli, otros ofrecían unos tamales (xucuietlamatzoalli) y maíz tostado llamado Izquitil, casi toda la ofrenda era de amaranto porque lo consideraban un alimento especial. El equivalente al pan de muerto como ahora lo conocemos sería el "huitlatamalli" que era una especie de tamal. En la época prehispánica se hacía la "papalotlaxcalli" o pan de mariposa que era exclusivo de esta ceremonia. Al parecer era como una tortilla a la cual se le imprimía a la masa aún cruda un sello en forma de mariposa, una vez cocida, se pintaba coloridamente (Gobierno de México, 2019). Una variante de productos de panificación que se ofrendan, están las galletas, en algunas regiones de México se confeccionan en formas de animales y muñecos, conocidos como "bambollas", que se han identificado "exvotos" que ese día se ofrendaban a los santos para pedir su intercesión religiosa (Turismo cultural, 2006). Algunas de estas galletas tradicionales son:

Las puchas de Toluca, galletas que tienen como ingrediente principal piloncillo, lo que les otorga la coloración café, las cuales son cubiertas con un royal icing que se deja secar, y se decora con azúcar refinada pintada de color rojo o rosa, originalmente eran en forma de flor, aunque ahora como una innovación también se encuentran en forma de calavera (adn40, 2019).

Los puerquitos de piloncillo también conocidos como chanchitos, marranitos o cerditos, presentan una textura crujiente, sabor dulce y aroma tostado, tienen su origen durante la época colonial en alguno de los conventos de monjas que existían en aquellos años, donde experimentaban combinaciones de diferentes ingredientes endémicos con los otros traídos de España, son catalogados como una galleta debido a su consistencia y textura crujiente, que solían cocinarse en hornos de piedra, lo cual daba un aroma particular a leña (Arroyo Pineda, 2021; García Castillejos, 2022).

Y como un tercer ejemplo se tiene a los rosquetes, que de acuerdo con la Real Academia Española (2021), define al "rosquete" como una rosquilla de masa, algo mayor que las regulares o bien como un pastelillo en forma rectangular, hecho de harina gruesa de maíz y azúcar. Sin embargo, en México pueden ser considerados como galletas o panes, eso de acuerdo con su textura dura o blanda, que está relacionado con el contenido de humedad y depende de la región donde se elaboren (Mendoza, 2021)

1. Materiales y Métodos

El proyecto se guió bajo un enfoque metodológico mixto y se dividió en dos fases:

1. Se realizó una revisión bibliográfica de los registros documentales de los rosquetes de San Andrés de los Gama en Temascaltepec, se identificaron los principales puntos de elaboración y venta de los rosquetes en la comunidad de San Andrés de los Gama, se realizó el muestreo por triplicado de los productos, se hizo el

análisis morfológico, donde se midieron las principales características de forma y tamaño de los rosques, y finalmente en esta fase, se realizaron capturas fotográficas.

2. En esta segunda fase se aplicaron cuestionarios a la población en general, donde se les cuestionó acerca de su conocimiento respecto a los rosquetes de San Andrés de los Gama, se realizaron entrevistas a productores y vendedores de los rosquetes en la comunidad y finalmente se realizó difusión de la información en redes sociales (Instagram y Facebook), para lo cual se fue elaborando material digital.

La obtención de muestras de los rosquetes se realizó de manera transversal, en los días previos a la celebración de día de muertos, a partir del mes de octubre al mes de noviembre y se realizó por triplicado, para la obtención de datos fidedignos. Se continuó con el análisis de las características morfológicas (peso, tamaño, altura, circunferencia interior y exterior) de los rosquetes tradicionales adquiridos en los puntos de venta.

Para la aplicación de los cuestionarios se empleó un muestreo no probabilístico, el cual todas las personas de una población tienen la misma posibilidad de contestar el cuestionario, con la intención de identificar el grado de conocimiento acerca del tema, así que todos tuvieron la oportunidad de ser seleccionados, y para las entrevistas se empleó el muestreo deliberado, crítico o por juicio, el cual menciona que la población se selecciona con base en el conocimiento o propósito del estudio; en el caso del proyecto se aplicaron las entrevistas específicamente a las gente que elaboran y comercializan los "rosquetes".

2. Resultados

Como primera parte del resultado, se identificaron los puntos de venta de los rosquetes dentro de la comunidad de San Andrés de los Gama, Temascaltepec, los cuales principalmente se establecen alrededor de la iglesia de la comunidad y como segundo punto de comercialización esta las casas particulares de los productores sin que haya un puesto establecido.

Una vez identificados los puntos de venta, se realizó el muestreo por triplicado, donde se pueden encontrar que hay dos principales tamaños del rosquete, el grande y los chicos, de los cuales se analizaron respecto a su morfología encontrando los siguientes resultados.

Se les mido el peso, la circunferencia interior, la circunferencia exterior, el alto, el grueso y el diámetro (ver Figura 1. Características morfológicas cuantificadas); para los rosquetes chicos con un peso promedio de 25.6 g, presentan una circunferencia exterior de 35.7 cm, y un grosor de 2.4 cm (ver Tabla 1. Morfología del rosquete chico que se comercializan en San Andrés de los Gama).

Por otro lado, para los rosquetes grandes, denominados así por su diámetro, se encontró que tienen un peso de 303.7 g, diez veces más pesado que un chico; una circunferencia exterior de 87.5 cm y un grosor de 6.2 cm (ver Tabla 02. Morfología del rosquete grande que se comercializan en San Andrés de los Gama).

Los resultados se obtuvieron con base en los establecimientos o puestos muestreados, que en el caso de los rosquetes chicos se muestrearon 3 puestos, y en el caso del rosquete grande se muestrearon 4 puestos, ambos por triplicado.

Tabla 1. Morfología del rosquete chico que se comercializan en San Andrés de los Gama

Rosquete	Peso (g)	Circunferencia interior (cm)	Circunferencia exterior (cm)	Alto (cm)	Grosor (cm)	Diámetro (cm)
Puesto 1	29.0	20.5	37.1	2.4	3.0	12.1
Puesto 2	26.7	20.1	36.3	2.7	2.2	10.2
Puesto 3	21.0	16.6	33.9	3.2	2.2	10.0
Promedio	25.6 ±4.1	19.1±2.1	35.7±1.6	2.7±0.4	2.4±0.5	10.8±1.2

Nota: Se muestra la morfología analizada de los rosquetes de tamaño chico, de 3 diferentes puntos de venta, y el promedio con la desviación estándar de las variables medidas.

Figura 1. Características morfológicas cuantificadas¹

Fuente: propia

Tabla 2. Morfología del rosquete grande que se comercializan en San Andrés de los Gama

Rosquete	Peso (cm)	Circunferencia interior (cm)	Circunferencia exterior (cm)	Alto (cm)	Grosor (cm)	Diámetro (cm)
Puesto 1	363	65	97	10	8	21
Puesto 2	246	50	79	6	5	17
Puesto 3	175	42	76	6	5	16
Puesto 4	431	60	98	6	7	19
Promedio	303.7 ±114.9	54.2 ±10.27	87.5±11.61	7±2	6.25±1.5	18.25±2.21

Nota: Se muestra la morfología analizada de los rosquetes de tamaño grande, de 3 diferentes puntos de venta, y el promedio con la desviación estándar de las variables medidas.

Figura 2. Rosquete tamaño chico²

Fuente: propia

Se aplicaron cuestionarios a la población en general, con la intención de identificar su conocimiento acerca de los rosquetes tradicionales de San Andrés de los Gama, Temascaltepec Estado de México. Se encuestaron a un total de 55 personas, de los cuales 68.5% fueron hombres y el 31.5% fueron mujeres, con un rango de edad entre

15 y más de 40 años. El 61% corresponde a la edad de 15-20 años. Se les preguntó si conocían la ubicación de Temascaltepec, el 52% mencionó que sí, y también se les preguntó si identificaban a San Andrés de los Gama en el mismo municipio, con un 48% mencionaron que no.

También se les preguntó acerca del conocimiento de productos de panificación que se colocan o producen para la época de día de muertos, se les pregunto si conocían algunos y el 94% dijo que si (Ver Gráfica. 01. ¿Conoce algunos productos de panificación de día de muertos?).

Gráfica 1. ¿Conoce algunos productos de panificación de día de muertos?

Otra de las preguntas que se le hizo fue si identificaban alguna galleta típica o tradicional de estas épocas dentro de los productos de panificación que se colocan en las ofrendas de día de muertos y el 72% mencionaron que sí.

Por otro lado, se les pregunto a los encuestados, si sabían que es un rosquete, y el 54% mencionaron que sí; pero al preguntarles acerca de si sabían que era la pucha que se emplea en los rosquetes, el cual el 67% contestaron que no sabían lo que es. Respecto a los que sí sabían que era, se les preguntó si tenían conocimiento acerca de los ingredientes con los cuales está elaborada la pucha, el 85% contestaron que de claras de huevo y azúcar glas. También se les pregunto si sabían de donde es originario el rosquete, el cual el 59% respondió que es originario del Estado de México (Ver Gráfico 02. ¿Sabe de donde es originario el rosquete?)

Gráfica 2. ¿Sabe de dónde es originario el rosquete?

Y al preguntarles si conocían los rosquetes de San Andrés de los Gama, el cual el 65% contestaron que no. Otra de las preguntas que se le hizo fue si sabían cuando se elaboran los rosquetes, el cual el 78% contestaron que meses antes del día de muertos, y al preguntarles si sabía el significado del rosquete, el 89% contestaron que no. Se les pregunto si sabían de qué ingredientes están hechos los rosquetes, el cual la mayoría contestó que de harina y azúcar (Ver Gráfica 03. ¿Sabe de qué ingredientes están hechos los rosquetes de San Andrés de los Gama?).

Por otro lado, a los encuestados se les pregunto si sabían cuál es el precio del rosquete chico, el cual el 48% contestaron que el precio es de 10 pesos, y respecto al precio del rosquete grande, el cual el 60% contestó que este cuesta de \$150-\$200 pesos.

Gráfica 3. ¿Sabe de qué ingredientes están hechos los rosquetes de San Andrés de los Gama?

3. Análisis de Resultados

Para obtener información acerca de la historia, preparación e ingredientes de elaboración de los rosquetes, se entrevistaron a 4 productores tradicionales de rosquetes en la comunidad de San Andrés de los Gama.

El rosquete es una galleta, se considera así por la cantidad de humedad presente, ya que, para ser considerado un pan, debería tener un mayor contenido de agua. Esta galleta es típica de las festividades de día de muertos en la comunidad de San Andrés de los Gama, Temascaltepec, Estado de México, que se coloca en las ofrendas del día de muertos en dicha comunidad, otorgando color y esencia al altar, y este producto es imprescindible en los altares de esta comunidad.

El rosquete se ha elaborado por más de 50 años en San Andrés de los Gama, su elaboración la realizan los propios habitantes de la comunidad, y la transmisión del conocimiento ha sido de generación en generación; la mayoría de las personas que los elaboran fueron enseñados por sus familiares, algunos ya difuntos, los cuales continúan con la elaboración tradicional del producto, que da inicio cada año al acercarse las fechas de las festividades del día de muertos, ya sea para comercializar o para el consumo propio.

Cada año se llegan a producir alrededor de entre 8000 y 10000 rosquetes, de diferentes tamaños, sobresaliendo el tamaño mediano; esta producción se realiza para su venta dentro de la comunidad o bien, algunas ocasiones para comercializarse fuera de ella, en algunos pueblos aledaños; y también es sabido que algunos de los pobladores de San Andrés de los Gama los compran con la finalidad de llevarlos a otros destinos como Estados Unidos.

La elaboración del rosquete inicia los primeros días del mes de octubre, debido a que su elaboración requiere ciertos tiempos de secado, por lo que una vez horneada la rosquilla, se expone al sol con la finalidad de deshidratar y que obtenga la consistencia tradicional de una galleta.

Los rosquetes se preparan en dos fases, la elaboración de las roscas de harina, y posteriormente su decoración con la denominada pucha. Los principales ingredientes que se emplean para elaborar las galletas son: manteca de cerdo, tequesquite, azúcar refinada, agua, alcohol etílico, huevos, yemas y harina de trigo

El procedimiento general de elaboración de los rosquetes (galletas), es hacer un "volcán" con la harina (8 kg para algunas recetas), se colocan los huevos (que pueden llegar a ser hasta 200 por receta), se adiciona el tequesquite triturado con un rallador, el azúcar y la manteca de cerdo derretida, una vez teniendo todos los ingredientes se empiezan a incorporar hasta realizar una masa, y se agrega el agua y el alcohol poco a poco, para darle consistencia, todo esto siempre se trabaja con las manos.

Una vez que la masa tiene la consistencia esperada, se hacen porciones para obtener los diferentes tamaños del rosquete, hay 3 tipos: el chico que es de 30 gramos las bolitas, el mediano que se hace de 50 a 60 gramos la bola de masa, y el grande que esta se hace de 100 o más gramos la bolita de masa para la elaboración de la rosca (este tamaño grande solo se realiza por encargo).

Una vez que se tiene la masa proporcionada, el procedimiento de elaboración de la rosca es el siguiente: se aplana la bolita de masa, y se comienza a amasar y estirar con las manos, hasta obtener un cilindro, el cual se une en sus extremos, para darle la forma de rosca. Una vez teniendo esto, se colocan en charolas enharinadas, y se somete a cocción en hornos de leña, lo que preserva la tradición. No se tiene un tiempo estandarizado de cocción, y la manera en la que se controla solo es con la vista, las charolas de vez en vez se sacan del horno y se supervisan, hasta que va obteniendo un color café, que da indicios de que está listo el producto.

Una vez que termino el horneado, se colocan en tablas largas, y se colocan en el "sol" con la finalidad de que pierdan humedad.

En la segunda parte de la preparación, las galletas están listas y secas, y se coloca la pucha.

La pucha es una cobertura o recubrimiento de color blanco que se coloca sobre la galleta y después se expone al sol para que se seque. Los ingredientes básicos para elaborar "la pucha" son: clara de huevo, azúcar, agua y limón. Estos ingredientes se colocan en un recipiente y se mezclan, una vez mezclados se baten hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación se coloca en la galleta, sumergiendo esta, dentro del glaseado de tal forma que toda la superficie queda cubierta.

Los pobladores de San Andrés de los Gama desconocen por qué se le denomina pucha a esta preparación blanquecina, sin embargo, algunos autores mencionan a la pucha como una variedad de pan de dulce en forma de rosca cubierto con un glaseado blanco, tradicional de Oaxaca y antiguamente las monjas de los conventos de la ciudad de Oaxaca eran quienes más lo preparaban (Barros y Buenrostro, 2007); sin embargo, en esta comunidad, solo se hace referencia al glaseado y no a la preparación completa.

Además de la pucha, también se completa la decoración del rosquete con azúcar roja, la cual se coloca encima de esta, y con ello termina el decorado. Esta azúcar roja le da vista y color a la rosca o rosquete, algunas personas mencionan que el azúcar rojo en el rosquete significa la sangre de los sacrificios humanos. La forma en que el azúcar se pinta es colocando un poquito de color vegetal color rosa y un poco de alcohol o gotas de limón para mezclar.

Una vez que el rosquete está terminado, es decir la galleta con la pucha y el azúcar roja, de nuevo se coloca al sol con la finalidad de que el glaseado se seque. Una vez que el producto está así, puede durar hasta 2 años, esto debido a la baja humedad que presenta, después de ese tiempo inicia su deterioro, y su textura comienza a verse como porosa.

Por otra parte, los pobladores de San Andrés de los Gama identifican a las personas que elaboran y venden los rosquetes, los cuales generalmente son sus vecinos y en muchas ocasiones son familiares. Algunos de los productores de rosquetes son: Luis Macedo, Lucía Peralta, Esmeralda Vázquez y Emelia Jaimes, todos vecinos de la comunidad de San Andrés de los Gama.

En la comunidad de San Andrés, existen 8 personas las cuales elaboran el rosquete desde hace años, el primero que lo comenzó a elaborar fue Don Hostilio Maruri, hace más de 50 años, eso de acuerdo con la información obtenida en las entrevistas.

Las personas que elaboran actualmente los rosquetes comentan que el significado de estos productos en las ofrendas es para darle color y esencia a los altares de esta comunidad, sin embargo, debe haber un significado más representativo, que actualmente se desconoce, y ya no hay personas en la comunidad que lo sepan.

En San Andrés de los Gama, las personas que venden los rosquetes, algunas mencionan que solo se elaboran en el Estado de México, mientras que otras comentan que han escuchado que en el Estado de Michoacán y en Puebla también lo elaboran, sin embargo, en cada lugar se le da un toque final al producto, y que se diferencia en su presentación.

Como se mencionó anteriormente los rosquetes, se venden en tres tamaños, y sus precios para el año 2022 fueron los siguientes:

- Rosquete chico: 6 o 7 pesos la pieza
- Rosquete mediano: 10 a 11 pesos la pieza
- Rosquete grande de 250 a 300 pesos.

Figura 3. Rosquete grande³

Fuente: propia

De estos rosquetes, en sus tres diferentes tamaños, se venden mayormente los chicos y los mediados, los rosquetes grandes son los menos vendidos y solo se hacen por encargo, y los vendedores mencionan que solo elaboran de 3 a 4 en un año, y eso depende de los pedidos que se tengan.

Cabe mencionar que un altar de muertos, se coloca un rosquete grande por cada difunto al que se le está celebrando la tradición de “vela nueva” o bien de “cabo de año”.

La vela nueva, se refiere a la tradición de colocar ofrenda por primera vez a un difunto que falleció en ese año antes de la festividad; y el cabo de año, se refiere a la segunda ofrenda que se le hace al difunto al llegar la segunda festividad de día de muertos, después de haber fallecido. Por ejemplo, si una persona falleció en abril de 2023, se le festeja “la vela nueva” en noviembre de 2023, y se le festeja “el cabo de año” en noviembre de 2024. Finalmente se debe mencionar que otro elemento que acompaña a los rosquetes grandes con unas figuras de alfeñique en forma de borregos, los cuales pueden alcanzar entre 30-35 cm de altura, y en el cuello se coloca el rosquete grande, un borrego y un rosquete por cada difunto al que se le esté celebrando la vela nueva o el cabo de año.

Figura 4. Borrego de alfeñique con rosquete grande en el cuello⁴

Fuente: propia

El borrego de alfeñique en el altar simboliza al difunto de la casa, ya sea su presencia o el cuerpo del difunto y el rosquete en el cuello es como un obsequio que se le ofrece a la persona ya fallecida.

Con los resultados obtenidos se elaboró material digital y se abrieron dos páginas de redes sociales, una de Facebook con el nombre de *Rosquete Patrimonio Gastronómico Temascaltepec*, con lo cual se realizó difusión del producto (Ver Figura 05. Perfil de Facebook *Rosquete Patrimonio Gastronómico Temascaltepec*).

En la página de Facebook en el momento del análisis se contaba con 384 seguidores, a través de este medio se estuvo publicando información acerca del rosquete y de la comunidad de San Andrés de los Gama. Esta página ha estado activa desde el día 15 de septiembre del 2022, en la cual se han obtenido resultados favorables respecto a *likes* y comentarios de los seguidores. Se obtuvieron 7 interacciones, y se tiene un total de 390 amigos, los cuales se representan como seguidores de la red social.

Por otro lado, otra red social en la que se realizó la difusión fue en una página de Instagram, la cual tiene el mismo nombre de la página de Facebook, en esta se cuenta con 36 seguidores donde se compartió información y algunos *reels* acerca del rosquete e información de la comunidad (Figura 05. Captura de pantalla del perfil de Instagram).

Figura 5. Perfil de Facebook Rosquete Patrimonio Gastronómico Temascaltepec

Fuente: Rosquete Patrimonio Gastronómico Temascaltepec, 2024.

Figura 5. Captura de pantalla del perfil de Instagram

Fuente: Rosquete Patrimonio Gastronómico, 2024.

Figura 6. Captura de pantalla de QR de la página de Instagram

Fuente: propia

Referencias

- adn40 [@adn40]. (20 de octubre de 2017). Las #Puchas, una deliciosa opción para esta temporada que se elabora en #Toluca. Twitter. <https://twitter.com/adn40/status/1185933333605179392?lang=de>
- Alegres, P. (2021, 10 noviembre). Día de Muertos, 02 de noviembre. Parques Alegres I.A.P. <https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/dia-de-muertos>
- Arroyo Pineda, J. (2021, 20 septiembre). Puerquitos de piloncillo, una delicia nacional muy rechonchita. Mexicotravelchannel. <https://mexicotravelchannel.com.mx/servicios/20210920/puerquitos-de-piloncillo-mexicanos-origen-galletas-receta-original/>
- Conaculta (2006). La festividad indígena dedicada a los muertos en México. CONACULTA ISSN: 1665-4617
- García Castillejos. P. (23 de abril de 2020). Puerquitos de piloncillo: la dulce tradición de los hornos de México en Animal Gourmet. Día de recuperación 31 de agosto de 2022, de <https://www.animalgourmet.com/2020/04/23/puerquitos-de-piloncillo/>
- Gobierno Bolivariano de México (2017). Día de Muertos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de <https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-de-muertos-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad>
- Gobierno Bolivariano de México (2019) Recuperado 12 de noviembre de 2021, de <https://www.gob.mx/inpi/articulos/el-origen-del-pan-de-muerto-y-las-variedades-regionales?idiom=es>
- Gobierno Bolivariano de México (2020, 30 octubre). Conoce los elementos de la Ofrenda del Día de Muertos. Recuperado 24 de agosto de 2022, de <https://www.gob.mx/agricultura/edomex/articulos/conoce-los-elementos-de-la-ofrenda-del-dia-de-muertos?idiom=es>
- INPI (octubre 2019) Variedades de pan de muerto de México. Recuperado el 31 de agosto del 2022, de: <https://www.gob.mx/inpi/articulos/el-origen-del-pan-de-muerto-y-las-variedades-regionales?idiom=es>

- Mendoza, F. (20 de octubre 2021). Rosquetes, alimento característico de la temporada de muertos en SET Noticias. Recuperado el 31 de agosto de 2022, en <http://www.setnoticias.mx/rosquetes-alimento-caracteristico-de-la-temporada-de-muertos/>
- México Desconocido (2022). Día de Muertos en México, qué es, significado y origen. Recuperado el 31 de agosto de 2022, en <https://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-de-muertos.html>
- UNAM.mx (2022). ¡Día de muertos! Elementos de la ofrenda. [PDF] Día de acceso 19 de agosto de 2022. <https://www.personal.unam.mx/Docs/Cendi/dia-de-muertos-elementos-de-la-ofrenda.pdf>
- Real Academia Española (RAE, 2021). Rosquete en Diccionario de la lengua española. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de <https://dle.rae.es/rosquete>
- Río, G., Ramírez E. y Suarez, M. (1997). Día de Muertos. La celebración de la Fiesta del 2 de noviembre en la segunda mitad del siglo XIX. Colección Molinos de Viento. Serie mayor. Tradiciones. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Rosquete Patrimonio Gastronómico Temascaltepec (2024). Página principal de Facebook. [Imagen de Facebook] de https://www.facebook.com/profile.php?id=100085712168620&locale=es_LA
- Rosquete Patrimonio Gastronómico [@rosquetepatrimoniogastronomico]. (08 de enero de 2024). Página principal de Instagram [Imagen]. Instagram. <https://www.instagram.com/rosquetepatrimoniogastronomico/>

*Curso estudios de pregrado en gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestría y Doctorado en Ciencias Química con acentuación en química de los alimentos por la misma universidad. Actualmente es profesor investigador PTC del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, México. **Licenciado en Gastronomía por el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, México.

¹Nota: la figura hace referencia a las variables medidas en el producto: circunferencia interior, circunferencia exterior, grosor y diámetro.

²Nota: La figura representa el rosquete de tamaño chico, es una imagen capturada a partir de la adquisición del producto en la temporada de las festividades del día de muertos en México.

³Nota: La figura representa el rosquete de tamaño grande, es una imagen capturada a partir de la adquisición del producto en la temporada de las festividades del día de muertos en México.

⁴Nota: La figura representa la figura de un "borrego" (animal), elaborado en la técnica de alfeñique, tradicional de México. También se puede observar que el animalito, tiene en el cuello una rosquete de tamaño grande, que hace alusión a que existe un difunto en esa casa u hogar.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*: Yo, Santillán-Álvarez, Ángel Pasaporte Mexicano Número G37075282 y Ramírez Vázquez David Pasaporte Mexicano Número N00999008, **declaramos al Comité Editorial que: No tenemos, situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.**

De igual manera, declaramos que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaramos en Valle de Bravo México, 18 de octubre de 2023.

Firma

Apellido y Nombre: Santillán-Álvarez, Ángel
Identificación: Pasaporte Mexicano
Número G37075282

Firma

Apellido y Nombre: Ramírez Suarez David
Identificación: Pasaporte Mexicano
Número N00999008

La sistematización de experiencias por compromiso: Una herramienta Innovadora en pro de la calidad educativa

The systematization of experiences through commitment: An innovative tool for educational quality

Vásquez Rodríguez, Yusmey Lisbeth*

Correo: Profa.yusmeyvasquez@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-9084-3882>

Observatorio Blockchain

Caracas-Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557130>

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que se gestiona la educación en todo el mundo, incluyendo Venezuela. En el país, se ha desarrollado e implementado la educación a distancia multimodal de manera vertiginosa y constante, lo que ha llevado a un aumento en el uso de tecnologías y estrategias multimodales. Sin embargo, la educación a distancia mediada por tecnologías presenta desafíos únicos, como la falta de interacción cara a cara y dificultades de acceso a dispositivos y herramientas tecnológicas. A pesar de esto, es importante utilizar de manera apropiada y crítica las tecnologías para ofrecer una educación de calidad. En el presente ensayo, se pretende profundizar en la Sistematización de Experiencias por Compromiso como herramienta que permite, por una parte, fomentar la reflexión crítica sobre el proceso educativo y por otra, generar innovaciones inspiradas en las experiencias de aprendizajes multimodal, buscando optimizar y mejorar la calidad educativa.

Palabras Clave: Sistematización de Experiencias por Compromiso, Calidad Educativa, EaD Multimodal.

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed the way education is managed around the world, including Venezuela. In the country, multimodal distance education has been developed and implemented in a rapid and constant manner, which has led to an increase in the use of multimodal technologies and strategies. However, technology-mediated distance education presents unique challenges, such as the lack of face-to-face interaction and difficulties in accessing technological devices and tools. Despite this, it is important to use technologies appropriately and critically to offer quality education. In this essay, the aim is to delve into the Systematization of Experiences through Commitment as a tool that allows, on the one hand, to promote critical reflection on the educational process and, on the other, to generate innovations inspired by multimodal learning experiences, seeking to optimize and improve educational quality.

Keywords: Systematization of Experiences by Commitment, Educational Quality, Multimodal EaD.

Introducción

Para el mes de agosto del año 2021, el Abogado y Político Venezolano César Gabriel Trómpiz Cecconi, en calidad de Presidente del Consejo Nacional de Universidades y Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (para la fecha), junto a la Doctora Marlene Yadira Córdova Secretaria Permanente, aprueban la Normativa Multimodal de los Sistemas Universitarios y Educación Mediada por las Tecnologías de Información y Comunicación, en medio de una Pandemia que azotó al mundo y que nos cambió la forma en que se gestiona la educación.

Esta normativa viene a establecer un conjunto articulado de lineamientos para organizar, estructurar y gestionar los sistemas dentro del territorio venezolano desde las Instituciones de Educación Universitaria, donde se pueden combinar experiencias de educación: a distancia, presencial, híbridas y mediadas por tecnologías bien sean en línea o virtual, según la prioridad que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga lugar en nuestro país.

Desde entonces, vemos como la educación a distancia multimodal en su implementación crece y se desarrolla vertiginosamente, fortaleciéndose como una alternativa para garantizar la continuidad educativa frente al sistema educativo tradicional.

Sin embargo, interpretando lo expresado por Masías y otros (2021, p.25-30), infieren asegurar la calidad educativa en los sistemas multimodales, es todo un desafío, puesto que puede verse comprometida, debido a factores como:

- La presencia de brechas digitales, que impiden o limitan el acceso y accesibilidad a los diferentes dispositivos y herramientas tecnológicas, notándose la marcada realidad de muchos estudiantes, docentes u actores educativos que no cuentan con servicio de internet (por ejemplo), o no todos los que acceden lo hacen en igualdad de condiciones.
- La falta de interacción cara cara o en tiempo real entre estudiantes y docentes, donde se requiere no solo reducir la sensación de abandono o soledad, sino que además, consolidar competencias digitales para evitar la deserción.
- La presencia en las IEU de experiencias educativas que usan tecnologías sustentadas en modelos tecnocráticos educativos.
- El uso de recursos educativos digitales y de contenidos académicos presentes en la web, que no responden a los acervos culturales, a nuestras formas de pensar, sentir, hacer, a las dinámicas de conocimiento endógeno ni a los ámbitos de desarrollo del país.
- La ausencia de diseños o actualización de programas académicos que atiendan a lineamientos de un currículum transformador y emancipador.

- Dependencias de las TIC propietarias que inciden en la sostenibilidad de sistemas y/o programas de educación a distancia que generan retrasos en el desarrollo de la soberanía tecnológica del país,
- El albergue de los contenidos, que requieren de una infraestructura tecnológica robusta, de nuevas herramientas, de estrategias y enfoques adaptados a la Multimodalidad educativa.
- La brecha generacional entre docentes migrantes digitales que se resisten a formarse y usar tecnologías frente a estudiantes nativos que no pueden vivir sin ellas.
- Adecuación y dignificación de honorarios profesionales a la comunidad docente y equipos de tecnología educativa que sean cónsonos con el tiempo de dedicación que se amerita realizar ante este tipo de diseño, desarrollo, gestión y evaluación educativa.
- Por último, pero no menos importante, evitar la deshumanización de la comunidad educativa, siempre colocando los aspectos humanos educativos por encima de los tecnológicos, es decir, entendiendo siempre que las tecnologías son el medio (para disminuir las distancias) no el fin.

Como visualizamos, desafíos únicos por superar, para poder ofrecer una educación de calidad haciendo uso educativo, apropiado, pertinente y crítico de las tecnologías.

Estos desafíos o nodos problematizadores, ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo acciones en materia de educación a distancia multimodal, que respondan a nuestra realidad social, a lo nuestro americano, a las políticas de democratización de la información y acceso libre, así como a la necesidad de emprender la reconsideración conceptual, metodológica y tecnológica para la creación de proyectos y programas que fomenten la formación, la reflexión, la criticidad, la socialización y la construcción colectiva de saberes que generen conocimiento social transformador.

En este sentido, se hace impostergable llevar a cabo procesos para el desarrollo de la EaD multimodal, representando ello una alternativa eficaz para potenciar la actividad de la formación de las ciudadanas y los ciudadanos del país.

Es en este escenario, que la sistematización de experiencias por compromiso, se presenta como una estrategia prometedora para fomentar, por una parte, la reflexión crítica sobre el proceso educativo y por otra, generar innovaciones inspiradas en las experiencias de aprendizajes multimodal, buscando optimizar y mejorar la calidad educativa.

Este artículo proporciona una visión de la sistematización de experiencias por compromiso, a la vez que explora cómo puede ser utilizada como una herramienta efectiva para la mejora y garantía de la calidad educativa en la EaD multimodal.

La historicidad de una mirada educativa: De la educación a distancia a la educación a distancia multimodal

Para muchos, la educación a distancia, es una manera de desarrollar el acto educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que estudiantes y docentes se encuentran separados físicamente en espacio-tiempo.

Un concepto más amplio es el que presenta García (2020), en una entrevista realizada por Román, María de la Universidad de Murcia, en la RIITE acerca de su visión de la educación y las tecnologías, la cual la define de la siguiente manera:

Un sistema que integra el aprendizaje y enseñanza, que abarca todo tipo de situaciones, consideradas como un diálogo didáctico mediado por medios, recursos y dispositivos electrónicos (tecnológicos) donde, docentes y estudiantes, están ubicados en espacios diferentes, y en ocasiones, también temporalmente, propiciando el aprendizaje autónomo, independiente y/o grupal. (García, Lorenzo 2020. p. 1-3)

Se trata de una definición que considera la separación Docente-Estudiante, la utilización de medios y recursos electrónicos, la mediación educativa, el aprendizaje autónomo, la comunicación bidireccional, el enfoque tecnológico y el diálogo didáctico mediado.

Por su parte, Juca (2016), sostiene que la educación a distancia es promotora de una propuesta didáctica en la cual el estudiante autorregula su aprendizaje, como un proceso de autodirección, transforma sus aptitudes mentales en competencias académicas, y es el docente quien encamina este aprendizaje. Requiere y propicia la responsabilidad y creatividad en la construcción de aprendizajes, adopta estrategias y estilos de aprendizajes que conducirán a aprender a aprender, garantizando la igualdad de oportunidades e independencia educativa (Juca, Fernando 2016. p. s/n).

Entre tanto, Cabero (2016) concibe a la educación a distancia como una educación con un gran potencial para atender las necesidades formativas que se esperan en la sociedad del conocimiento. Se presenta como una estrategia con verdaderas posibilidades para favorecer la educación inclusiva, es decir, la potenciación de una educación para todos y especialmente para los colectivos más vulnerables (Cabero, Julio 2016. p. 1).

Para Rodríguez (2022), la educación a distancia es:

Una modalidad académica que ha incorporado nuevas metodologías de estudio y aprendizaje a través del uso de las tecnologías, hace referencia a una estrategia educativa basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje. (Rodríguez, Aritzaith 2022. p.1)

De ahí que, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), se viene discutiendo sobre una conceptualización de la Educación Universitaria a Distancia que esté acorde con la realidad por la que transita Venezuela a la par de los Países vanguardista en el área, y sobre la cual debemos seguir profundizando. En este sentido, interpretando el artículo 13 de la Normativa que regula la organización, estructura y gestión de la Educación Universitaria Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación dictada por el Consejo Nacional de Universidades (2022), podemos definirla:

... como un proceso de formación integral e integrado de carácter político educativo, cuidadosamente planificado y diseñado, que flexibiliza la enseñanza y el aprendizaje al ofrecer modelos alternativos para acceder a la creación y socialización de conocimiento en áreas definidas en las líneas estratégicas nacionales, regionales y locales, utilizando diversas tecnologías que garanticen las mediaciones didácticas continuas y las interacciones y evaluaciones periódicas y permanentes de los actores sociales involucrados en el hecho educativo, en su propio contexto geográfico; en múltiples y diversos espacios y en condiciones temporales flexibles.

Ahora bien, analizando los conceptos, quiero resumir en este esquema cómo la evolución de la Educación a distancia ha transitado y con ella su concepción, para que hoy día sea llamada Multimodal:

Gráfico 1. Inspirado en la evolución de la EaD.
Fuente: Elaboración propia 2023

Podemos visualizar en el gráfico 1, cómo la Educación a Distancia en Venezuela ha ido adaptándose a los avances tecnológicos y a las necesidades educativas de la sociedad venezolana, es decir, sobre la marcha cómo evoluciona el mundo y las tecnologías, estos cambios se van adaptando e incorporando a las dinámicas de ésta.

Por lo anteriormente expuesto, considero que la educación a distancia ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Antes, solo se enviaba material impreso por correo. Pero ahora, la tecnología permite la integración de muchos tipos de recursos multimedia y herramientas interactivas, lo que hace que la educación sea más atractiva, sobre todo para los nativos digitales.

La gestión de la educación a distancia ha hecho que el acceso educativo sea más accesible a personas en todo el mundo, debido a que brinda oportunidades a los estudiantes que, de una u otra manera, no tendrían acceso a una educación de calidad. Sin embargo, hay un riesgo de que la educación a distancia sea solitaria y difícil si no se implementa de manera estratégica. La falta de contacto directo entre profesores y estudiantes puede hacer que los estudiantes no comprendan completamente los contenidos. Además, puede generar una brecha digital entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no.

A pesar de los esfuerzos por garantizar la inclusión digital, hay áreas y comunidades vulnerables que aún carecen de los recursos necesarios para participar plenamente, tal como lo expresa Carreazo (2023), la falta de acceso a la tecnología puede perpetuar la desigualdad social y económica, ya que las personas con menos acceso a la tecnología tienen menos oportunidades para desarrollarse y generar riqueza (s/p).

Resumiendo un poco y escudriñando el gráfico 1, puedo constatar que durante la mayor parte de la historia, la educación a distancia se basaba en la entrega de material impreso a los estudiantes, y estos debían aprender por sí mismos. Este sistema tenía limitaciones, pero permitía que las personas que no tenían acceso a la educación presencial aprendieran desde sus hogares.

A medida que la tecnología avanzaba, se introdujeron nuevas formas de comunicación, como la radio y la televisión, que ampliaron la cobertura de la educación a distancia. Esto permitió que más personas tuvieran acceso a esta forma de aprendizaje, pero aún quedaban algunas limitaciones.

Con la llegada del computador e internet, la educación a distancia tomó un gran salto, con la introducción de plataformas virtuales, videos y otras herramientas interactivas. Esto ha permitido una mayor participación e interacción entre estudiantes y profesores.

Las nuevas tecnologías han creado nuevas oportunidades en pro de la educación a distancia multimodal, pero también plantean retos y desafíos a la hora de garantizar la calidad educativa, de manera equitativa y no

discriminatoria, especialmente a nivel global. Uno de los principales desafíos es lo relacionado a la brecha digital; se requiere abrir campo para que la educación a distancia multimodal, sea una realidad accesible para todos.

Pero aunque existen desafíos por superar, este tipo de gestión educativa ha demostrado ser una alternativa efectiva para garantizar el acceso a la educación en situaciones de crisis y brindar oportunidades de aprendizaje a aquellos que no pueden acceder a la educación presencial; por lo que me pregunto: ¿De qué manera puede la Sistematización de Experiencias por Compromiso potenciar la EaD multimodal para el aseguramiento de la calidad educativa?

Significando a la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal y su impacto en la calidad educativa.

Según Jara (2019), la sistematización de experiencias por compromiso es un proceso que busca organizar, analizar, evaluar y reflexionar de manera sistemática las experiencias vividas durante el proceso educativo y/o formativo, con el fin de mejorar y optimizar las experiencias y generar propuestas resolutorias brindando resultados de aprendizajes apropiados. Representa un proceso de reflexión colectivo en torno a una práctica realizada o vivida que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido y que provoca una mirada crítica para producir conocimientos.

En el contexto de esta investigación, sistematizar en educación a distancia multimodal, es referida al proceso que incluye una recopilación detallada de información relacionada con la experiencia de aprendizajes enriquecedores, que aportan una visión holística y sustanciosa del proceso vivido y sentido de un grupo de personas.

Por consiguiente, el "compromiso" se relaciona con el grado implicación y participación activa y responsable de los actores involucrados en la experiencia. Así mismo, es referido a la voluntad y la responsabilidad, dedicación e interés que tienen estas personas en reflexionar sobre su experiencia y en aportar en el proceso de registrar, analizar y documentar las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos de la experiencia sistematizada.

El compromiso de reflexionar sobre las experiencias vividas, identificar aciertos y desaciertos, y generar conocimientos y aprendizajes que puedan ser compartidos y replicados en futuras emergencias, implica diversas acciones que incluyen la recolección y organización de información relevante, la participación en espacios de reflexión y análisis, la contribución con ideas y opiniones, y la disposición a compartir conocimientos, lecciones y buenas prácticas aprendidas. Para autores como Oviedo y otros (2020), los valores y principios como la transparencia, la honestidad intelectual, la imparcialidad y la ética en el manejo de la información son fundamentales para garantizar la calidad y la validez de lo investigado o sistematizado (Oviedo, P. y otros 2020. pp. 11-27).

Por otra parte, en la propuesta de normativa para la educación a distancia multimodal o mediada por tecnologías, la calidad educativa se refiere a la innovación institucional, la perspectiva epistemológica, la pertinencia de las investigaciones y programas, las estrategias didácticas, los procesos de formación y la relación de las IEU con las comunidades y la sociedad en general con la sociedad en general.

En consecuencia, es vista como un enfoque que combina diversas formas de aprendizaje, como el uso de tecnología, trabajo en equipo y actividades prácticas, para adaptarse a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Busca fomentar la participación activa, la creatividad, la comprensión de conceptos y la retención y aplicación del conocimiento.

Viéndola en términos sociocríticos, va más allá de las mediciones tradicionales de los logros académicos y evalúa la educación considerando los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que influyen en el proceso educativo.

Desde esta perspectiva, Verdeja (2018), sostienen que la calidad educativa, será comprendida como un proceso continuo de mejora, desarrollo integral, que involucra y coadyuva a la participación activa y el diálogo constante, promover la equidad y la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades para todos, con el objetivo de formar ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno (Verdeja, M. 2018. pp. 3-6)

En ese sentido, en la educación a distancia multimodal, la sistematización de experiencias por compromiso, tiene como finalidad principal, generar aprendizaje continuo, identificar buenas prácticas, detectar áreas de mejora y desarrollar estrategias eficientes y efectivas para mejorar la calidad educativa. También fomenta la construcción de conocimiento y el intercambio de experiencias entre los actores del proceso educativo a través de espacios de reflexión y diálogo. Este proceso implica recopilar información detallada de las prácticas implementadas, analizar resultados, reflexionar sobre desafíos y limitaciones, e identificar estrategias y prácticas que pueden ser replicadas en otros contextos.

La participación y colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa es necesaria para superar desafíos y mejorar la calidad educativa. Se debe generar un conocimiento colectivo mediante la recolección de datos y análisis, para mejorar los procesos de aprendizaje. Todos deben sentirse involucrados y valorados, y trabajar juntos con responsabilidad activa y proactiva para construir soluciones y mejoras. También se debe reflexionar sobre los logros, dificultades y aprendizajes para identificar fortalezas y debilidades y mejorar futuras experiencias de aprendizaje.

En fin, la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal, busca generar conocimientos prácticos teóricos de manera científica empírica, a partir de la reflexión crítica sobre las

experiencias educativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y promover la participación activa de los actores involucrados, en pro de generar beneficios reales y aplicarlos situadamente.

Beneficios de la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal

Como hemos podido notar, la educación a distancia multimodal se ha convertido en una de las alternativas más populares en el campo educativo. La posibilidad de acceder a la educación desde cualquier lugar y en cualquier momento ha revolucionado la forma en que aprendemos.

Sin embargo, hemos podido constatar, a lo largo de esta disertación, que presenta un sinnúmero de desafíos. Es por ende, que presentamos a la sistematización de experiencias por compromiso, como una herramienta clave para mejorar la educación a distancia multimodal, ella trae consigo numerosos beneficios que aseguran la calidad educativa, que continuación mencionamos en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Beneficios de la Sistematización de Experiencia por Compromiso.

Fuente: Elaborado por la autora.

Por todo esto y más, la Sistematización de Experiencia por Compromiso se constituye una herramienta de innovación e impulso en pro de la Mejora de la calidad educativa, dado que, identifica buenas prácticas y estrategias exitosas que pueden ser compartidas con otros, contribuyendo y elevando a retroalimentar el propio proceso.

En fin, debido a que la educación a distancia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsada en gran medida por los avances tecnológicos y la democratización de Internet, así como la necesidad de flexibilidad y accesibilidad en la formación académica, se ha convertido en una alternativa cada vez más relevante para aquellos que buscan obtener una educación de calidad, pero no pueden asistir presencialmente y poder llevar a cabo su rol dentro del proceso educativo de manera flexible y autónoma, lo que amerita, asegurar la calidad que se ofrece.

En efecto, la Multimodalidad Educativa, es esencial para asegurar una experiencia de aprendizaje completa y enriquecedora, desde la combinación de diferentes estrategias, actividades, recursos didácticos y tecnológicos con el objetivo de adaptarse a las necesidades y preferencias y estilos de aprendizaje de todos los involucrados; parafraseando a Morín (1992), demostrando ser un enfoque eficaz para promover el aprendizaje integral, reconociendo la interacción de múltiples elementos en un sistema (Morín 1992. p. 371), permitiendo así una mayor personalización y participación activa en el proceso educativo, con calidad y pertinencia social.

Es así como, la sistematización de experiencias por compromiso, se constituye una herramienta innovadora que permite el proceso reflexivo y crítico, analizar y documentar las experiencias educativas, extraer aprendizajes y por ende mejorar la calidad de la educación. Se trata de un ejercicio de evaluación y retroalimentación constante, que permite identificar fortalezas y áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el impacto que esto genera en el desarrollo de la nación.

En otras palabras, la sistematización de experiencias por compromiso, desempeña un papel fundamental en la mejora de la calidad educativa multimodal, debido a que impulsa el análisis reflexivo y crítico de las prácticas educativas, con el fin de identificar elementos exitosos y áreas de mejora para su replicabilidad en diferentes contextos educativos, mediante la cual, se busca generar y consolidar bases de conocimientos a partir de la experiencia, promoviendo así la innovación y el desarrollo de buenas prácticas desde las lecciones aprendidas.

Mediante el proceso de sistematización de experiencias por compromiso, interpretando a Jara, (2018), se puede evaluar y mejorar la interacción entre los actores participantes, utilizando recursos tecnológicos e innovadores, que conlleven a:

- Reflexión y aprendizaje, para la identificación de los aciertos y desafíos, analizando qué aspectos han contribuido a la calidad educativa y cuáles requieren mejoras, facilitando en todo momento el aprendizaje de todos los involucrados
- Mejora continua, analizando y evaluando las experiencias sistematizadas, obteniendo lecciones aprendidas y buenas prácticas que contribuyan a la mejora continua. Estos hallazgos se convierten en insumos valiosos para

tomar decisiones informadas y realizar ajustes en las estrategias pedagógicas y metodológicas implementadas, con el objetivo de optimizar la calidad educativa.

- Compartir y socializar conocimientos, experiencias y resultados, esto crea un espacio para el intercambio de ideas, prácticas exitosas y lecciones aprendidas entre diferentes actores educativos, lo que enriquece el campo educativo y fomenta el trabajo colaborativo, siempre en pro del colectivo y del aprendizaje.
- Fortalecimiento de la comunidad educativa, promoviendo la participación activa de docentes, estudiantes, familias y otros miembros de la comunidad educativa. Al involucrar a todos los actores en el análisis y reflexión de las experiencias, se fortalece la comunicación, la confianza y el sentido de pertenencia. Esto contribuye a crear una comunidad educativa más cohesionada y comprometida con la calidad del proceso educativo.

Algunas reflexiones para seguir profundizando

Es importante señalar que esta es una disertación que hay que seguir profundizando y escudriñando, sobre todo el tema de ir apropiándonos de la metodología de la sistematización de experiencias por compromiso en pro de aportar a la calidad de la educación a distancia multimodal, y enamorarnos de las potencialidades que nos brinda para reflexionar, aprender, mejorar, compartir y fortalecer en sí, la comunidad educativa y sus procesos.

Estos aportes son fundamentales, pues abren campo para implementar la EaD Multimodal en diferentes vertientes, sobre la base del planteamiento de una educación experiencial de innovación apropiada a la llamada sociedad del re-conocimiento (Sauerwald, G. y Salas, R., 2016), de igual manera como herramienta y estrategia política inclusiva adaptada a los estilos de pensamientos, modos digitales, situaciones particulares, contextos de emergencias, usos de herramientas tecnológicas que emerjan en el camino, por medio de los cuales, existe la posibilidad de gestionar prácticas educativas situadas, en términos geográficos, históricos, políticos y culturales, como nos los expresa la norma.

Por otro lado, no podemos olvidar, que la sistematización de experiencias por compromiso de la educación a distancia multimodal, es una herramienta de innovación y transformación que coadyuva al proceso continuo y dinámico educativo, por lo que es importante estar abierto a la adaptación y mejora constantes presentes, y fomentar desde lo analizado y reflexionado, el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos entre todos los involucrados para maximizar los beneficios de esta metodología.

Por lo que considero, que la educación a distancia multimodal ha transformado el panorama educativo y ha creado nuevas oportunidades, es esencial brindar capacidades resolutivas a los aspectos negativos que ésta presenta, son muchos los desafíos por alcanzar. La falta de interacción interpersonal, la brecha digital y el posible aislamiento de los estudiantes deben ser considerados cuidadosamente, entre otras situaciones que le impide su avance, para

garantizar una educación a distancia inclusiva, masiva, pertinente y de calidad que impacte los territorios donde se imparte.

Es imperativo que los diseñadores de programas educativos multimodales y las instituciones educativas trabajen en conjunto para superar estos desafíos y maximizar los beneficios de esta forma de gestión del currículo, aportar avances significativos en la transformación de la sociedad y, por ende, el desarrollo de la nación y en el avance de la propia educación en todas sus modalidades y formas de gestionarla.

Se requiere seguir apropiándonos de métodos alternativos de innovación y transformación, donde se promueva por un lado el autoaprendizaje y capacidad autodidacta del ser y con ello potenciar e impulsar el acto creativo que generen capacidades resolutivas desde la esencia humana, vivencias y experiencias con y desde nuestras formas propias de pensamiento venezolano, latinoamericano y caribeño, atendiendo a lo que nos decía el maestro Simón Rodríguez "Ser Original".

Uno de los principales y mayores desafíos que nos hemos planteado desde todos los tiempos, es asegurar que los estudiantes obtengan una educación de calidad; esto implica garantizar que los materiales y recursos utilizados sean adecuados y actualizados, que los docentes estén formados y dispuestos a mediar y gestionar los procesos de facilitación de los aprendizajes, en las metodologías y estrategias pedagógicas adecuadas, pertinentes y cónsonas con la esencia de la EaD, y que se promueva la interacción y participación activa de los estudiantes en sus propios procesos de autoaprendizajes.

Otro desafío importante, que no puede ser excluido, es el proceso de evaluación y seguimiento del aprendizaje. A diferencia de la educación presencial, donde los docentes pueden evaluar directamente el desempeño de los estudiantes, en la EaD es necesario utilizar herramientas y técnicas de evaluación adaptadas a este contexto. Además, es fundamental establecer mecanismos de retroalimentación efectivos para que los estudiantes puedan mejorar su aprendizaje. También se requiere considerar aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica y el acceso a internet.

Es fundamental garantizar que los estudiantes tengan acceso a dispositivos y conexiones de calidad para poder acceder a los ambientes educativos virtuales, materiales y participar en las actividades educativas propuestas en ello. Siendo de vital importancia abordar estos desafíos para garantizar una educación de calidad. Esto implica invertir en la formación y capacitación docente, así como en el desarrollo de recursos educativos que cumplan con las características establecidas de acuerdo a nuestros propios contextos e idiosincrasia.

De esta manera, la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal, es presentada como una herramienta poderosa de innovación y transformación, para reflexionar sobre las prácticas

educativas implementadas y aprender de ellas, identificar las mejores estrategias y adaptarlas según las necesidades de los contextos e intereses y realidades de los estudiantes, fortalecer la participación y compromiso en pro del propio aprendizaje en la mejora y fortalecimiento de la calidad educativa y su impacto en todas las áreas de desarrollo tanto humano como el de la nación.

Algunas consideraciones finales

Dentro de las recomendaciones que se proponen en cuanto a la implementación de la sistematización de experiencias por compromiso en la educación a distancia multimodal en pro de la calidad educativa, se encuentran:

- En todos los procesos de análisis de experiencias, se requiere que los resultados obtenidos se publiquen en pro de la promoción de la inclusión, prosecución y egreso de la población profesional bajo modelos formativos enriquecidos con múltiples estrategias que consoliden procesos educativos exitosos.
- El impulso, creación y desarrollo de propuestas educativas pertinentes, innovadoras, flexibles e inclusivas, estudiadas y sistematizadas, destinadas a la consolidación de un modelo de educación a distancia multimodal conducente a la emancipación, al ejercicio del pensamiento crítico, al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y a la construcción colectiva de saberes y creación de conocimientos, como acto de responsabilidad personal y de corresponsabilidad social en el desarrollo del territorio, utilizando para ello, de forma integral y crítica, diversas tecnologías con estándares y software abiertos y apropiados, según el ámbito de formación y los contextos donde se desarrollen.
- Se amplíen las posibilidades de innovación e instrumentos de desarrollo integral del territorio nacional, ofreciendo programas de formación en términos de su pertinencia geográfica, social y económica, en función de las políticas estratégicas de desarrollo multidimensional y/o multisectorial del país. Generando experiencias propias y descolonizadoras que surjan del corazón de experiencias vividas y sentidas del colectivo educativo.
- La Creación de una base de datos contentivas de experiencias de los actores del hecho educativo multimodal a los fines de analizar y evaluar su eficacia, de manera permanentemente, y se obtengan de ellas, propuestas resolutorias, escalables y evolutivas en el tiempo. Crear Observatorios en los ministerios de educación del país.
- El desarrollo de un sistema de socialización y retroalimentación de saberes que permita el crecimiento e innovaciones para el aseguramiento de la calidad educativa.
- Implementar y consolidar infraestructuras tecnológicas que disminuyan las brechas digitales existentes, que permitan una comunicación efectiva, una interacción activa y una participación continua entre todos los involucrados.

- Diseñar programas de formación permanente en el uso de las tecnologías educativas y en la implementación de estrategias educativas efectivas para la gestión de la educación a distancia multimodal.
- Fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa en el proceso de diseño, gestión, sistematización y evaluación, incentivando la realización de proyectos colaborativos y el trabajo en equipo que permitan desarrollar la EaD multimodal y su consolidación.
- Realizar evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos de sistematizaciones en la educación a distancia multimodal y utilizar esta información para la mejora y transformación continua de los procesos educativos.
- Promover la creación de comunidades virtuales de aprendizajes, consolidando redes o colectivos de investigadores de co-labor (Sauerwald, G. y Salas, R. (2016) que socialicen y hagan público los saberes, conocimientos, avances e innovaciones que surjan de las experiencias y vivencias del proceso educativo.
- Contribuir con la puesta en marcha de sistematizaciones de experiencias que conlleven al fortalecimiento de relaciones internacionales de integración regional y cooperación que lleva adelante Venezuela con otros países en pro de la consolidación del desarrollo y la soberanía en todos los ámbitos del acontecer nacional.

Referencias

- Cabero, J. (2016). La educación a distancia como estrategia de inclusión social y educativa. Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia. En:
<https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/34247/La%20educaci%C3%B3n%20a%20distancia%20como%20estrategia%20de%20inclusi%C3%B3n%20social%20y%20educativa%20-%20Revista%20Mexicana%20de%20Bachillerato%20a%20Distancia.pdf?sequence=1>
- Carreazo, Diana (2023). Brecha digital: HR como factor clave para disminuirla. En:
<https://factorial.mx/blog/brecha-digital/>
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 42.209, septiembre 9, 2021. Resolución mediante la cual Consejo Nacional de Universidades dicta la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- García, L. (2020). Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa junio 2020. (pp.1-8.) ISSN: 2529-9638. En: https://www.um.es/gite/riite/lorenzo_garcia_aretio.pdf
- Jara, O. (2018). La Sistematización de Experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Primera Edición Colombiana Centro Internacional del Educación y Desarrollo Humano (CINDE). Bogotá, Colombia. (pp.51-75)
- Jara, O (2018). La sistematización de experiencias produce un conocimiento crítico, dialógico, transformador. Reflexiones Pedagógicas. (pp. 36-37)
- Juca, Fernando (2016). La educación a distancia, una necesidad para la formación de los profesionales. Revista Universidad y Sociedad. Ecuador. En: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100016

- Leyva, X., y Speed, S. (2015). Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de co-labor. En Leyva, X. et al., *Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras* (vol. 3, pp. 451-480). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, RETOS.
- Macías, Ó. et. al (2021). Docentes de Iberoamérica frente a la pandemia. Desafíos y respuestas. Libro de Conferencias del II Congreso Iberoamericano de Docentes. p. 25-30. Cadiz, España. En: <https://formacionib.org/desafios.pdf>
- Morín, E. (1992). Del concepto de sistema al paradigma de la complejidad. *Revista de sistemas sociales y evolutivos*. p. 371.
- Oviedo, P. et. al (2020). Pensamiento crítico en la Educación: Propuestas Investigativas y Didácticas. Editorial: Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Bogotá, Colombia. pp. 11-27
- Sauerwald, G. y Salas, R. (2016). La cuestión del reconocimiento en América Latina (pp. 65-83)
- Rodríguez, A. (2022). Educación a Distancia en Venezuela. En: <http://w2.ucab.edu.ve/educacion-a-distancia-en-venezuela.html>.
- Verdeja, M. (2018). Concepto de Educación en Paulo Freire y Virtudes Inherentes a la Práctica Docente: Orientaciones para una Escuela Intercultural. Ensayo de investigación. pp. 3-6.

*Profesora Educación Integral, M.Sc. en Tecnología Educativa, Desarrolladora de Programas Académicos mediados por Tecnologías (Multimodal), Jefa del Área de Orientación y Exploración Vocacional del Programa Nacional de Ingreso adscrito a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU-MPPEU), Diseñadora Pedagógica Web, Asesora Metodológica e Investigadora Educativa (UNEIT, UNETI, UPTVT, UNES, OBSERVATORIO BLOCKCHAIN), Docente Fundadora y Creadora en la UNETI, Docente Asesora e Investigadora en el IIPENM, Sistematizadora de Experiencias Educativas, Socioproductivas y Comunitarias, Cimarrona Política Comunitaria, Jefa de la Comunidad "Calle la Paz" de la Parroquia Antímamo.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, declaro al Comité Editorial que:

Yo Vásquez Rodríguez Yusmey Lisbeth, Cédula de identidad: 13.253.659, no tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Caracas, 20 de octubre de 2023.

Firma

Vásquez Rodríguez, Yusmey Lisbeth

Identificación: Cédula: 13.253.659

Visión de líder transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería

Transformational Leader's View from the Perspective of Engineering Companies

Romero Guillén, Giancarlo*

Correo: giancarlor15@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-5322-7558>

Frías Hernández, José Alfredo**

Correo: jfrias@itvengroup.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9104-2437>

Terán D Armas, Jorge Luis***

Correo: jorgeteran5@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7267-5265>

Cedeño Carpio, Xavier Andrés****

Correo: xavier.cedeno@utm.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9240-7630>

Universidad Politécnica Manabí-Ecuador

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557173>

Resumen

En esta disertación se tiene planteado como objetivo, analizar la visión del líder transformador desde la perspectiva de las empresas de ingeniería, al identificar los roles y las habilidades que manifiestan los líderes. Se desarrolló una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transeccional de campo. La población la conformaron gerentes, directores y empleados de empresas de ingeniería del sector privado de Quito, Ecuador, considerando la encuesta con un instrumento válido y confiable, realizando análisis con estadística descriptiva. Los resultados indicaron, que siempre los líderes de estas empresas desarrollan acciones que determinan el rol de líder visionario, arquitecto, entrenador y catalizador, resaltando el del arquitecto. En cuanto a las habilidades del líder transformador, algunas veces, asumen el trabajo centrándose en las personas, tomando en cuenta la comunicación, con búsqueda de la innovación y el desarrollo de las personas, con tendencia a adaptarse a las exigencias de la sociedad 4.0.

Palabras clave: Visión, líder transformador, empresas, ingeniería.

Abstract

The objective of this dissertation is to analyze the vision of the transformative leader from the perspective of engineering companies, by identifying the roles and skills that leaders manifest. A descriptive research was developed with a quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional field design. The population was made up of managers, directors and employees of engineering companies in the private sector of Quito, Ecuador,

considering the survey with a valid and reliable instrument, carrying out analysis with descriptive statistics. The results indicated that the leaders of these companies always develop actions that determine the role of visionary leader, architect, coach and catalyst, highlighting that of the architect. Regarding the skills of the transformational leader, sometimes, they take on the job focusing on people, taking into account communication, with the search for innovation and the development of people, with a tendency to adapt to the demands of society 4.0.

Key words: Vision, transformational leader, business, engineering

Introducción

Las transformaciones que la sociedad 4.0 ha establecido a nivel mundial, han incidido en el desarrollo de las organizaciones y el desenvolvimiento de sus miembros, tomándose en cuenta la realidad en cuanto a las innovaciones que deben incorporarse para ser cada vez más competitivos, por lo cual, para ser más eficientes, requieren de la automatización que les permite ser más ágiles, eficientes, identificando las tecnologías que mejor satisfacen las necesidades de cada una de ellas, debiendo considerar la internet de las cosas (IoT), la computación en las nubes, el análisis de los datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, entre tantas innovaciones.

Al respecto, menciona Scribano (2020) que al caracterizar la Revolución o Sociedad 4.0, esta implica la revolución móvil digital con la cual se ha modificado la gestión del trabajo, las relaciones sociales, las políticas de las sensibilidades, y esto se puede caracterizar por la consolidación de al menos tres factores:

- a) La aparición de Big Data como recurso para el diagnóstico social, b) la "Economía de los Encargos" (Gig Economy) como evidencia del crecimiento de la desinstitucionalización y, c) el Internet de las Cosas (IoT) como una nueva forma de producción y "gestión de sensibilidades" (Scribano, 2020, p.147).

Todos estos aspectos, implican que el desempeño de las personas dentro de las organizaciones caracterizadas por la sociedad 4.0, han tenido que adaptarse y cambiar, de allí, que para que se obtenga una dinámica donde se propicie la información entre las personas, la internet, las redes sociales, la interacción de la gente con los recursos y equipos, buscando que la gestión del trabajo sea pertinente con las exigencias del medio social, corporativo y comercial, se exige contar con líderes cuyas condiciones se adecuen a todos estos requerimientos.

Fundamentos teóricos

Un líder en esta era de la Cuarta Revolución Industrial, es una persona con habilidades especiales, digitales, preparado para impulsar la sociedad 4.0, con objetivos de innovación, cuyas características personales, profesionales y laborales, lo impulsan a actuar en equipo, de manera colaborativa, asumiendo todos esos beneficios que la era de la inteligencia artificial le brinda, es una persona preparada para el cambio y el aprendizaje constante.

Para Aranda y Hoyos (2020), la definición de líder cambia de acuerdo al contexto, sobre todo, en el ámbito de la innovación y el conocimiento, en particular, de allí que, “se han propuesto diversas denominaciones: líder transformacional, situacional, participativo, distribuido, desafiante, líquido, resiliente, carismático, entre otros” (p.10), las cuales aluden a la capacidad de las personas de guiar a las organizaciones a través del “caos”, de los cambios que se imponen para estar a la vanguardia en el mercado competitivo.

Por su parte, Allen et al. (2018) expresan que el líder de esta sociedad cumple con unos principios establecidos, mencionando que debe promover un proceso de liderazgo colaborativo: se basa en que los seguidores tienen potencial para ser líderes, por lo que deben adoptar este rol; crear y estructurar un entorno para el aprendizaje: con más líderes se crea un espacio abierto que invita a tomar la iniciativa, compartir información y buscar soluciones o caminos innovadores, manteniendo y apoyando relaciones e interdependencias: las relaciones entre las personas se convierten en dinámicas, a la vez que se comparten mismas visiones u objetivos, en relaciones de respeto y honestidad.

Este líder de la sociedad 4.0, busca el desarrollo individual y del grupo dentro de estos principios, para beneficiarse de su interdependencia y reconocer que las diferencias son oportunidades de mejora, fomentando el compartir el poder, por ello, los nuevos líderes empoderados asumen responsabilidades y fomentan la creatividad, practicando la administración y el servicio sin reforzar el privilegio o control de unos sobre otros, como en el liderazgo jerárquico, sino que se asegura de que las necesidades de los demás están siendo satisfechas, al valorar la diversidad y la inclusión, respetando las diferencias entre los puntos de vista (Allen et al., 2018).

Asimismo, estos líderes de la sociedad 4.0, son naturales en el liderazgo colaborativo y, más aún, aporta valor la creatividad y el rendimiento que se encuentra a través de la diversidad, por lo que hay que respetar el estilo personal de cada uno, mientras demuestran compromiso con el crecimiento personal, por lo cual, primero se debe trabajar en uno mismo antes de liderar a los demás, demostrando según lo expresan Allen et al. (2018), humildad y autenticidad propios de un líder.

No obstante, a pesar que el siglo XXI, ha avanzado y se han dado muchos cambios en las organizaciones, aún pueden percibirse organizaciones con líderes dictadores, autocráticos, ausentes, liberales y solo pocas veces democráticos, tal como lo establece Viveros (2003) que les cuesta darle paso a los cambios, tanto personales como organizaciones, muestran dificultad para adaptarse al cambio, a las exigencias de la sociedad, quedándose en los conocimientos adquiridos durante su formación, con habilidades específicas a su perfil profesional pero les cuesta aceptar la necesidad de tener habilidades tecnológicas, digitales, pretendiendo hacer las actividades tal como aprendió, sin incorporar la innovación y los avances tecnológicos.

Al respecto, expone Sánchez (2022), que esta realidad puede observarse en algunas empresas del área de la ingeniería, cuestión que preocupa por cuanto se requiere pensar, sentir y actuar en función de las exigencias de esta sociedad 4.0, demostrando capacidades transformacionales que coadyuven al desarrollo de operaciones consolidadas con la era digital, tecnológica, de la inteligencia artificial y sus innovaciones, por lo cual, es fundamental que desde su formación se adecuen estas habilidades en el ingeniero/a.

En ese orden de ideas, mencionan Vega et al. (2023) que “En particular la formación de ingenieros juega un papel relevante en el progreso nacional, quienes deben responder a las necesidades de su entorno y poder brindar soluciones sustentables a las exigencias del contexto” (p.44), determinándose necesario que se desarrollen de manera interdisciplinaria, integradora, interactiva y colaborativa que le permita adquirir un aprendizaje para toda la vida y contextualizado con las exigencias sociales.

Por ello, Herrera (2020), plantea que es importante precisar que no importa la escala de la organización, la cuarta revolución industrial o industria 4.0 exige que los líderes adquieran y desempeñen nuevas habilidades; cualquier organización por pequeña que sea requiere adaptabilidad en el mercado para poder progresar, cuestión que se pretende estudiar en esta disquisición, partiendo de la realidad que interesa de cuatro organizaciones de ingeniería en la ciudad de Quito, Ecuador, donde el liderazgo de quienes dirigen las mismas, puede mostrar distintas características, que no siempre se enrumban a lo transformacional.

Con base en el planteamiento expuesto, se parte de esta premisa para analizar la visión de liderazgo transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería, identificando el rol que tienen según el comportamiento de estos líderes, así como las habilidades que manifiestan, esperando determinar la importancia de estas premisas para consolidar el liderazgo del ingeniero, en su ejercicio profesional, en presencia de la industria 4.0.

1. Visión de Liderazgo transformacional

Siguiendo un orden de ideas en relación a los aspectos que tienen que ver con los elementos concretos de la investigación, según los planteamientos de Rivera (2017); infieren que; “los líderes son impulsores, propiciadores y guías de los cambios. Sin liderazgo no hay cambios, y sin cambio, no hay posibilidades” (p.2), considerando que, en la actualidad, es la competencia más importante para la transformación y adaptación de las empresas en un entorno cambiante, crucial en estos momentos donde la competitividad y la innovación son fundamentales en cualquier empresa, de allí la importante que es en el campo de la ingeniería, cuyas empresas deben estar al día en los avances científicos y tecnológicos, para estar en la vanguardia.

Por su parte, Pedraja et al. (2023), manifiesta que el liderazgo transformacional es el estilo que más produce valor agregado por sus consecuencias positivas en diferentes aspectos, como motivación, desempeño, rendimiento y creatividad, de allí, que sugiere que sea este tipo de liderazgo que deberían ejercer los directivos, al estar capacitados para empoderar a sus seguidores, motivándolos a actuar más allá de lo planteado, pensando de forma crítica al momento de cumplir sus objetivos, al promover una cultura organizacional flexible, que se adecua a los cambios del entorno y adapta la empresa para estar en sintonía con esos cambios.

En el caso de los profesionales de ingeniería que por ser una profesión cercana a la solución de problemas de la práctica, se requiere de acuerdo al planteamiento de Capote et al. (2016), tener una formación académica interdisciplinaria, integral, científica, práctica, social y humanista; perfeccionando su formación científica, tecnológica, ecológica, social, ética, entre otras; y para lograrlo, se requiere explorar las nuevas concepciones del proceso enseñanza y aprendizaje que acentúe la participación activa, con énfasis en el nuevo rol de líder que le permita desarrollar las habilidades emocionales e intelectuales que lo preparen y lo conduzcan a ser flexible para desempeñarse laboralmente, en función de la transformación e innovación durante toda la vida.

1.1. Características del liderazgo transformacional

Un liderazgo transformacional requiere de una visión de cambio, partiéndose del presente para poder sobresalir en el futuro inmediato, de allí que Lurie y Tegelberg (2019); establecen una clasificación en la cual caracteriza a este líder como; un visionario, arquitecto, entrenador y catalizador, lo cual se identifica en este estudio al observar los roles según las características que manifiestan los ingenieros de cuatro empresas de Quito, Ecuador.

Resaltando lo planteado por Rincón (2022), el líder visionario es creativo y articula una visión realista, a largo plazo, atractiva, creíble del futuro de la organización, crece, mejora a partir del presente, se adelanta a los acontecimientos, se anticipa a los problemas, detecta oportunidades mucho antes que los demás, procurando reinventar, sobre todo en las empresas del área de la ingeniería, para estar en vanguardia con nuevas formas y desafíos donde la innovación juegan un papel preponderante para lograr un impacto inmediato en la transformación de cualquier empresa.

De acuerdo a la posición de la postura de Sánchez (2022), entre las características generales que debe poseer un líder visionario se encuentran: generar confianza en su equipo y dentro de la organización a todo nivel, además, de ser persuasivo en la consecución de las metas. Por otra parte, este rol evidencia la importancia tanto en el marketing como en la comunicación, por cuanto experimentan una transformación que ha supuesto nuevas estrategias y tendencias, teniendo en cuenta que el auge de los valores de una marca, la personalización,

sostenibilidad son más imprescindibles cada día, situación que debe tomarse en cuenta en este tipo de empresa de ingeniería.

Por su parte, Barradas (2021), considera que un líder es visionario cuando estimula a la gente para alcanzar un objetivo común que moviliza e impacta positivamente en el clima organizacional, participa en cambios para generar nuevas visiones con una dirección compartida más clara. Además, determina la dirección que debe seguir el grupo sin imponer el modelo de manera categórica en el actuar de cada persona, proporcionando suficiente espacio para la innovación, el riesgo y la experimentación de todas las novedades que surgen.

El líder es arquitecto, de acuerdo a la posición de Sánchez (2022) cuando se enfoca en realizar una proyección, plantear, dirigir, controlar, mantener, también, requiere un trabajo que le permita combinar diferentes capacidades, y talentos, teniendo como principales competencias la capacidad de diseñar, planear, dirigir hacia la visión de la organización, debe desarrollar una comunicación efectiva, trabajo en equipo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, convirtiéndolo en un líder arquitecto, capaz de afrontar todos los cambios que se generan día a día, que debe aplicar en la industria ingenieril en esta sociedad 4.0.

Según lo plantean Lurie y Tegelberg (2019), en su rol, el líder arquitecto realiza un análisis más profundo de los diseños de sistemas en el núcleo de la organización, generando espacios que recreen la imaginación sobre cómo producir los sistemas, las relaciones entre los elementos, generar bienes o mercancía, o cómo generar más ventas. Para avanzar en estos propósitos se requiere dejar de suponer, y no darles cabida a las creencias limitantes, lo que permite que surjan nuevas formas de negocio y modelos organizacionales. Por ello, los líderes actúan como arquitectos, porque en lugar de desarrollar planes, asumen el papel más sofisticado de diseñar la organización como un sistema abierto y empoderado, capaz de planificar, ejecutar y ajustar continuamente el flujo de recursos a través de ciclos de trabajo, como lo expresan los autores citados.

En ese orden de ideas, el líder arquitecto debe poseer las habilidades de planificador, diseñador y comunicador, y dentro del enfoque del ingeniero, existe la necesidad de adoptar estos cambios sin generar problemas, de allí que, se requiere diseñar un plan de acción para identificar a tiempo las debilidades que puede presentar el equipo, ya sea desde el orden personal como laboral, diseñando una estrategia de capacitación, donde se homologuen los conocimientos adquiridos por la experiencia, adoptando los nuevos conocimientos que aparecen por el presente cambio digital.

Al considerar el escenario donde se realiza este estudio, el ingeniero estará en la capacidad de crear un plan de contingencia que identifique cuál es la ruta para seguir partiendo de las deficiencias o debilidades que tiene la organización, producto de este avance tecnológico y en donde la empresa pudo no haber estado a la vanguardia y

por ello, cada día se destaca más este tipo de implementaciones en las organizaciones, y se encarga de crear una visión.

En este punto, Lurie y Tegelberg (2019) siguen explicando que otro de los roles del líder transformacional es ser entrenador o coach, porque consideran que en la medida que las personas están capacitadas para alcanzar los objetivos de la organización, necesitan desarrollar una mayor perspicacia empresarial, aprender a pensar de manera más estratégica y profundizar su capacidad de colaboración, por tanto, el desarrollo de capacidades, mentalidades, conocimientos y habilidades, se convierte en un área de importancia crítica que los líderes deben abordar. Lo hacen fomentando una amplia gama de iniciativas de aprendizaje formal e informal, y desarrollando una cultura de aprendizaje en toda la organización.

De acuerdo con la opinión de Sánchez (2022), el líder entrenador se encarga del talento humano, al considerarlo lo más valioso en las organizaciones, por ello, ejerce su rol de guía, en las diferentes actividades que entrenan a las personas y asientan su conocimiento a partir de la enseñanza. Estos líderes entrenadores, son capaces de crear entornos en los que es cómodo experimentar, donde la gente se siente bien al hablar de lo que le ha ido bien y de lo que podría ir mejor. También incorporan el coaching, en las interacciones de su equipo haciendo más preguntas que prescribiendo soluciones, buscando múltiples perspectivas para ampliar el espacio de soluciones.

Siguiendo los postulados de los autores, Lurie y Tegelberg (2019) explican que el líder en la sociedad 4.0, debe ser catalizador, describiendo que con este rol, los líderes liberan energía en todo el sistema, al eliminar los obstáculos que impiden que los equipos empoderados lleven las ideas a la realidad; fomentar las conexiones en toda la organización; ayudar a las personas a conectar lo que están trabajando con la visión y las aspiraciones de la organización; y, por último, fomentar un entorno inclusivo y acogedor de plenitud, donde las personas puedan aportar su auténtico yo a la oficina, trabajar de forma energizante y sostenible, y perseguir toda la gama de sus aspiraciones personales y profesionales.

En efecto, Sánchez (2022) manifiesta que el líder al ser catalizador está en la capacidad de escuchar a sus seguidores, prestando atención a todas las observaciones, quejas y propuestas, de todos los miembros de su equipo, clientes, proveedores, y en fin todas las personas que intervienen en el correcto proceso de la organización, demostrando un interés genuino en los demás porque interactúa con todas las personas sin discriminar, sobre todo cuando estas personas relacionadas con su misión y objetivos.

1.2. Habilidades del líder transformador

La habilidad implica hacer, es una capacidad práctica que poseen las personas y se demuestra con sus acciones, por ello, se consideran en este estudio, las habilidades del líder transformador, que son muchas, por lo que Rivera (2017), las concentra en decir que un líder debe ser:

Visionario, buen comunicador, mostrar pasión por lo que hace, ser ético, poseer creatividad, ser optimista y motivador, debe pensar estratégicamente, debe ser capaz de construir equipos de alto desempeño, debe delegar, aspiramos a que un líder sea integro, transmita valores y modele con su ejemplo, un líder debe saber dar un feedback a su colaborador y ser asertivo, debe ser un coach, dar confianza y comprometerse, también quisiéramos que el líder sea innovador y que este orientado a servir.(Rivera, 2017, p.25).

Al tomar en cuenta estas habilidades mencionadas, se asume que este líder transformacional está en la capacidad de saber escuchar, manejando la comunicación para acercarse a sus seguidores o colaboradores, exponiendo sus ideas ante los demás, compartiendo opiniones, ideas, conocimientos, experiencias, sentimientos, por ello, Rivera (2017) considera que siempre el buen comunicador tiene automáticamente un espacio ganado en su proyección como líder.

Uno de los aspectos resaltantes de estos líderes de la sociedad 4.0, es centrarse en las personas, actuar con ellos directamente para establecer una relación de equipo, y por eso, debe tratar con los diferentes perfiles de personas, tomarlas en cuenta según sus talento, propiciar trabajo en equipo donde cada miembro se sienta bien, comprometido y satisfecho de lo que hace, por lo cual, el líder pretende construir y mantener pensamientos compartidos entre sus miembros, como lo manifiestan Lungeanu, et al. (2022), propiciando empoderamiento en su gestión, y así, con este liderazgo se propicia, la efectiva comunicación y da confianza a la gente para el desarrollo de las actividades organizacionales.

Por lo tanto, la actitud de líder invita y estimula al cambio dentro de la organización, por ello, Mashhady et al. (2022), indican que para generar un cambio viral en asuntos importantes de la empresa, y tiene mucho más efecto si los entes de cambio tienen características de líder, entre ellas, ser asertivos para solicitar las cosas, por lo que influye sobremanera la forma como se lo diga, y el colaborador tiene el poder de apoyar o negar, por lo cual, el trabajo en equipo garantiza el éxito de la gestión, y mejora su resiliencia, entonces, todo esto coadyuva a mejorar el clima del área de trabajo.

Al respecto de la comunicación, Véliz (2021); manifiesta que el liderazgo transformacional implica el manejo de una comunicación dirigida por tres pilares fundamentales: "el ser humano como plano básico de adaptabilidad y

transformación; el aprendizaje como recurso sinérgico de co-creación sobre el cómo repensar el presente y el futuro, y la propuesta valórica para rediseñar la matriz relacional como colectivos-éticos” (p.209). Todo esto contribuye a que se logre la construcción del sujeto de manera intersubjetiva en ambientes laborales, entendiéndose esta intersubjetividad como una posibilidad de autoconocimiento para, de esta forma, comprender con mayor profundidad la construcción individual y colectiva de la organización con su capital simbólico, por cuanto un líder que no se conoce como ser humano está imposibilitado de acompañar y liderar.

De igual manera, se considera que un líder transformacional en esta sociedad 4.0 está en la disposición de adaptarse al cambio, ser creativo, innovar, buscar la información para adecuarla a sus acciones y operaciones, indicando Haro et al. (2017); que son personas dispuestas a hacer lo grande, lo importante, arriesgándose para cambiar las características económicas de un producto, mercado o industria a un cambio en el modelo de negocio implantado en la compañía, sea en su promoción y venta. Para esto, se necesita de un liderazgo convertido a la innovación el cual hará posible el equilibrio entre la gestión del presente y la del futuro, debido a esto podría pensarse que la implementación de una estrategia innovadora debería ser realizada lo más pronto posible sin descartar los obstáculos propios de una organización y su cultura.

Además, entre las habilidades de un líder transformacional, está el de desarrollar a las personas, por cuanto un líder de la sociedad 4.0, está comprometido con el desarrollo profesional del equipo y dispuesto a invertir en su formación contante y mejoramiento continuo para lograr trabajos e de calidad, por ello, Haro et al. (2017), manifiestan la necesidad de contar con líderes que resalten los valores organizacionales para involucrarse, crear y mantener la interrelación social dentro de la empresa propiciando confianza mutua, respeto de sí mismo y de los demás, empatía, flexibilidad, preocupación por las necesidades individuales y de grupo, propiciando la participación en la toma de las decisiones, adecuando las formas de comunicación interna, lo cual promueve la excelencia en el servicio, el trabajo en equipo, pasión y diligencia en el trabajo y honestidad.

En ese sentido, de acuerdo con la postura de Véliz (2022), el liderazgo resulta ser también una instancia de diseño y ejecución para la construcción de la marca personal del líder, asumiéndose como un recurso expansivo, apreciativo y al servicio de la experimentación y el crecimiento individual del líder, que invita a la diferenciación con el entorno, con recursos personales y prácticas de aprendizaje *continuas, ejerciendo su carisma y su poder con autoridad, persuasión y convencimiento.*

Metodología

Metodológicamente, la investigación responde al paradigma positivista, el cual tiene como finalidad asegurar

precisión con rigor científico, cuya recolección de datos está fundamentada en la medición (Hernández y Mendoza, 2019). Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo que según la posición de Arispe et al. (2020); “es la medición y la cuantificación, puesto que a través de la medición se pueden obtener tendencias, plantear nuevas hipótesis y de esa manera construir teorías” (p.58).

Además, responde a un estudio de tipo el descriptivo, siendo su propósito exponer el evento estudiado, haciendo una revisión sobre las características, “se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad” (Guevara et al, 2020, p.165). Con relación al diseño de investigación, es no experimental, transversal y de campo que son estudios ejecutados sin la manipulación de la variable, solo se observa el fenómeno en su ambiente para posteriormente examinarlos; transaccional porque se recolectaron datos en un tiempo único, y de campo porque la recolección se hizo directamente de los individuos seleccionados, de la realidad donde ocurren los hechos sin alterar las condiciones de las mismas, en las empresas de ingeniería objeto de estudio.

La población, está conformada por empresas de ingeniería, del sector privado de Quito, Ecuador, seleccionándolas para el estudio por cuanto sus gerentes y directores en reuniones realizadas donde participan los investigadores de este estudio han manifestado que sus empresas cuentan con líderes transformacionales. De este modo, fue necesario establecer la unidad de muestreo probabilístico, donde los componentes tienen la misma posibilidad de escogencia (Hernández et al., 2014).

Bajo este enfoque, resaltaron ocho (8) empresas privadas de ingeniería en total, de las cuales se eligieron cuatro (4), al considerarse que cumplían con los criterios teóricos de inclusión: las empresas de ingeniería, privadas; ubicadas en Quito, Ecuador, cuya actividad productiva se encuentra activa además, que su participación en este estudio es de carácter voluntario, resaltando que sus gerentes y directores/as estuvieron de acuerdo con dar su opinión al respecto para identificar la visión del líder transformacional que se detecta en ellas.

Tabla 1
Unidades Informantes

Empresas	Gerentes de Producción	Director general	Empleados
A	1	1	6
B	2	1	6
C	2	1	6
D	2	1	8
Subtotal	7	4	26
Total	37		

Nota: Nómina de las empresas de ingeniería seleccionadas (2023)

En cuanto a la recolección de datos, se utilizó como instrumento un cuestionario que es una herramienta derivada de la encuesta, por lo cual, las preguntas fueron redactadas de forma concisa y entendible, siendo a su vez, cerradas, buscando datos no ambiguos (Palella y Martins, 2017). El cuestionario constó de un total de treinta y dos (32) preguntas, constituido por preguntas cerradas con respuestas de escala tipo Likert, con tres (3) opciones: Siempre (S), Algunas Veces (AV) y Nunca (N), codificadas con puntaje, 3, 2, y 1 punto respectivamente.

El cuestionario fue validado por 5 expertos y se aplicó una prueba piloto cuyos datos con Alfa Cronbach, reflejaron 0,94 de coeficiente, indicando alta confiabilidad. El análisis de los datos fue con estadística descriptiva, con el programa estadístico SPSS versión 23.0. Calculándose la distribución frecuencial, las medidas de tendencia central y de variabilidad. Para la interpretación de los resultados se asume que los valores entre 1 a 1,66 indican que es inadecuada la formación del talento humano y el trabajo en equipo, de 1,67 a 2,33 moderada o regular, de 2,34 a 3,00 las variables son adecuadas.

Análisis y discusión de los Resultados

Luego de aplicarse el cuestionario a las unidades de información de las cuatro empresas de ingeniería del sector privado de Quito, Ecuador, se estructuraron las tablas, obteniendo que:

Tabla 2

Roles del líder transformador

Dimensiones	Alternativas			Medidas de tendencia central		Categoría
	Siempre	Algunas Veces	Nunca	Media	Desviación estándar	
Visionario	58,80%	40,74%	0,46%	2,54	0,3	Adecuado
Arquitecto	90,09%	9,90%	0,00%	2,89	0,28	Adecuado
Entrenador	87,46%	12,53%	0,00%	2,86	0,3	Adecuado
Catalizador	56,45%	43,55%	0,00%	2,60	0,3	Adecuado
Totales	73,2%	26,68%	0,12%	2,72	0,29	Adecuada

Fuente: Elaboración propia (2023)

Puede observarse en la tabla 1, que el 73,2% de los encuestados, considera que siempre los líderes de sus empresas están desarrollando acciones que determinan el cumplimiento de líder como visionario, arquitecto, entrenador y catalizador. El 26,68% opina que estos roles se manifiestan en los líderes algunas veces y solo el 0.12% opina que

nunca se observan estos roles. De acuerdo con la media alcanzada de 2,72, los roles mencionados los manifiestan de manera adecuada.

Al analizar los valores, puede evidenciarse que, para el 90,09%, los líderes siempre muestran el rol de arquitecto, lo cual es concordante con las funciones que como ingenieros cumplen en sus empresas, al considerar que realizan un análisis más profundo de los diseños de sistemas en el núcleo de la organización, generando espacios que recreen la imaginación sobre cómo producir, o cómo generar acciones para poder cumplirle a los clientes, coincidiendo con el planteamiento de Lurie y Tegelberg (2019), en cuanto a enfocarse a programas una proyección, plantear, dirigir, controlar, de mantener, lo que requiere un trabajo que le permita combinar diferentes capacidades, y talentos, lo que permite que surjan nuevas formas de negocio y modelos organizacionales.

Es por eso que, dentro del enfoque del ingeniero, en concordancia con Sánchez (2022), existe la necesidad de adoptar cambios, por ello que se requiere diseñar un plan de acción para identificar a tiempo las debilidades que puede presentar el equipo, ya sea desde el orden personal como laboral, diseñando una estrategia de capacitación donde se homologuen los conocimientos adquiridos por la experiencia, cómo se adoptan los nuevos conocimientos que aparecen por el presente cambio digital.

Para el 87,45% de los encuestados, los líderes de estas cuatro empresas de ingeniería, muestran siempre ser entrenadores, porque cumple con el rol importante de empoderar al personal, para que trabajen hacia el logro de los objetivos del colectivo, de allí que los motiva a desarrollar sagacidad operativa y comercial, que aprendan a pensar de forma estratégica y ahondar su capacidad de contribución, propiciando el desarrollo de la capacidad, mentalidad, conocimiento y habilidades de los miembros, convirtiéndose en un área muy importante por su nivel de complejidad que el líder entrenador debe abordar, siendo similar a lo que exponen Lurie y Tegelberg (2019).

En cuanto al rol visionario, para el 58,80% de los encuestados, los líderes de estas empresas del sector de ingeniería, manifiestan siempre su creatividad, imaginación y conocimientos se enfocan en el futuro y tiene la capacidad de ver los riesgos y oportunidades que están por venir, influye en la manera de ser o actuar con el fin de dirigir a su equipo hacia la consecución de metas por medio de la motivación, inspiración y visión corporativa, produciendo en la organización el logro de conquistar la competitividad en el mercado, ser productivos y así tener un conocimiento claro sobre la aplicabilidad de las tecnologías en el sector ingenieril, es parte fundamental para llevar a cabo de manera eficiente un modelo de negocios.

Estos resultados coinciden con el postulado de Rincón (2022); quien enfatiza que el líder visionario se caracteriza por su visión a largo plazo, por adelantarse a los acontecimientos, por anticipar los problemas y detectar oportunidades mucho antes que los demás, no se contenta con lo que hay, es una persona inconformista, creativa,

que le gusta ir por delante de los demás, y es una persona de acción, no sólo fija unos objetivos exigentes sino que lucha por alcanzarlos, sin rendirse, con enorme persistencia, lo que en última instancia constituye la clave de su éxito para lograr que la visión se materialice al mismo tiempo con la industria 4.0 para obtener eficiencia y flexibilidad en todos los procesos.

En ese orden de ideas, puede observarse en la tabla 2 que 56,46% de los ingenieros encuestados, expresaron que siempre los líderes de esas empresas manifiestan ser catalizadores por cuanto enfatizan en el desarrollo de un proceso para lograr objetivos y metas para una organización, buscando que se trabaje en equipo para obtener una reacción colectiva de gran magnitud, cuestión que se asemeja a los postulados de Sánchez (2022); para quien el líder catalizador escucha a sus seguidores, coloca atención a todas las observaciones, quejas y propuestas, de todos los miembros de su equipo, clientes, proveedores, y en fin, todas las personas que intervienen en el correcto proceso de la organización, demostrando un interés genuino en los demás. Interactúa con todas las personas sin discriminar, siempre y cuando sean personas relacionadas con su misión y objetivos, liberando energía en todo el sistema organizacional.

En este sentido, por los resultados obtenidos, en estas cuatro empresas del sector de ingeniería, los líderes permiten que los equipos empoderados puedan ejecutar sus ideas, promoviendo la conexión en toda la organización, accediendo a que el proceso se realice de manera adecuada; enfocando a los empleados a conectar todo el trabajo que realizan hacia la visión y la misión de la empresa; así como fomentan un entorno laboral comprensivo y agradable, donde los empleados pueden desarrollar su libre personalidad, realizando un trabajo enérgico y sostenible, permitiéndoles lograr las aspiraciones personales y laborales, tal como lo explican Lurie y Tegelberg (2019).

Por tanto, tal como lo explican Gutiérrez et al. (2023); se puede adoptar cualquier enfoque de acuerdo a las cualidades del líder y características de la empresa, de tal manera que se implementen acciones que favorezca el crecimiento, cambio e innovación de la organización, considerando que todas las propuestas pueden ser efectivas si se considera el contexto y las premisas que la sustentan, por cuanto, su evolución obedece a las características sociales, globales, tecnológicas y de innovación.

En efecto, toda organización debe conocer el desarrollo del tipo de liderazgo ejercido en cada área del sistema, evaluarlo y tomar acciones de mejora que beneficien la productividad dentro de la organización, aceptando la opinión del factor humano y los estándares internacionales de un liderazgo efectivo, transformacional y adaptativo, al poder ir incorporando los cambios en la dirección organizacional, atendiendo las áreas de mejora para responder a los requerimientos de competitividad en este mundo de constantes modificaciones.

Tabla 3

Habilidades del líder transformador

Indicadores	Alternativas			Medidas de tendencia central		Categoría
	Siempre	Algunas Veces	Nunca	Media	Desviación estándar	
Centrarse en las personas	46,3%	53,7%	00%	2,26	0,49	Moderado
Comunicación	30,6%	63,9%	5,5%	2,25	0,55	Moderado
Búsqueda de la innovación	36,1%	63,9%	0%	2,32	0,48	Moderado
Desarrollo de personas	37,66%	60,5%	1,83%	2,27	0,50	Moderado
Total	37.66%	60,5%	1,83%	2,27	0,50	Moderadas

Nota: Elaboración propia (2023)

Como se observa en la tabla 3 referida a las habilidades del líder transformador, según las respuestas obtenidas de gerentes, directores y empleados de las cuatro empresas del sector ingenieril seleccionadas, de acuerdo al 60,5% de los encuestados, al valorar la acción de los líderes, estos algunas veces, asumen el trabajo centrándose en las personas, tomando en cuenta la comunicación, con la búsqueda de la innovación y el desarrollo de las personas. El promedio de 2,27 según el baremo indica que estas habilidades las manifiestan los líderes de manera moderada.

En cuanto a la habilidad comunicación, el 63.9% de los encuestados considera que algunas veces se propicia de manera adecuada, procurando para conseguir resultados, dejar claro a todos los colaboradores cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y cuáles son las metas del área y de cada colaborador. Este proceso ayudará a crear una relación de confianza entre los que dirigen y los dirigidos, ya que todos estarán alineados y serán conscientes de su importancia.

Conclusiones o consideraciones finales

El desarrollo de este estudio, permitió conocer una realidad puntual con respecto la visión de liderazgo transformacional de los líderes de las empresas de ingeniería de Quito, Ecuador, del sector privado, tomando en cuenta dos de sus dimensiones como son los roles que cumplen y las habilidades que poseen, por lo cual se asumen los resultados obtenidos como punto de base para concluir que:

Al identificar los roles que ejecutan los líderes de estas empresas objeto de estudio, puede concluirse que su rol más relevante es el de arquitecto, por cuanto, al ser ingenieros, manifiestan competencias para adaptarse a esta sociedad 4.0, al diseñar, planear, dirigir la visión de la organización hacia el cambio, mediante el trabajo en equipo

con el propósito de aumentar la productividad y la responsabilidad con la organización en miras de lograr los objetivos a través de prácticas de aprendizaje continuas, de manera que sus operaciones se basen en la automatización de los métodos industriales a través de conceptos de transformación digital como la computación en la nube o el internet de las cosas.

De acuerdo a lo obtenido, estos ingenieros encuestados, siempre consideran que los líderes de sus empresas son entrenadores, por cuanto, ejercen el rol de guía, procurando que todos los miembros del equipo, estén preparados para ejecutar las operaciones, de allí que, el proceso de formación es continuo, generándose diferentes actividades para propiciar nuevos conocimientos adecuados a esta sociedad, así como se busca el desarrollo de habilidades de comunicación, relaciones interpersonales, que coadyuven para estimular los procesos tanto personales como profesionales, en beneficio del trabajo que ejercen dentro de la empresa.

Además, son visionarios, se impulsan al futuro, tienen confianza en lo nuevo, en la innovación, brindándole opciones para adecuarse a la cohesión social y al crecimiento dentro de la inteligencia artificial aplicada a la industria 4.0, permitiendo generar mayor productividad dentro de las organizaciones, producto de la buena dinámica al compartir metas, objetivos e intereses en particular buscando el crecimiento de todos los actores involucrados en el proceso productivo de sus empresas.

Aunado a los roles antes mencionados, estos líderes manifiestan ser catalizadores, al impulsar una comunicación efectiva dentro de la empresa, para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, además, de tener la capacidad de identificar las habilidades y competencias que tienen las personas de adaptarse al equipo de trabajo y mantener una excelente relación con el grupo. Igualmente, identifican la confianza como un espacio dialógico para intervenir el presente y el futuro con acciones alineadas, lo cual resulta ser un gran recurso transformador para el líder y para el propio hacer corporativo.

Sin embargo, las habilidades resultaron ser moderadas porque a pesar de actuar como líderes transformacionales, se enfocan más en las operaciones de la empresa, y no dan tanta relevancia al desarrollo de las habilidades blandas, referidas a lo social y lo emocional, por esto su comportamiento en cuanto a centrarse en las personas, desarrollar sus talentos, manejar la comunicación, aun muestran rasgos moderados, sin ser negativos, considerando que en esto deben hacer mayor énfasis, para prepararse y adecuar su interacción con los miembros del equipo de una manera más cercana y adecuada, conociendo que en la actualidad tiene mayor valor lo colectivo que lo individual.

En referencia a la búsqueda de la innovación, ser creativo y manejar su pensamiento crítico, también los resultados reflejaron un comportamiento moderado, requiriéndose que estos líderes de la sociedad 4.0, en las empresas de ingeniería, muestren habilidades digitales, con el propósito de impulsar la cultura de la innovación para lo cual

deben ser altamente tecnológicos, concededores de todo lo que se refiere a la internet, la inteligencia artificial, la automatización de los datos que coadyuva a toma de decisiones más certeras y pertinentes, con un aprendizaje automatizado que favorezca el desarrollo de los procesos en la empresa de ingeniería.

Entonces, al dar respuesta al objetivo de este estudio referido a la visión del liderazgo transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería, al abordarse los resultados, puede considerarse que hay una tendencia positiva a lograr esto, ser transformador, adaptativo a estos cambios de la sociedad 4.0, adecuándose a la misma, y en esa medida, la producción cambia, se vuelve inteligente, lo cual ofrece oportunidad increíble para los empresarios que ingresan a la cuarta revolución industrial.

Reflexiones sobre la utilidad práctica del estudio, se presenta de forma argumentada, crítica y honesta si se lograron los objetivos, se proponen aspectos concretos a futuros estudios encaminados a resolver nuevas situaciones. Se generan lineamientos, si es el caso.

Referencias

- Allen, K. et al. (2018). Leadership in the Twenty-First Century. [online] Available at: <https://kathleenallen.net/wp-content/uploads/2017/12/Leadership-in-the-Twenty-First->
- Aranda López Natalia y Hoyos Raigosa, Paula (2020). El líder de la sociedad 5.0. (Tesis de Maestra), Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.
- Arispe, C.; Yangal, J.; Guerrero, M.; Lozada, O.; Acuña, L. y Arellano, C. (2020). La investigación científica. Una aproximación para los estudios de posgrado. Guayaquil Guayaquil/uide/2020 <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4310>
- Barradas, G. (2021). Hacia la responsabilidad social corporativa del líder visionario en Destilerías Unidas, S.A. Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales, 13, (28), ¿39-51 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?Codigo=8307734> Century.pdf
- Capote León, Gladys Elena; Rizo Rabelo, Noemí; Bravo López, Gisela (2016). La formación de ingenieros en la actualidad. Una explicación necesaria. Revista Universidad y Sociedad. 8, (1), 21-28. Recuperado de: <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/341>
- Fontalvo, W., & Cienfuegos Molina, R. (2020). Características del liderazgo innovador que impulsan la cultura de la innovación en las unidades de emprendimiento de las instituciones de educación superior del departamento del Atlántico. Dictamen Libre, (27). <https://doi.org/10.18041/2619-4244/dl.27.6643>
- Garcés Medina, C. M. (2022). El impacto de la innovación en la sostenibilidad o continuidad de las empresas. Revista Reflexiones Y Saberes, (16), 46–55. Recuperado a partir de <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/144>
- Guevara, G.; Verdesoto, A; Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas y de investigación -acción). Revista Recimundo,4 (3). 163-173. <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/860>

- Gutiérrez, E., Sánchez, L. B. & Kurezyn, C. (2023). Evolución del liderazgo y su papel protagónico en la dirección de las organizaciones [Universidad EAN]. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10882/13089>.
- Haro Carrillo, Fernando; Córdova Rosas, Nelson y Alvarado Garcés, María Andrea (2017). Importancia de la innovación y su ejecución en la estrategia empresarial. INNOVA Research Journal, 2, (5) 88-105 ISSN 2477-9024 <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3540>
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2019). Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativa y mixta. México. Mc Graw Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Batista Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación (6ta. ed.). México. Mc Graw Hill.
- Herrera Maldonado, D. P. (2020). La nueva generación de líderes en las organizaciones, perfil del gerente en la industria 4.0. (Tesis de grado). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.
- Huang, J., (2022). ¿El liderazgo benevolente conduce consistentemente a los comportamientos voluntarios de los empleados? Revista de Liderazgo y Desarrollo Organizacional, 43(8), pp. 1234-1251.
- Jaramillo Paredes, Marcia; Iturriarte Pulla, Karen y Paltan Ajila, Jonathan Moisés, (2021). Innovación y competitividad en la dinámica económica de las medianas empresas del Ecuador. Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, 9 (18) / Julio-Diciembre 2021 ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004 <https://zenodo.org/records/5164605>
- Lungeanu, A., Delglesia, L. & Contratista, N. (2022). Liderar equipos a lo largo del tiempo a través del espacio: experimentos computacionales sobre arquetipos de redes de liderazgo. The leadership quarterly, 33(5).
- Lurie, M. y Tegelberg, L. (2019). The new roles of leaders in 21st century organizations. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/author/laura-tegelberg>
- Mashhady, A., Khalili, H. & Sameti, A. (2022). ¿Importa el procedimiento de selección de agentes de cambio? Una toma de decisiones estratégicas hacia un enfoque de selección más objetivo. Revista de Liderazgo y Desarrollo Organizacional, 43(7).
- Palella, S. y Martins, F. (2017). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas: FEDUPEL.
- Pedraja Rejas, L., Rodríguez Ponce, E., & Muñoz Fritis, C. (2021). Liderazgo transformacional y cultura innovativa: efectos en la calidad institucional. Revista Venezolana de Gerencia, 26(96), 1004-1018.
- Rincón, Alba (2022). Liderazgo visionario como parte fundamental en el cambio organizacional en el sector textil de la moda. CICAG: Revista Electrónica Arbitrada del Centro de Ciencias Administrativas y Gerenciales, 19(2), Venezuela. (Pp. 24 - 41) <https://ojs.urbe.edu/index.php/cicag/article/view/4431/6195>
- Rivera Prato, A. (2017). Liderazgo 2.0. Caracas, Venezuela. Ediciones: Link Gerencial Consultores. Typopixel https://formacionSMART.com/wpcontent/uploads/2020/08/Ebook_Liderazgo_FormacionSMART.pdf
- Sánchez Asprilla, C. (2022). El liderazgo del ingeniero industrial, en la industria 4.0 (Ensayo de grado). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10654/41453>.
- Scribano, A. (2020). Confianza en la Sociedad 4.0. Confianza y políticas de las sensibilidades, 147 http://estudiosociologicos.org/-descargas/eseditora/confianza-y-politicas/confianza-y-politicas-de-las-sensibilidades_cervio-bus.pdf#page=147

- Vega Castillo, Yolissa M.; Castro, Marlene y Arias, María (2022). Proyectos interdisciplinarios, integradores e interactivos: conceptualización para la formación del ingeniero. *Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, 11 (21). /enero-Diciembre / 2023 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8031133>
- Véliz Montero, Fernando (2021). Gestión de liderazgo en empresas latinoamericanas: la comunicación como matriz generativa de procesos organizativos coherentes y sostenidos. (Tesis de Doctorado). Universidades de Málaga, Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz. Málaga – España. https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/24624/TD_VELIZ_MONTERO_Fernando.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Viveros, J. (2003). Liderazgo, comunicación efectiva y resolución de conflictos. Santiago de Chile: OIT. <https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24196w/LCEy%20RC.pdf>.

*Ingeniero Mecánico de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Senior Project Manager. Especialista en Ensayos no Destructivos. Especialista en Mantenimiento Mecánico. **Ingeniero en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Maracaibo, Venezuela. Miembro Senior del IEEE. Panelista en BICSI Day Ecuador 2019. Gerente país y gerente de tecnología en ITVEN- Consultor de TI en BF WIRELESS LLC. Gerente de Proyectos Tecnológicos en Constructora Izyfco. ***Ingeniero Eléctrico de la Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. Experiencia en equipos de seguridad de máquinas, líneas de producción y Robótica. Telecomunicación, redes, sistemas de voz y datos, equipos eléctricos de media y baja tensión, planificador, coordinador de proyectos de automatización, líneas de producción, tendidos de redes eléctricas de alta media y baja tensión, cableado estructurado, instalación de transformadores, MCC, switchgears, cuartos de control, mantenimiento preventivo y correctivo (tableros, ups, cámaras de transformación), estimación de costo procura de material, entre otras actividades. Coordinador eléctrico en proyectos IPC. ****Ingeniero en Industrias Agropecuarias Universidad Técnica de Manabí, Maestrado em Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar (Escola Superior de Turismo e Tecnologia)- Instituto Politécnico de Leira/Peniche, Doctorado en Ingeniería de Productos y Procesos de la Industria Alimentaria (Ciencias Aplicadas)- Universidad Nacional de Cuyo: San Rafael Mendoza, Docente de Ciencias Biológicas Universidad Politécnica de Manabí-Ecuador.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en **Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura**, los autores: Romero Guillén Giancarlo, Frías Hernández José Alfredo, Terán D Armas Jorge Luis apellidos, Cedeño Carpio Xavier Andrés declaramos al Comité Editorial que:

No tengo(tenemos) situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del artículo: Visión del líder transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería, en relación con su publicación.

De igual manera, declaramos que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consentimos que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaramos en Manabí, Ecuador el 10 de enero de 2024

Firmas

Apellido y Nombre: Romero Guillén Giancarlo
Identificación: Cédula Identidad: V-18.318.298

Apellido y Nombre: Frías Hernández José Alfredo
Identificación: Cédula Identidad: V-20.379.121

Apellido y Nombre: Terán D Armas Jorge Luis
Identificación: Cédula Identidad: V-16.456.684

Apellido y Nombre: Xavier Andrés Cedeño Carpio
Identificación: Cédula Identidad: 1313238451

Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática

Gamification as a strategy for teaching mathematics

Rodríguez, Grisel*

Correo: venezuelajosefinagrisel.88@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9242-5912>

Mas y Rubí, Yasmely**

Correo: masyrubiyasme@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6009-8981>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Cabimas-Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557219>

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo proponer la Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez". Sustentado en los planteamientos de autores como Educación 3.0, Almeida-Cruz, M. (2020), Beltrán, J. (2017), Zapata, Z. (2019), Golan P., (2022), entre otros. Mediante una investigación de tipo proyectiva, con un diseño de campo, no experimental-transaccional; la población conformada por 6 profesores en el área de la matemática. Por considerar la población finita se trabajó con censo poblacional. Para la recopilación de la información se utilizó como técnica la encuesta, el instrumento fue un cuestionario dicotómico con respuestas cerradas de veinte y cuatro (24) ítems. Su validación por juicios de expertos y su coeficiente de confiabilidad muy alta (*Kuder Richardson* = 0,87) Como técnica de análisis e interpretación de datos la estadística descriptiva. De lo que se concluye que los docentes de la institución conocen muy poco de la estrategia, aun cuando algunos de los indicadores de su objetivo, herramienta y alcance en oportunidades refleja uso de alguna de ellas, sin el conocimiento que es parte de una estrategia, dejando de percibir el máximo beneficio de lograr el interés, motivación, facilidad y lograr el interés y motivación de los estudiantes, muy pocas veces utiliza la tecnología para la enseñanza herramienta indispensable para la aplicación de la gamificación, por lo que se recomienda la aplicación, evaluación y control de la propuesta diseñada en esta investigación para ella.

Palabras Clave: Gamificación, objetivos, herramientas y alcances.

Abstract

The objective of this research was to propose Gamification as a strategy for teaching mathematics at the "Jorge Rodríguez" High School. Supported by the approaches of authors such as Educación 3.0, Almeida-Cruz, M. (2020), Beltrán, J. (2017), Zapata, Z. (2019), Golan P., (2022), among others. Through projective research, with a field design, not experimental-transaccional; the population made up of 6 teachers in the area of mathematics. Considering the finite population, we worked with a population census. To collect the information, the survey technique was used; the instrument was a dichotomous questionnaire with closed answers of twenty-four (24)

items. Its validation by expert judgments and its very high reliability coefficient (Kuder Richardson= 0.87) Descriptive statistics are used as a data analysis and interpretation technique. From which it is concluded that the teachers of the institution know very little about the strategy, even though some of the indicators of its objective, tool and scope in opportunities reflect use of some of them, without the knowledge that it is part of a strategy, failing to perceive the maximum benefit of achieving interest, motivation, ease and achieving the interest and motivation of students, technology is very rarely used for teaching, an indispensable tool for the application of gamification, which is why the application is recommended, evaluation and control of the proposal designed in this research for her

Key words: Gamification, objectives, tools and scope.

Introducción

La meta de aplicar la gamificación en las aulas recae en optimizar el proceso de enseñar por parte de los docentes y aprender por parte de los estudiantes. Toda gira en torno a reforzar valores e incrementar una percepción positiva acerca de la ciencia de matemáticas en conjunto.

Como se ha mencionado anteriormente, las estrategias de la gamificación pueden ser empleadas en las distintas materias que integran el bloque de la matemática, pues son aplicables en geometría, cálculo, álgebra y trigonometría. Para efectos de progresión de la metodología de la gamificación, es necesario tratar de mantener el interés del estudiante con cada juego para así motivarlo a preferir la estrategia por el resto de las sesiones de clase. Una vez que ha sido aceptada por la mayoría de estudiantes se puede plantear un *feedback* por parte de ambos personajes involucrados en el aprendizaje. La estrategia de gamificación a su vez permite que los avances de los estudiantes sean significativos y moderados para luego poder enfatizar a fondo en las habilidades matemáticas, ya que durante las sesiones se asignarán puntos de acuerdo a los niveles que alcance.

Lo cual reflejará las ventajas de un proceso continuo y guiado por los docentes. Aplicar una política de dificultad o exigencia adaptativa es una de las ventajas que aporta la asignatura de matemáticas, pudiendo trabajar un mismo problema desde distintos niveles de exigencia cognitiva. Una actividad o tarea matemática puede tomar muchas formas, pero los profesores deberían considerar la demanda cognitiva que implica cada una de las tareas. Labrador, (2019). En relación a los antes expuesto surge la siguiente investigación que pretende proponer la Gamificación como estrategia innovadora para la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez", los objetivos de la gamificación, las herramientas de la gamificación y el alcance de la misma.

La implementación de estrategias innovadoras en la educación permite mejores resultados en el aprendizaje, prueba de ello se refleja en una investigación en un Instituto de Barcelona - España como plantean Díaz – Rioja et

al. (2017), en donde implementaron una estrategia de Gamificación en estudiantes de bachillerato en un contexto de sistemas digitales, para enseñar de forma lúdica contenidos, ejercicios matemáticos un poco complejos propios de la especialidad, la metodología consistía en contestar preguntas teóricas y ejercicios en donde completen tablas de verdad, avanzando por niveles, recibiendo recompensas e insignias, cuando los investigadores culminaron con el proyecto concluyeron mediante una encuesta a los estudiantes que la mayoría de ellos se sintieron motivados y comprendieron con mayor facilidad los contenidos de la asignatura.

Desde la posición de Martínez- Martínez et al. (2019), define a la Gamificación como una estrategia de enseñanza de donde se trasladan mecánicas de juegos a contextos educativos o sociales mediante la utilización de plataformas tecnológicas, por lo que también se la considera una forma lúdica de aprender que permite adquirir las destrezas de forma dinámica, de tal manera que se provoque en los estudiantes sentimientos de motivación por el aprendizaje, mejorar la autoestima, fomentar la creatividad y toma de decisiones, es así que la Gamificación permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades y potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La gamificación de manera simple se puede definir “una tecnología que permite el uso de mecánicas y técnicas de juego en entornos que son ajenos al juego” Serrano – Martínez (2016), hoy en día ha tenido gran popularidad debido a que gracias a las nuevas tecnologías se han podido desarrollar herramientas que permiten al estudiante aprender de forma entretenida y diferente a la manera tradicional. Según Jurado en el año 2017:

Los beneficios de la gamificación se pueden plantear como oportunidades con relación al aprendizaje, ya que afianza la motivación intrínseca del actuante, puede elegir, controlar, colaborar, sentir el desafío y conseguir un resultado o logro. Se relaciona con el desarrollo cognitivo en la medida que se desarrollan habilidades para tomar decisiones, resolver problemas y para la autodeterminación Zapata Vega (2019.p. 14).

El desempeño académico de los estudiantes de educación media en Venezuela mejoró ligeramente entre los años 2018 y 2020. Aunque los jóvenes apenas cumplen con los requisitos mínimos para aprobar. Esta fue la conclusión del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel), realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El Secel se aplicó a lo largo del periodo escolar 2019-2020 a jóvenes de entre primer y quinto año de bachillerato, en el cual se evaluaron cuatro áreas de interés: habilidad verbal, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.

El promedio general de los estudiantes de todos los cursos en tres de las cuatro áreas evaluadas apenas superó los 10 puntos (el mínimo requerido para aprobar en la escala de 20 puntos usada en Venezuela). En otros casos estuvo por debajo. En el caso de matemáticas, los jóvenes quedaron al borde de la calificación mínima, con

9,61 los estudiantes de quinto año tuvieron un promedio de 7,11 puntos, mientras que los de cuarto apenas los superaron con 7,29. Aunque mejor, los alumnos de tercer año siguen en el umbral de reprobados con 9,32 y los de segundo pasan con 10,64 el promedio del primer año fue de 10,42.

En relación al Liceo "Jorge Rodríguez", del Municipio Autónomo Cabimas del Estado Zulia – Venezuela, se observa con preocupación de igual manera los bajos índices de puntuación en la materia de matemáticas, situación que preocupa al director de la institución quien considera se debe analizar la formación profesional de los docentes y evaluar las expectativas de los estudiantes para poder determinar si existe pocas habilidades y destrezas en los docentes, conocimiento de herramientas innovadoras, falta de motivación por parte de los estudiantes y docentes.

De no poder determinar las posibles necesidades de capacitación, motivación, destreza y habilidades de los docentes para poder incrementar el índice del porcentaje de los estudiantes en el área de matemáticas, siendo esta unidad curricular indispensable para su perfil profesional, la institución corre el riesgo de no poder enviar estudiantes con destrezas para su desarrollo en la carrera que decida cursar, pudiendo generar en ellos frustraciones que detenga la formación de profesionales que desarrollen al país.

Es por ello se pretende proponer el uso de la gamificación como una estrategia innovadora que tal vez se adapte más a la necesidad de los estudiantes por su característica de estar en una clasificación lúdica, pudiera poder llamar la atención y el estímulo de los estudiantes al logro de un aprendizaje significativo que garantice la transferencia de conocimiento del docente al estudiante. De acuerdo a lo antes descrito surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las estrategias que conformarían el programa de gamificación para la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez"?

Objetivo General

Proponer la Gamificación como estrategia innovadora para la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez".

Objetivos Específicos

Identificar los objetivos para la aplicación de la gamificación en la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez".

Determinar las herramientas para la aplicación de la gamificación en la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez".

Explicar el alcance de la gamificación en la aplicación de la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez".

Diseñar estrategias de gamificación para la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez".

1. Fundamentos teóricos

Para Fernández (2015) concibe a la Gamificación como un proceso que consiste en aplicar conceptos y dinámicas propias del juego en escenarios educativos para estimular y hacer más atractiva la interacción del estudiante en el proceso de aprendizaje. Al respecto, Johnson et al. (2013) menciona que "es la noción de que la mecánica de los juegos puede aplicarse a todo tipo de actividades productivas" (p.23).

Asimismo, Werbachy Hunter (2012) sugieren el modelo Dinámica, Mecánica y Componentes (DMC) como la estructura apropiada para diseñar una estrategia de Gamificación, en ella se clasifica a los elementos del juego en tres grupos:

- Dinámica, que corresponde a la estructura general o elementos que provocan la inmersión del participante: limitaciones, emociones, narrativa, sentido de progresión y de mejora, relaciones, entre otros.
- Mecánica, que hace referencia a los modos del juego o cómo se lleva a cabo la estrategia: retos, oportunidades, cooperación, competición, *feedback*, adquisición de recursos, recompensas, transacciones, turnos, estados de bonificación, entre otros.
- Componentes, que son los elementos que integran la estrategia y permiten la implementación de las mecánicas y dinámicas: logros, avatares, coleccionables, peleas de jefe, objetos utilizables, combate, contenidos desbloqueables, regalos, rankings, niveles, puntos, búsquedas, grafo social, equipos, bienes virtuales, entre otros.

Es común que se confunda los términos Gamificación y Juegos Educativos, sin embargo, son estrategias totalmente diferentes en la teoría y en la práctica. Gamificación no significa jugar, sino emplear los elementos del juego en contextos no lúdicos, para lograr ciertos objetivos o metas. Por ejemplo, a nivel educativo, si en una clase de física los temas son clasificados por niveles y estos a su vez, asociados a puntos y reglas con restricción de tiempo para ser completados, se estará agregando a una actividad no lúdica elementos del juego (niveles, puntos, reglas, restricción de tiempo) para lograr un determinado objetivo pedagógico, en este caso, lograr que se comprenda un tema de física (Contreras, 2016).

(...) tiene una serie de elementos de uso frecuente que proyectan a su vez una gran carga psicológica haciendo que el usuario esté más tiempo en el juego, que colabore más y sobre todo que aprenda gracias al contenido de la información que recibe durante su estancia en el mismo.

De esta forma se consigue que el jugador adquiera conocimientos de los que carecía, además de conocer este tipo de juegos con el fin de que los consuma, en este caso para fines educativos. Beltrán (2017:p. 14)

El término Gamificación es relativamente nuevo, sin embargo ¿Quién no ha sido puntuado alguna vez por realizar una actividad? o ¿Qué profesor no ha establecido reglas para desarrollar una actividad? Puntaje y reglas son elementos del juego que han formado parte del proceso educativo hace mucho tiempo. Gracias a las tecnologías, la Gamificación o la noción de emplear elementos del juego en contextos no lúdicos ha cobrado mayor fuerza en diferentes escenarios (empresarial, educativo, entre otros). Los estudios e investigaciones que se han citado a lo largo de la revisión de la literatura son evidencias de que la Gamificación se ha trasladado al proceso didáctico con resultados significativos en el aprendizaje; sin embargo, por sí misma no asegura ningún logro pedagógico.

A continuación, es importante reconocer que los elementos claves de la gamificación se articulan entre sí, ya que coadyuvan a cumplir la función de cada uno y alcanzar los objetivos. Rol del docente durante la gamificación Según Oliva (2016), la docencia tiene que establecer como acto imprescindible el fin de desarrollar competencias significativas en los estudiantes y comprometerse más durante el proceso. También, es vital que el docente intervenga en reforzar los conocimientos en sus estudiantes de acuerdo al nivel que cada uno presenta, pues esto lo llevará a realizar una enseñanza de calidad enfocada a tratar de manera personalizada las necesidades de sus estudiantes.

1.1 Objetivos de la Gamificación

En relación a los objetivos de la gamificación expresa Golan (2022), habla de los objetivos educativos que persigue la gamificación con una tienda *online* son:

- Aumentar el interés de los clientes, usuarios y/o empleados del *ecommerce*
- Interiorizar de manera práctica las actividades o tareas diarias, así como también los distintos contenidos que se ofrecen en los diferentes canales del *ecommerce*.
- Incentivar la interacción, es clave para evitar consumidores pasivos y puntuales, que cada vez son más habituales.
- Promocionar la marca: las actividades de gamificación obtienen muchas acciones en las redes sociales.
- Recopila los datos de los usuarios: el registro es más fácil y menos intrusivo.
- Crear un vínculo más cercano y duradero entre clientes, empleados y la misma empresa, a través de actividades interactivas.

- Fomentar la decisión de compra y la interacción con la empresa a través de métodos únicos que te hagan destacar del resto de la competencia.
- Aportar valor al usuario o cliente, más allá del contenido, producto o servicio que se ofrece.

Dirigir la atención de los usuarios a las áreas que nos interesan puede resumir sus objetivos en:

- Utilizar la tecnología. Por ejemplo, internet y las redes sociales pueden ser unos buenos aliados para aprender matemáticas. Con adolescentes, en las redes sociales como *Facebook* o *Twitter* se pueden ver estadísticas que ayudan a comprender a los seguidores y son una excelente aplicación real de las matemáticas. Otra forma de utilizar la tecnología es a través de vídeos o de realidad virtual o aumentada o con los videojuegos educativos enfocados a las matemáticas.
- Crear comunidades de aprendizaje. A través de las nuevas tecnologías y del uso de las redes sociales se pueden crear comunidades de aprendizaje en las que los estudiantes compartan sus experiencias y se produzca un aprendizaje conjunto. Se puede hacer, por ejemplo, a través de grupos en *Facebook*.
- Generar desafíos. Cuando los niños y niñas se enfrentan a un reto es más probable que tengan interés. En ese sentido, se pueden crear desafíos matemáticos que tengan aplicación en el mundo real y que estimulen sus ganas de aprender.
- Conectar las matemáticas con otras disciplinas. Tal y como hemos visto antes, las matemáticas tienen relación con multitud de materias. Por ejemplo, se pueden explicar la historia a través de gráficos o la biología con gráficos y cálculos. También en la naturaleza encontramos muchos ejemplos de aplicaciones matemáticas como la simetría o el número PI.

Tal y como has visto las matemáticas no tienen por qué ser una asignatura aburrida para los niños y niñas, sino que aplicando un poco de creatividad se puede despertar el interés, que los más pequeños comiencen a apreciar desde el principio la importancia de la asignatura, el gran número de aplicaciones que tienen las matemáticas en la vida cotidiana.

1.2 Etapas del uso de gamificación

Desde la operacionalización de la variable uso de gamificación en un diseño cuasi experimental, diversos autores establecen sus dimensiones en las etapas de su aplicación, precisamente para su experimentación. De acuerdo con Yu-kai (2013) las etapas por las que atraviesa el estudiante durante el proceso de gamificación son:

- Descubrimiento. En esta etapa el estudiante se introduce, explora y conoce el proceso de gamificación.

- Entrenamiento. En esta etapa el estudiante ha de enfrentar por, niveles, situaciones problemáticas que deberá resolver. Es una situación en la que el estudiante se familiariza con las dinámicas y mecánicas que se involucran en el juego.
- Andamiaje. Esta etapa hace hincapié en la aplicación que realiza el jugador sobre la situación en base a todo lo aprendido o asimilado en la etapa previa.
- Hacia el dominio del juego. Es esta etapa se generan las condiciones para que el estudiante continúe avanzando en el juego gracias a los saberes y habilidades adquiridos.

1.3 Herramientas para la Gamificación

La **gamificación** está causando furor y cada vez son más las instituciones que **promueven este recurso** en sistemas de formación *e-learning*, enfocados en la enseñanza a través de internet. Este anglicismo, que puede traducirse como “aprendizaje electrónico”, ha tenido un gran impulso durante la pandemia. La formación a distancia ha sido una de las medidas sanitarias clave para frenar su impacto y fue puesta en marcha a través de este tipo de enseñanza. Gamificar en el aula trae una serie de ventajas muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje como pueden ser las siguientes:

- Aumenta la motivación del alumnado.
- Gradúa la dificultad del aprendizaje.
- Genera actividades divertidas.
- Favorece la adquisición de conocimientos.
- Aumenta la atención y la concentración.
- Mejora el rendimiento académico.
- Estimula las relaciones sociales.
- Fomenta el uso de las nuevas tecnologías.

En el mismo orden de ideas Rodríguez y Santiago (2015), las herramientas Gamificación comprende llevar distintas técnicas y mecánicas que se encuentran en los juegos a que contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas reales. Para hacer un uso activo de los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestros centros hay un mundo de herramientas diversas y enriquecedoras que podemos utilizar simplemente registrándonos en una plataforma o descargando una aplicación o programa en nuestro ordenador.

2. Metodología

Sin embargo, el tipo de investigación se caracteriza por ser de tipo proyectiva, según Hurtado (2010), mediante este tipo de investigación se intenta proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación. Implica explotar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio mas no necesariamente ejecutar la propuesta. En este punto de vista Balestrini (2006), señala que “un diseño de Investigación se define como el plan global de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogidas de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos”, definiéndose previamente para desarrollar el proceso de investigación. Para Ñaupas (2013), el trabajo de campo, se realiza como una actividad que el investigador debe planificar.

De acuerdo con Fedupel (2012) la investigación transeccional recolecta los datos en un solo momento, en un tiempo único. Cumpliendo con el propósito de la investigación pues busca describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Asimismo, será no experimental, para ello el autor Pérez (2010), explica que es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente la variable.

2.1 Población de muestra

Según Tamayo y Tamayo (2004), la poblacional es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar, analizar y publicar o diseminar en cualquier otra forma, los datos (o la información) demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado, Por lo cual, la población es de 6 profesores en el área de la Matemática.

2.2 Técnica de investigación

Siguiendo a García (2018), como una técnica de la encuesta se utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. Para Gutiérrez (2005), Son instrumentos de investigación descriptivas que precisan identificar las preguntas a realizar las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.

2.3 Confiabilidad y validez

Para Hernández y otros (2014), indica que la validez se designa a aquello que es válido, por ajustarse a las reglas, ya sean lógicas, matemáticas o legales. El instrumento utilizado, fue validado a juicio de 5 expertos. Asimismo, la técnica utilizada para el desarrollo de la confiabilidad es el coeficiente *Küder Richardson* que según Martínez y otros (2019), también llamados KR20, se trata de dos fórmulas empleadas para establecer la fiabilidad de un examen a partir de las características estadísticas de las preguntas del mismo, concretamente sus medias y sus varianzas, calculado a través de la siguiente fórmula:

$$r_{tt} = \frac{24}{(24-1)} \left[\frac{17.41 - \Sigma 2.94}{17.41} \right] = 0.87$$

Para esto, se utilizó una hoja de cálculo Excel donde se recopiló la información suministrada por la población de estudio. Ahora bien, Palella y Martins (2012), representa una escala que se utiliza para la interpretación de los resultados generados por el coeficiente 0.87 de confiabilidad, colocándolo en una categoría "muy alta"

3. Resultados

3.1 Técnica de análisis de los resultados

En cuanto a dichas herramientas direccionadas al análisis de los datos en la presente temática, López (2018), plantea que un gráfico circular es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser de más de cuatro.

3.2. Análisis y discusión de los resultados

En lo que respecta a los procedimientos matemáticos, se utilizó una distribución de frecuencias absolutas - relativas, ya que la misma representa un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Posteriormente, se tabularon los resultados de acuerdo a dichas frecuencias, por dimensión e indicadores correspondientes. Permitiendo elaborara una matriz de resultados, la cual permitió interpretar la percepción acerca de la variable en estudio, sus dimensiones e indicadores por parte de las personas involucradas, permitiendo así mostrar los resultados obtenidos a continuación:

Tabla 1
Matriz de Resultados

DIMENSIONES	INDICADORES	SI		NO	
		Fa	Fr (%)	Fa	Fr (%)
Objetivos de la Gamificación	Uso de la tecnología	2	17	10	83
	Creación de comunidades de aprendizaje	6	50	6	50
	Generar desafíos	11	92	1	8
	Conexión de las matemáticas con otras disciplinas	12	100	0	0
Herramientas para la Gamificación	<i>Monster number</i>	2	17	10	83
	<i>Celebriti</i>	4	33	8	67
	<i>knowre</i>	4	33	8	67
	Técnicas de aprendizaje	8	67	4	33
Alcance de la Gamificación	Constructivismo	12	100	0	0
	Conectivismo	5	42	7	58
	Aprendizaje significativo	10	83	2	17
	Aprendizaje basado en juegos	12	100	0	0

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los docentes del Liceo "Jorge Rodríguez". (2023).

Gráfico 1. Objetivos de la Gamificación.

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los docentes del Liceo "Jorge Rodríguez". (2023).

En la relación a la dimensión Objetivos de la Gamificación, se observa en las prácticas de los docentes del Liceo "Jorge Rodríguez", se cumple con conectar las matemáticas con otras disciplinas, generan desafíos, crean comunidades de aprendizaje, tal como lo expresa Golan (2022) cuando asegura que ella persigue aumentar el interés de los estudiantes, interiorizar de manera práctica las actividades o tareas diarias, crear un vínculo más cercano, duradero entre estudiantes, a través de actividades interactivas y fomentar la decisión e interacción con otras materias a través de métodos únicos que te hagan destacar del resto de la competencia.

En el siguiente gráfico en relación a la dimensión herramientas de la gamificación los docentes de solo en oportunidades cumplen con algunas de las herramientas de la misma, considerando la importancia del uso de las plataformas educativas pedagógicas tal como lo expresa Rodríguez y Santiago (2015), las herramientas Gamificación comprende llevar distintas técnicas y mecánicas que se encuentran en los juegos a que contextos que no tienen nada que ver con ellos para tratar de resolver problemas reales, para hacer un uso activo de los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestros centros hay un mundo de herramientas diversas y enriquecedoras que podemos utilizar simplemente registrándonos en una plataforma o descargando una aplicación o programa en el ordenador.

Gráfico 2. Herramientas de la Gamificación.

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los docentes del Liceo "Jorge Rodríguez" (2023).

Gráfico 3. Alcance de la Gamificación.

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a los docentes del Liceo “Jorge Rodríguez” (2023).

Para terminar en relación a la dimensión alcance de la gamificación se evidencia que de manera tal ve empírica los docentes persiguen los mismos logros dejando en una menor proporción la utilización del conectivismo, esto realza la necesidad de que se logren los indicadores como lo indica Rojas, Mora y Ordóñez (2018), el razonamiento cuantitativo es un elemento instrumental dentro de la resolución de un problema, desde tal enfoque, se considera la teoría educativa (constructivista, conectivista, sociocultural y humanista) que fundamenta el aprendizaje basado en problemas.

Conclusiones

La gamificación como uso de elementos y mecánicas de juego, así como de técnicas de diseño de juegos en contextos no lúdicos, para mejorar la experiencia del usuario y su compromiso, fidelidad y diversión Según Contreras y Eguía (2017), pretende atraer la atención e interés de los estudiantes en el área de Matemáticas.

Por ende en relación al objetivo específico Identificar los objetivos de la Gamificación en la enseñanza de la matemática en el Liceo “Jorge Rodríguez”, se hace notar la presencia en relación a conectar las matemáticas con otras disciplinas, resalta la importancia de la matemática; de igual forma se identificó el indicador genera desafíos

con el fin de atraer su atención y relacionarlo con la vida diaria, asimismo en algunas oportunidades hacen uso de los indicadores crear comunidades de aprendizaje y utilizar la tecnología los cuales están estrechamente asociados para el logro de los objetivos que persigue la Gamificación.

Por consiguiente, la dimisión herramientas de la gamificación se determina que solo hacen uso de las técnicas de aprendizaje, solo en ciertas oportunidades han utilizados las plataformas educativas para la enseñanza de las matemáticas, concluyendo que carece de conocimiento y aplicación de las diferentes herramientas que ofrece la variable en estudio. Así al considerar el alcance que ofrece la Gamificación los resultados muestran que el constructivismo, el aprendizaje basado en juegos y basados en competencias son algunos de los que se han podido señalar como resultado del uso de la estrategia.

De ahí que deba arribarse a la conclusión en relación al objetivo general que hace mención a analizar la Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática en el Liceo "Jorge Rodríguez", se deja evidente que algunos de los objetivos que persigue la estrategia se identifican como conectar la matemática con otras disciplinas, generar desafíos y en pocas oportunidades el generar comunidades de aprendizaje, uso de la tecnología, dejando de lograr los objetivos que garantiza el uso de la gamificación.

Como resultado se puede observar que solo las técnicas de aprendizaje basado en competencias y juegos, así como el constructivismo son usadas por los docentes como estrategia de enseñanza de lo que ha obtenido algunos resultados, utilizando algunas veces el conectivismo relacionado con el poco conocimiento de las plataformas educativas, las oportunidades que ofrece el internet, que de alguna manera podría desarrollar en los estudiantes desafíos e interés por adquirir y/o manejar de manera más práctica la matemáticas.

Después de realizar los correspondientes análisis y generación de puntos de vistas con la investigación en relación a la propuesta abordada sobre la gamificación como una estrategia para la enseñanza de la matemática aplicada en el Liceo Jorge Rodríguez, se procede a emitir como recomendaciones, considerar la aplicación de la propuesta abordada, como estrategia en las debilidades y fortalezas obtenidas del propio personal de la institución.

Referencias

- Balestrini (2006). Como se elabora el proyecto de investigación. Consultores Asociados. Caracas.
- Beltrán, J. (2017). E-learning y gamificación como apoyo al aprendizaje de programación. (Tesis Doctoral). España: Universidad de Extremadura.
- Contreras, R., & Eguía, J. (2016). Gamificación en las aulas universitarias. Barcelona: Instituto de la Comunicación.

- Díez-Rioja, J. C., Bañeres Besora, D., y Serra Vizern, M. (2017). Experiencia de gamificación en Secundaria en el Aprendizaje de Sistemas Digitales [Gamificationexperience in Secondary in Learning Digital Systems]. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 18(2), 85. Disponible en: <https://n9.cl/ziz8>, consultado agosto 2022.
- Fedupel (2012). *Investigación Transaccional. Manual de Trabajos de Especialización Maestría y Tesis Doctorales*. 4ta Edición. Reimpresión, Caracas 2012
- Fernández, I. (2015). Juego serio: gamificación y aprendizaje. *Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos* (281), 43-48. Obtenido de Centro de Comunicación y Pedagogía: disponible en: <http://www.centrocp.com/juego-serio-gamificacion-aprendizaje/>, consultado septiembre 2022.
- García, F. (2018). Encuesta. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-encuesta-como-tecnica-investigacion--13047738>. Consultado febrero, 2022
- Golán P., (2022) ¿Qué es la Gamificación y cuáles son sus objetivos educativos?, publicado en la página web, Blogs de Shopify disponible en. <https://www.shopify.com/es/blog/que-es-gamificacion>, consultado agosto 2022
- Gutiérrez, T. (2005). Encuesta. *Investigación de Mercados*. Internacional Thomson Editores, 2002. Pag, 96.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Quinta Edición. Editorial McGraw-Hill. Chile.
- Hurtado, J. (2015). *El proyecto de investigación. Comprensión holística de la metodología y la investigación*. Sexta Edición. Ediciones Quirón. Bogotá. Colombia
- Johnson, L., Adams, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). *NMC HorizonReport: Edición sobre Educación Superior*. Austin, Texas: The New Media Consortium.
- Labrador, E., y Villegas, E. (2019). Unir Gamificación y Experiencia de Usuario para mejorar la experiencia docente. *Gamification and User Experience for making the learning experience better*. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 19(2), 125-142. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331445859008>, consultado julio, 2022
- López, J. (2018). Gráfico de Barras. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/grafico-de-barras.html>. Fecha de revisión: 02/07/2021
- Martínez-Martínez, A., Blanco-González, N., Campo-Benjumea, E., García-Rodríguez, L (2019). La gamificación de las matemáticas una estrategia de intervención en las habilidades lógico matemáticas HLM [The gamification of mathematics an intervention strategy in HLM logical mathematical skills]. *Revistas Signos Fónicos*, 5(2):18-37.
- Ñaupas H., (2013). *Concepto de campo. Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis*. Quinta edición: Bogotá, Colombia,
- Oliva, H. A. (2016). La gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario. *Realidad y Reflexión*, 2016, Año. 16, núm. 44, p. 108-118. Disponible en: <http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3182>. Consultado julio, 2022.
- Palella, S. y Martins, F. (2012) *Metodología de la investigación cuantitativa*. Edit. Fedupel. Caracas
- Pérez (2010). *Investigación no experimental*. Disponible en: <http://es.slideshare.net/merlina10/diseo-no-experimental-transversal-252>. Consultado en febrero 2022.

- Rodríguez, F. Santiago, R. (2015): Gamificación: como motivar a tu alumnado y mejorar el clima en el aula. Digital Text
- Rojas, L., Mora, M. y Ordóñez, G. (2019). Asociación del Razonamiento Cuantitativo con el Rendimiento Académico en Cursos Introdutorios de Matemáticas de Carreras STEM. Revista digital Matemática, Educación e Internet, 19 (1), 1-13.
- Serrano Martínez, C. J. (2016). Gamificación Universitaria. Jaén: Trabajo especial de grado de la Universidad de Jaén para obtener el título de Ingeniería en Informática
- Tamayo y Tamayo, M. (2009). Proceso de la Investigación Científica. Sexta edición. Editorial Limusa. México.
- Werbach, K., & Hunter, D. (2012). Forthewin: Howgamethinking can revolutionizeyourbusiness. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=abg0SnK3XdMC&pg=PA71&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false, consultado agosto,2022.
- Yu-kai, C. (2013). GamificationDesign: 4 Phasesof a Player'sJourney. Obtenido de: <http://yukaichou.com/gamification-examples/experience-phases-game/>. Consultado septiembre 2022.
- Zapata Vega, Z. M. (2019). Estrategias metodológicas de la gamificación en el aprendizaje. Guayaquil, Ecuador: Trabajo especial de grado de la Universidad de Guayaquil para optar por el título de Licenciada en Educación Primaria.

*Licenciada en Educación. Mención Matemática y Física. Universidad Experimental Nacional Rafael María Baralt. **MSc. Didáctica de la Matemática. Universidad Experimental Nacional Rafael María Baralt. MSc. Gerencia de Operaciones. Universidad del Zulia. Especialista; Gerencia de Recursos Humanos. Universidad Alonso de Ojeda. Licenciada en Administración, Mención Gerencia Industrial. Universidad Experimental Nacional Rafael María Baralt.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en **Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura**, las autoras: **Rodríguez, Grisel apellidos, Mas y Rubí, Yasmely** declaramos al Comité Editorial que: No tenemos situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del artículo: Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática, en relación con su publicación.

De igual manera, declaramos que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consentimos que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaramos en Cabimas el 17 de enero de 2024

Firmas

Apellido y Nombre: Lcda. Rodríguez, Grisel
Identificación: Cédula Identidad: V- 18.635.552

Apellido y Nombre: MSc. Yasmely Mas y Rubí
Identificación: Cédula Identidad: V-10.084.018

Retos y desafíos en el uso de la inteligencia artificial (IA) y el metaverso en el entorno pedagógico en Venezuela

Challenges in the use of (AI) and Metaverse in the pedagogical environment in Venezuela

Galíndez Pérez, Jorge Luis *

Correo: galindezjorge@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-8762-4930>

Consulven - Centro de Investigación
y Altos Estudios- Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557278>

Resumen

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el Metaverso (Meta) en el entorno pedagógico en Venezuela, presenta retos y desafíos que deben abordarse para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías en el ámbito educativo. El siguiente trabajo permite la disertación de elementos claves para las disposiciones que merecen total atención a la hora de plantearse la apuesta de incorporar nuevas tecnologías emergentes; como la Inteligencia Artificial y el Metaverso, ya que si bien su implementación puede traer beneficios, es importante tener en cuenta los elementos que tienen que ver con la necesidad de correspondencia de una política pública aunada a la adaptabilidad de nuevas perspectivas educativas; tomando como base la capacidades de inversión en infraestructura tecnológica; acceso a internet, adquisición de software y equipos tecnológicos, diseño de programas educativos en relación a entornos virtuales emergentes, igualmente implementación de un proceso continuo de actualización y formación académica con especial atención a IA y Meta, asimismo; un desafío adicional sería, abordar las preocupaciones éticas y de privacidad asociadas con el uso de la IA y el Meta en los entornos educativos. Igualmente se presentan algunas posibilidades que podrían incorporarse entendiendo la contingencia del contexto venezolano; tomando en consideración la capacidad creadora; ingenio y corresponsabilidad que debería existir en situaciones vulnerables del sistema educativo ; en este sentido las máximas serían en principio lograr la inclusión tecnológica a toda costa, en todo los niveles y modalidades del sistema público nacional, para poder avanzar con paso firme al desarrollo de la IA y el Metaverso en Venezuela.

Palabras Clave: Inteligencia Artificial (IA), Meta, entornos virtuales, política pública, infraestructura tecnológica, nuevas perspectivas educativas.

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) and the Metaverse (Meta) in the pedagogical environment in Venezuela presents challenges that must be addressed to make the most of the potential of technologies in the educational field. The following work allows the dissertation of key elements for the provisions that deserve full attention when considering the commitment to incorporate new emerging technologies; such as Artificial Intelligence and the Metaverse, since although its implementation can bring benefits, it is important to take into account the

elements that have to do with the need for correspondence of a public policy combined with the adaptability of new educational perspectives; based on investment capabilities in technological infrastructure; Internet access, acquisition of software and technological equipment, design of educational programs in relation to emerging virtual environments, also implementation of a continuous process of updating and academic training with special attention to AI and Meta, likewise; An additional challenge would be to address the ethical and privacy concerns associated with the use of AI and Meta in educational settings. Likewise, some possibilities are presented that could be incorporated understanding the contingency of the Venezuelan context; taking into consideration the creative capacity; ingenuity and co-responsibility that should exist in vulnerable situations in the educational system; In this sense, the maxims would in principle be to achieve technological inclusion at all costs, at all levels and modalities of the national public system, to be able to advance with firm steps to the development of AI and the Metaverse in Venezuela.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Meta, virtual environments, public policy, technological infrastructure, new educational perspectives.

Introducción

El presente ensayo aborda los retos y desafíos que surgen en el contexto pedagógico venezolano con respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA) y el Meta (Meta). Se exploran los beneficios potenciales de estas tecnologías en la educación, así como los obstáculos que deben superarse para su implementación efectiva. Se revisa la literatura académica actual y se contrastan diversas opiniones de expertos en el campo, a fin de comprender los aspectos claves que influyen en el uso de la IA y el Meta en el entorno educativo de Venezuela. Se concluye destacando la importancia de una planificación estratégica integral y la formación docente para maximizar los beneficios de estas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la última década, pero puntualmente en el año 2023, la Inteligencia Artificial (IA) y el Metaverso (Meta) ha ganado terreno obteniendo una atención exponencial, llegando a poder etiquetarse como “viral” y como tendencia en el campo de las tecnologías emergentes, con el gran potencial de transformar diversos ámbitos de la sociedad, en este trabajo se analizará la dimensión pedagógica y la perspectiva educativa de la misma.

Tal como Berbeci, Carlos 2023 refiere que las singularidades de IA si se logran referenciar especialmente en el campo de la educación, se vislumbran oportunidades que se pierden de vista en el horizonte”, las mismas sirven para mejorar la calidad y la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación de estas tecnologías. Sin embargo, el entorno pedagógico venezolano presenta retos y desafíos particulares que deben abordarse y superar, para aprovechar en la medida de lo posible “el máximo de los beneficios” en torno de la IA y el Meta en la educación, se propone analizar y discutir los retos inherentes a la implementación de estas tecnologías en el contexto educativo venezolano, con el objetivo de brindar una visión clara de los aspectos claves a considerar para el uso efectivo y a su vez, colocarnos en una posición de visión positiva, con la finalidad de mirar el panorama hacia lo posibilidad de implementación de la misma , teniendo claro que el reto para

Venezuela es mayor, la intención es poder evaluar alternativas, para generar una perspectiva en el tiempo inmediato. Evaluar los beneficios de estas tecnologías en los escenarios pedagógicos en el contexto venezolano.

Como primer paso es necesario conceptualizar la IA para tener una visión más clara, según la definición de Russell, S. J. & Norvig, P. (2010), la inteligencia artificial mirándola desde un enfoque moderno, la logra definir como un campo de la informática que se ocupa de la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la resolución de problemas" (p. 3).

Según Iberdrola (2023). El Metaverso se define como "un entorno en el que los seres humanos podrían interactuar tanto social como económicamente a través de avatares en el ciberespacio".

La inclusión de los conceptos anteriormente descritos está en su fase inicial en la mente de los venezolanos, sin embargo subyacen desde hace tiempo en la sociedad venezolana, los mismos, aunque ingresaron por un tema de esnobismo o tendencia, ya son parte de la cotidianidad gracias a la viralización o generación de contenido digital en las redes sociales, algunos docentes se han inclinado en la adopción y estudio de las mismas, con la finalidad de ser usadas a favor de crear un ambiente inmersivo y de disrupción, para captar ante todo la atención de los estudiantes y con ello generar un ambiente o un entorno digital favorable para la enseñanza-aprendizaje, seguimos en la fase de autoformación, pero con la firme convicción de estar en el camino correcto, no podemos aun, generar conclusiones en base a resultados obtenidos, pero el grupo de investigadores y docentes que desde la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y su comunidad de aprendizaje, están generando bases de conocimientos colectivos sobre estos temas y forjando nuevas líneas de investigación en este campo de la informática, ya inferimos como conclusión a nuestras hipótesis, que debemos ir avanzando en la medida de lo posible, con las herramientas y en el ambiente que tenemos presente, buscando siempre soluciones a los problemas que se nos presentan a diario, al ejecutar nuestra misión educativa.

Para entrar en detalle en relación a los aspectos que se deben abordar con la finalidad de servir de base para el análisis, sin tener un orden concreto ni orden cronológico en el tiempo que puede servir de sustento, se plantean algunos imperativos que formarán parte importante cuando se plantean desafíos como la IA y el Metaverso.

El contexto educativo venezolano

El sistema educativo venezolano afronta desafíos significativos en cuanto a la incorporación de tecnologías emergentes. El simple hecho de modificar la malla curricular representa un obstáculo en sí mismo, poder incluir temas, materias y hasta programa de formación nacional, en nuestro caso hablamos específicamente del área de la IA y el Meta en el entorno pedagógico, genera dentro del mismo sistema educativo, un rango de tiempo para el análisis y adecuación del propio sistema que desencadenaría ineludiblemente en mesas de trabajo, reuniones y

evaluaciones, que en el caso de la tecnología y más indudablemente en estos tiempos actuales donde los avances significativos van a una velocidad avasallante y de manera arrolladora sin tiempos de espera, creando brechas digitales y hasta generacionales infranqueables. Para comprender esto, es necesario analizar algunos aspectos del sistema educativo:

Características del Sistema Educativo Venezolano

El sistema educativo de Venezuela está compuesto por niveles y subniveles de educación como lo son: preescolar (inicial), primaria, secundaria y universitaria. La educación es gratuita y de carácter laico, aunque también existen instituciones educativas privadas.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación es el órgano encargado de regular y supervisar el sistema educativo nacional. Aunque el acceso a la educación básica es amplio, el sistema presenta desafíos en términos de calidad y equidad, el estado venezolano además de soportar el presupuesto para la nómina, los planteles y su dotación necesita generar la posibilidad de incluir en el pensum en todos los niveles, la adhesión a la tecnología como eje transversal de los niveles y subniveles del sistema educativo.

La tasa de deserción escolar y el bajo rendimiento académico son problemáticas persistentes y que frenan la creación de bases de conocimientos necesarias para poder desarrollar habilidades y destrezas en el uso de la IA y el Meta.

Alternativas

Realizar de manera inmediata y paralela la revisión curricular en todos los ámbitos que integran la educación en Venezuela, para luego en el rediseño, incorporar lo que corresponda y se ajuste, priorizando el contenido y las estrategias didácticas de acuerdo a los avances de la base de conocimiento ocurrido en cada disciplina y en el contexto de la disrupción tecnológica que se ha hecho presente, fomentando la transformación basada en el ahora y con proyección al futuro inmediato del desarrollo productivo de nuestro país.

Estimular el trabajo colaborativo entre docentes, instituciones educativas, los Ministerios del área de adscripción en el sector educativo y otras entidades relacionadas, para compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias en el uso de tecnologías emergentes, para generar las diversas opciones académicas necesarias para su implementación. Efectuar la incorporación progresiva, comenzando con proyectos piloto en instituciones educativas seleccionadas y expandiéndose gradualmente a otras escuelas y niveles.

Promover en todas las instituciones educativas como política de estado, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, el acceso a la información equitativa sobre proyectos pilotos en base al uso de la tecnología necesaria para implementar la IA y el Meta en el aula.

La implementación exitosa de la IA y el Meta como herramientas pedagógicas en el contexto venezolano requerirá un enfoque integral que abarque aspectos curriculares, políticas de inclusión tecnológica, de integración docente y de participación comunitaria. Estas opciones, si se emplean de manera efectiva, podrán contribuir a superar los desafíos actuales y maximizar los beneficios de estas tecnologías para el desarrollo educativo en Venezuela.

La Deficiencia de Recursos Tecnológicos Disponibles

En cuanto a los recursos tecnológicos disponibles en el entorno educativo venezolano, existen limitaciones significativas a nivel nacional. Aunque el acceso a internet ha aumentado en los últimos años, todavía es irregular y deficiente en muchas zonas rurales y de bajos recursos. La conectividad es esencial para aprovechar las ventajas de la IA y el Meta, lo que representa un obstáculo importante a superar para su implementación efectiva en todo el país.

En algunas instituciones educativas, se han implementado aulas digitales con computadoras y acceso a internet, pero estas iniciativas son limitadas y no alcanzan a la mayoría de las escuelas. Además, la disponibilidad de dispositivos electrónicos para los estudiantes y docentes sigue siendo baja, lo que dificulta la integración de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La optimización de estos recursos disponibles en Venezuela, son esenciales para sacar el máximo provecho tanto de la Inteligencia Artificial (IA) como del Metaverso (Meta). Considerando las debilidades existentes, como el costo de los recursos tecnológicos.

Alternativas

Fomentar e impulsar el uso de recursos de código abierto en el ámbito educativo para implementar la IA y el Metaverso en las clases, ya que además tenemos una base legal que soporta dicha alternativa como lo es, el decreto 3.390. Existen numerosas herramientas y plataformas en código abierto que permiten a docentes y estudiantes acceder a tecnologías avanzadas sin incurrir en costos elevados. Estos recursos pueden adaptarse a las necesidades concretas de las instituciones educativas venezolanas, promoviendo así una mayor accesibilidad y equidad en el acceso a tecnologías innovadoras.

Promover el uso de software libre en las instituciones educativas venezolanas para aprovechar los recursos tecnológicos disponibles sin incurrir en costos de licenciamiento. La adopción de sistemas operativos y

aplicaciones de software libre permitirá a los docentes y estudiantes acceder a herramientas de IA y Meta de manera gratuita, lo que reducirá la barrera económica para su uso en el aula.

Establecer alianzas con empresas y organizaciones tecnológicas que estén dispuestas a proporcionar recursos y equipos tecnológicos en calidad de préstamo o a través de donaciones para de forma bidireccional se beneficien estas empresas en el testeado de sus equipos o la puesta a prueba de equipos de fabricación nueva o la generación de controles de calidad o pruebas de esfuerzos a los mimos. La colaboración con el sector privado puede facilitar el acceso a dispositivos electrónicos y recursos de hardware que permitan a docentes y estudiantes utilizar la IA y el Meta en el aula sin incurrir en altos costos de adquisición o la erogación de partidas en adquisición de recursos.

Dado el crecimiento del acceso a dispositivos móviles en Venezuela, es conveniente aprovechar estos recursos tecnológicos en el entorno educativo. Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, pueden ser utilizados como herramientas para acceder a aplicaciones y contenidos educativos relacionados con la IA y el Meta, así mismo se puede crear una nueva jornada de entrega a los planteles o a los estudiantes de dispositivos Canaima como parte de un programa de incentivo a la investigación. Se puede aprovechar y desarrollar actividades educativas específicas que involucren el uso de dispositivos móviles para promover el aprendizaje interactivo y el acceso a recursos digitales de manera más asequible.

Explorar el uso de recursos de realidad aumentada de bajo costo para enriquecer las experiencias de aprendizaje en el aula. Los docentes pueden utilizar aplicaciones y herramientas de realidad aumentada que no requieran inversiones significativas en hardware especializado. De esta manera, se podrán incorporar elementos de Meta en el proceso educativo sin incurrir en gastos excesivos.

Para superar el obstáculo de la deficiencia de recursos tecnológicos en la implementación de la IA y el Meta como herramienta pedagógica en Venezuela, se pueden considerar: fomentar el uso de recursos de código abierto, promover el uso de software libre, establecer alianzas con el sector privado para el acceso a equipos tecnológicos, aprovechar el acceso a dispositivos móviles, y explorar el uso de recursos de realidad aumentada de bajo costo, como medidas que permitirán maximizar el acceso a tecnologías avanzadas en el entorno educativo.

Dificultades en Infraestructura, Acceso a la Tecnología

La infraestructura educativa en muchas regiones debe ser atendida y con herramientas adecuadas para una educación de calidad. Esta enfrenta desafíos, muchas escuelas necesitan mejorar o incorporar espacios adecuados para la implementación de tecnologías avanzadas, como aulas con acceso a Internet de velocidad adecuada a los fines antes descritos y actualizar los equipos computacionales dedicados a la formación

pedagógica de los estudiantes y docentes. Se necesita el compromiso de inversión en infraestructura educativa para incrementar el desarrollo y la adopción de tecnologías innovadoras en las aulas de clases.

Estimaciones al cierre del IV trimestre de 2022 de usuarios de servicio de internet, 2022

Figura 1: <http://www.conatel.gob.ve/estadisticas-anales-y-trimestrales/>

El acceso limitado a la tecnología es otro obstáculo que afecta la integración de la IA y el Meta en el aula. La brecha digital entre áreas urbanas y rurales es evidente, lo que resulta en una desigualdad en el acceso a oportunidades educativas. La adquisición de dispositivos electrónicos para la conexión a Internet sigue siendo un desafío para muchos tanto estudiantes como docentes, especialmente aquellos en comunidades desfavorecidas.

Dadas las dificultades en infraestructura y acceso a la tecnología en Venezuela, es fundamental generar políticas educativas; que permitan las máximas disposiciones de inclusión tecnológica, medidas que permitan superar estos obstáculos y faciliten la incorporación efectiva de la Inteligencia Artificial (IA) y el Meta en las clases.

Alternativas

Es necesario desarrollar una planificación estratégica a nivel nacional para mejorar la infraestructura educativa en Venezuela. Esto incluye la construcción y equipamiento de aulas digitales con acceso a Internet de alta velocidad en todas las instituciones educativas. Además, se debe fomentar la creación de centros de recursos tecnológicos en las comunidades para brindar acceso a la tecnología a estudiantes y docentes que carecen de ella.

Se deben implementar programas de conectividad educativa que proporcionen acceso a Internet gratuito o a bajo costo en las instituciones educativas y comunidades. Estos programas deben garantizar una conectividad estable y de calidad, permitiendo así el acceso a recursos educativos en línea y el uso efectivo de herramientas de IA y Meta en el aula.

Fomentar alianzas entre el sector público y privado para el acceso a la interconexión educativa. Empresas de telecomunicaciones y organizaciones privadas pueden colaborar con el gobierno y las instituciones educativas para proporcionar dispositivos electrónicos, software y recursos para la conexión gradual a nivel nacional.

Es esencial brindar capacitación docente en la interconexión y sistemas de conexión para buscar la independencia y minimizar la necesidad de soporte técnico primario en los planteles, centros o aulas digitales. Estos programas de formación deben ser flexibles y adaptarse a las diferentes realidades de los docentes en Venezuela. Se deben ofrecer talleres presenciales y en línea, así como recursos de autoaprendizaje, para que los docentes adquieran las habilidades necesarias para poder integrar e implementar estas tecnologías en sus sitios de adscripción no importando la ubicación geográfica de las mismas.

Sin embargo, en estos momentos dado el acceso limitado a la tecnología en algunas regiones, es importante adaptar los contenidos educativos para que puedan ser utilizados tanto en entornos digitales "en línea" como fuera de línea "off line". Se pueden desarrollar materiales educativos que no dependan exclusivamente de la conectividad a Internet, permitiendo así que los docentes y estudiantes accedan a ellos de manera más accesible, sencilla utilizando para ello otras formas de interacción efectiva para el ingreso a explorar los conceptos y prácticas sobre IA y Meta en las aulas.

Escasa Formación Docente

Como expresó acertadamente Kemmis, S (1996), considera que; "la práctica educativa es una forma de poder; una fuerza que opera a favor tanto de la continuidad social como del cambio social, aunque sea compartida con otros y limitada por ellos, sigue estando en gran medida en manos de los profesores. A través del poder de la práctica educativa, los educadores desempeñan un papel vital en la formación del mundo en el que vivimos" (p. 123). Sin lugar a duda, el entorno es crucial, los participantes son necesarios, pero contar con docentes que posean experiencia en tecnología es un factor fundamental en la búsqueda de elevar el desarrollo académico mediante la inteligencia artificial y el metaverso.

La formación docente es un elemento clave para una implementación exitosa de la IA y el Meta en el entorno educativo. Sin embargo, aunque sabemos que la capacitación en el uso de estas tecnologías es, en este preciso momento insuficiente o escasa en la mayoría de las instituciones educativas venezolanas. Es prioritario crear

programas de capacitación entre los docentes y todo el que indique requiere formación especializada para aprovechar plenamente las herramientas de IA y el potencial educativo del Meta. Debemos crear planes y programas de capacitación adecuados para generar la integración efectiva de estas tecnologías en el aula.

La formación y actualización de los docentes en temas de IA y Meta son fundamentales para aprovechar el potencial de estas tecnologías en el entorno pedagógico de Venezuela. Dadas las debilidades existentes en infraestructura, acceso a la tecnología y formación docente, se proponen las siguientes recomendaciones:

Alternativas

Se deben implementar programas de formación especializada en IA y Meta para los docentes en todas las etapas educativas. Estos programas deben estar diseñados de manera accesible y adaptable a las limitaciones de infraestructura tecnológica y conectividad en Venezuela. Se pueden utilizar recursos en línea, como cursos y tutoriales, que permitan a los docentes aprender a utilizar estas tecnologías de manera práctica y aplicada.

Provocar la creación de redes de colaboración (comunidades de aprendizaje) entre instituciones educativas y organismos gubernamentales para compartir experiencias y conocimientos en el uso de la IA y el Meta en el aula. Estas redes pueden facilitar el intercambio de buenas prácticas y recursos educativos digitales que se ajusten a las necesidades y realidades venezolanas.

Mientras se superan las limitaciones de infraestructura y de conexión, se deben aprovechar los recursos tecnológicos existentes, como muestra para el análisis se podrían usar las redes sociales para generar cursos, talleres o tutoriales para implementar el uso de la IA y el Meta de manera gradual. Por ejemplo, el uso de aplicaciones educativas en dispositivos móviles y la utilización de plataformas en línea pueden ser una opción viable en entornos con acceso limitado a Internet.

La formación docente debe estar centrada en un enfoque práctico y orientado a la aplicación en el aula. Los docentes deben aprender a utilizar la IA y el Meta como herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y personalizar la educación de acuerdo con las necesidades y características de sus estudiantes y su región.

Es necesario fomentar la investigación educativa en el campo de la IA y el Meta en Venezuela. La generación de conocimiento a través de investigaciones académicas permitirá identificar prácticas efectivas, evaluar el impacto de estas tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes y adaptar las estrategias a la realidad del país.

Resultados

Las alternativas antes descritas en cada reto pueden ser resumidas en este apartado como una colección de posibles actividades para llegar a impulsar las tecnologías emergentes; fomentar el uso de recursos de código

abierto en el sector educativo como un medio para implementar la IA y el Metaverso en las aulas. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de marcos legales, como el Decreto 3.390. Las herramientas y plataformas de código abierto ofrecen soluciones económicas para educadores y estudiantes, promoviendo la accesibilidad y la equidad en el acceso a tecnologías innovadoras.

Para reducir los costos de licencias, el texto aboga por la adopción de software libre en las instituciones educativas venezolanas. Utilizar sistemas operativos y aplicaciones de código abierto puede proporcionar a educadores y estudiantes acceso a herramientas de IA y el Metaverso sin barreras económicas, haciéndolas más accesibles para fines educativos.

Se recomienda la colaboración con empresas y organizaciones tecnológicas para proporcionar recursos y equipos tecnológicos en calidad de préstamo o a través de donaciones. Esta colaboración beneficia tanto a las instituciones educativas como a las empresas al probar y controlar la calidad de los equipos nuevos.

Dado el amplio uso de dispositivos móviles en Venezuela, el texto alienta a aprovechar estos recursos en el entorno educativo. Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, se pueden utilizar para acceder a aplicaciones educativas y contenido relacionado con la IA y el Metaverso, promoviendo el aprendizaje interactivo y la accesibilidad a recursos digitales.

El texto sugiere explorar recursos de realidad aumentada de bajo costo para enriquecer la experiencia de aprendizaje en el aula. Al utilizar aplicaciones de realidad aumentada que no requieren hardware especializado costoso, las instituciones educativas pueden incorporar elementos del Metaverso sin incurrir en gastos significativos.

Abordar las deficiencias de infraestructura es esencial para la implementación exitosa de la IA y el Metaverso en la educación. Esto incluye la construcción y equipamiento de aulas digitales con acceso a Internet de alta velocidad y la creación de centros de recursos tecnológicos para comunidades.

Se proponen programas de acceso a Internet gratuito o de bajo costo en instituciones educativas y comunidades. Estos programas deben garantizar una conectividad estable y de calidad, lo que facilita el acceso a recursos educativos en línea y el uso efectivo de herramientas de IA y el Metaverso en el aula.

Los programas de formación docente en interconexión y gestión de sistemas son fundamentales. Estos programas deben ser flexibles y considerar las diversas realidades tecnológicas de los educadores en Venezuela. Deben ofrecer talleres presenciales y en línea, así como recursos de autoaprendizaje.

Dada la conectividad limitada en algunas regiones, se recomienda adaptar el contenido educativo para su uso sin conexión. Los materiales deben desarrollarse de manera que puedan accederse sin conexión, permitiendo a los educadores y estudiantes explorar conceptos y prácticas de IA y el Metaverso de manera más accesible.

Se recomiendan programas de formación especializada para educadores en todos los niveles educativos. Estos programas deben estar diseñados de manera accesible y adaptable a las limitaciones de infraestructura tecnológica y conectividad en Venezuela. Se pueden utilizar recursos en línea, como cursos y tutoriales, que permitan a los docentes aprender a utilizar estas tecnologías de manera práctica y aplicada.

Se sugiere establecer redes de colaboración (comunidades de aprendizaje) entre instituciones educativas y organismos gubernamentales para compartir experiencias y conocimientos sobre el uso de la IA y el Metaverso en el aula. Esto facilita el intercambio de buenas prácticas y recursos educativos digitales adaptadas a las necesidades y realidades venezolanas.

Mientras se superan las limitaciones de infraestructura y conexión, se deben aprovechar los recursos tecnológicos existentes, como las redes sociales, para generar gradualmente cursos, talleres o tutoriales para implementar el uso de la IA y el Metaverso. Por ejemplo, el uso de aplicaciones educativas en dispositivos móviles y la utilización de plataformas en línea pueden ser una opción viable en entornos con acceso limitado a Internet.

La formación docente debe centrarse en un enfoque práctico y orientado a la aplicación en el aula. Los docentes deben aprender a utilizar la IA y el Metaverso como herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y personalizar la educación de acuerdo con las necesidades y características de sus estudiantes y su región.

La importancia de la investigación educativa en el campo de la IA y el Metaverso en Venezuela. La generación de conocimiento a través de investigaciones académicas permitirá identificar prácticas efectivas, evaluar el impacto de estas tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes y adaptar las estrategias a la realidad del país.

Consideraciones finales

El contexto educativo venezolano presenta desafíos significativos en relación a la adopción de la Inteligencia Artificial y el Meta en el entorno pedagógico. La infraestructura educativa deficiente, el acceso limitado a la tecnología y la falta de formación docente en estas áreas son obstáculos clave que deben superarse. La mejora de la conectividad y la inversión en infraestructura son fundamentales para permitir el acceso a tecnologías avanzadas en todas las instituciones educativas. Asimismo, se requiere una planificación estratégica que incluya programas de formación docente para fomentar la integración efectiva de la IA y el Meta en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, viéndolo desde esta posición, el futuro de la adopción se visualiza cuesta arriba y podríamos comprender que alguien pudiera pensar en las pocas posibilidades de establecer las bases para generar el ambiente propicio para instaurar estas tecnologías en la sociedad venezolana.

Es trabajo o misión de algunos investigadores como lo es en el caso del autor de este artículo, que pueden obtener ventajas significativas solo por hecho de tener una posición positiva, la búsqueda de alternativas es una opción de cara a afrontar y sobrellevar con lo que tenemos y lo que podemos crear para generar posibilidades totalmente aceptables desde el punto de vista teórico y que pueden ayudar a la instauración de comunidades de aprendizajes venezolanas en torno a estos temas tecnológicos, en otro orden de ideas la adaptación de los contenidos educativos a la inclusión de la IA y el Meta representa un desafío significativo, pero también una oportunidad para transformar la educación y brindar experiencias de aprendizaje más inmersivas y significativas. Con enfoque en la colaboración, el diseño centrado en el estudiante y la utilización de recursos multimedia, se puede lograr una transición exitosa hacia la educación en el entorno del Meta, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro en un mundo cada vez más digitalizado.

Estas sugerencias buscan abordar los desafíos y obstáculos en la implementación de la IA y el Meta en Venezuela y generar un impulso positivo en pro de buscar no detener nuestras investigaciones y a su vez los productos de dichas investigaciones que desencadenará ineludiblemente en bases de conocimientos necesarios para generar el cambio. Sin embargo, debemos prestar principal atención y enfoque en la formación docente, el acceso a la tecnología, la investigación, la colaboración y el financiamiento adecuado, solo así se podrá avanzar hacia una educación más innovadora, inclusiva y adaptada a los desafíos del siglo XXI. La integración efectiva de estas tecnologías en la educación en Venezuela puede generar oportunidades de desarrollo y formación para los estudiantes, empoderándose para enfrentar los desafíos del futuro y contribuir al progreso de la sociedad.

Para concluir, a pesar de todo lo que enfrentamos ahora mismo y de cara al futuro en el contexto nacional sobre la implementación de la Inteligencia Artificial y el Meta, es imperativo destacar la importancia de estas tecnologías como herramientas clave para potenciar la educación en todos los niveles de la sociedad. La adopción de políticas que fomenten su uso, aun con debilidades y deficiencias, representa una encrucijada para promover la equidad en el acceso a la educación y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el país. La IA y el Meta permiten personalizar el aprendizaje, favorecer la participación activa de los estudiantes y enriquecer el contenido educativo, generando así un entorno educativo constructivista y positivista que potencia el desarrollo integral de la sociedad venezolana.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Yo, Galíndez Pérez Jorge Luis, C.I. V. 10.382.518 declaro al Comité Editorial que:

No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Caracas 30 de octubre de 2023

Firma
Galíndez Pérez, Jorge Luis
Cédula 10.382.518

Pronunciar Mundos: Hacia la transformación de la educación universitaria

Pronouncing Worlds: Towards the transformation of university education

García Aular, Nandy José*

Correo: nandyjgarciaa@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9130-3888>

Universidad Nacional Experimental Rafael Mará Baralt
(UNERMB) – Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557664>

Resumen

Este texto es un ejercicio crítico-reflexivo que transita hacia la consolidación de una propuesta teórico-metodológica que tribute a reflexionar desde una perspectiva crítica decolonial los sustentos teóricos y prácticos que pudiesen darle fuerza y corporeidad al conjunto de ideas que convergen y fluyen en el planteamiento de Pronunciar mundos. La intención de este ensayo es establecer amplios criterios de apertura epistémica que sirvan para discernir los elementos coloniales de la educación universitaria, con la finalidad generar un análisis concienzudo que permita disponer de miramientos hacia una nueva perspectiva de la educación; que disponga de elementos claves para asumir la decolonialidad como un proceso que requiere de una amplia reflexión sociopolítica; que nos plantea una máxima proyección de racionalidad transmoderna y postoccidental, apuestas que permiten redimensionar los conocimientos; y nos aproximan con pertinencia y arraigo sociocultural a prácticas saberes, haceres comunes. Es una propuesta decolonial que busca superar los cánones de la colonialidad en la modernidad, dentro del ámbito de la educación latinoamericana y caribeña. Pronunciar mundos es reinventar de manera crítica los lenguajes que nos permitan transformar la educación universitaria.

Palabras Clave: Pronunciar mundos, decolonialidad, transmodernidad, educación universitaria.

Abstract

This text is a critical-reflective exercise that moves towards the consolidation of a theoretical-methodological proposal that contributes to reflecting from a critical decolonial perspective on the theoretical and practical underpinnings that could give strength and corporeality to the set of ideas that converge and flow in the approach. from Pronounce worlds. The intention of this essay is to establish broad criteria of epistemic openness that serve to discern the colonial elements of university education, with the aim of generating a conscientious analysis that allows for considerations towards a new perspective of education; that has key elements to assume decoloniality as a process that requires broad sociopolitical reflection; that presents us with a maximum projection of transmodern and post-Western rationality, bets that allow knowledge to be resized; and they bring us closer to common knowledge and practices with relevance and sociocultural roots. It is a decolonial proposal that seeks to overcome the canons of coloniality in modernity, within the scope of Latin American and Caribbean education. To pronounce worlds is to critically reinvent the languages that allow us to transform university education.

Keywords: Pronouncing worlds, decoloniality, transmodernity, University education.

Introducción

Cuando transcurre la tercera década del siglo XXI, lo que valoramos como humanidad recién comienza a tomar ritmo, luego de volver de una crisis sanitaria a escala mundial producto de la pandemia Covid-19 (Virus SARS-CoV-2), se suele evidenciar un clima de cambio que ha venido apaciguando la incertidumbre en donde estuvimos sumergidos, no obstante, la sensación que existe, es que nada, absolutamente nada será como antes; como una especie de punto de inflexión para la humanidad toda. Dicha situación, conlleva a una revisión profunda y seria en todos los órdenes (político, económico, social, educativo y cultural) de la vida en sociedad, por lo tanto, se hace necesario pensar (nos) críticamente con la intención de poner en tensión lo que llamamos humanidad dentro de la modernidad, de lo que se trata, es de replantearse un número importante de preguntas generadoras, problematizadoras, que pongan en aprietos toda clase de hegemonía producto del colonialismo, especialmente la colonialidad del saber.

Desde esta perspectiva se hace imperante pensar el país, entendiendo que ésta es una responsabilidad impostergable para todos y cada uno de los docentes vinculados al arte de educar. La educación es el espacio sociocultural por excelencia desde el cual se consolidan maneras de ver, comprender y valorar el mundo, claro está, dichas formas están estrechamente emparentadas al lugar de enunciación, que no es más que poseer claridad de todo lo que lleva consigo dicho proceso, es vislumbrar el pensar geográfico, histórico, cultural, ideológico, que conforma nuestra realidad, es decir, ser consciente desde dónde y bajo qué perspectivas y principios se está razonando y argumentado.

Educar es construir humanidad, sentar bases que perfilen otras maneras de fraguar conocimientos que nazcan desde los diálogos fraternos entre docentes, en la cual, sus experiencias, lecturas, narrativas, puedan transitar en disponer siempre de la apertura de elevar constructos teóricos que develen formas, maneras, haceres, pedagogías, que estén realmente acordes con la realidad de las comunidades y el país. La educación es por su naturaleza el espacio propicio para la revisión de lo que somos como humanidad.

En los actuales momentos, se hace pertinente pensar la educación, valorar sus aportes, contribuciones; así como develar sus debilidades, es decir, sus incongruencias y desaciertos con la realidad. Creo que más bien, sería repensarla, pero teniendo claro, desde dónde y desde qué perspectiva se repiensa. Revisar de manera críticas, conocer las posturas, referentes teóricos de nuestros docentes y desde allí reflexionar con el firme propósito de esbozar ideas que se perfilen construcciones teóricas que emerjan de la praxis de los sujetos docentes para la transformación de la educación universitaria

El presente ejercicio crítico-reflexivo tiene como propósito realizar algunas reflexiones, desde una perspectiva crítica fundamentada en los planteamientos configurados de la teoría decolonial, con la finalidad de darle fuerza y corporeidad al conjunto de ideas que convergen y fluyen en el planteamiento de Pronunciar mundos. Cabe destacar, que dichas reflexiones devienen y dialogan con unos textos que le preceden de manera inédita, que se han escrito de forma simultánea, titulados:

- Tomar la palabra: Recuperar la humanidad despojada. Hacia las pedagogías decoloniales
- Hacer(se) de las palabras: hacia la descolonialidad del pensamiento.

La intención, es develar de manera crítica los elementos coloniales en la educación universitaria, con la finalidad de repensar, resemantizar y proponer una educación que transite hacia su decolonialidad y desde allí, engendrar conocimientos, saberes, prácticas con pertinencia y arraigo sociocultural, es decir, desde nuestras realidades específicas, para que éstas formen parte de los horizontes y del sentir-pensante que contribuya a transformarla desde la reconfiguración. Para lo cual, necesitamos tener herramientas que permitan realizar una lectura crítica transformadora del mundo.

Teorías que sustentan el pensar para la transformación universitaria desde la idea de Pronunciar Mundos

El siglo XXI existe una vaga presunción de un establecido cúmulo de conceptos, categorías, mitos que configuran la manera de valorar, comprender y estudiar el mundo. Sin lugar a duda, los mismos son productos del carácter hegemónico constituido por la modernidad; ella, se ha valido de un conjunto de artificios para consolidarse y desdibujar otras posibilidades, incluso estableciéndose como patrón o paradigma incuestionable, vale decir, como verdad absoluta e irrefutable. Esto se debe entre otras cosas, a la idea de superioridad establecida desde su proyecto cultural y civilizatorio en la que nos han hecho creer. En contraposición a dicha idea, Bautista (2018) nos llena de esperanza y nos invita a producir categorías y conceptos propios, que devengan de nuestras realidades y contribuyan a desarrollar pensamientos, conocimientos que configuren esa otra idea de vida. Para Bautista, (2018:10-11);

En América Latina nos encontramos en una coyuntura histórica sin igual en la cual estamos empezando a producir no solo otra idea de economía, política y sociedad, sino también el conocimiento con el que esta otra idea de vida, distinta de la forma de vida que los modernos nos han impuesto durante quinientos años, sea posible.

De manera que, para contribuir al desarrollo de esa otra vida debemos deslastrarnos de todo lo contraproducente que nos ha heredado la modernidad. Es a partir de esta premisa, que se busca la manera de contribuir en otras formas de posibilidades de desarrollo a través de la generación de alternativas que permitan superar la racionalidad

moderna occidental y transitar a una transmoderna y postoccidental de la que nos habla Bautista. La invitación es a pensar colectivamente desde nuestros espacios, reflexionar sobre nuestro hacer docente, así como poner a dialogar los referentes teóricos de manera consciente, sabiendo, desde que perspectiva ideológica y política transversalizan nuestra construcción de conocimientos.

Solemos pensar o tener la idea que el colonialismo es algo superado, dejado atrás. Que nada tiene que ver con nuestro presente y por lo tanto mucho menos con el futuro. Hasta parece anacrónico referirse a él, sin embargo, de manera solapada, éste ha configurado múltiples maneras de hacerse siempre presente, de horadar nuestra cultura hasta hacernos sentir vergüenza de lo que somos. Para ello, se ha valido de la colonialidad. Por lo tanto, deberíamos partir por conocer detalladamente cómo funciona el colonialismo desde la colonialidad, cómo éstos coexisten y tienen una presencia irrefutable entre nosotros, a tal punto, que nos parece natural su influencia en el desarrollo del estado de las cosas.

En este orden de ideas recurrimos al filósofo antes mencionado, para comprender los alcances del colonialismo y su presencia en la configuración del conocimiento enmarcado dentro de la modernidad, lo cual refiere; Bautista (2008-79);

...el colonialismo produjo durante la colonia un fenómeno llamado <<colonialidad>>, el cual consistiría básicamente en la colonización del ámbito de la subjetividad de las relaciones humanas, de la sociedad, de la cultura, del conocimiento, del saber, y del poder, o sea, en un sometimiento, sojuzgamiento, dominio o colonización del ámbito de las visiones, las percepciones, las cosmovisiones y la autocomprensión del mundo que tenían los dominados. De tal modo que el fenómeno de la colonización pasó a formar parte ya no solo de la subjetividad de los colonizadores, sino también de la subjetividad y la interioridad de los sujetos colonizados.

Teniendo en consideración los planteamientos desarrollados por este autor, se emprende la tarea compleja de transitar hacia la reflexión minuciosa de la realidad que se pretende transformar, de lo que se trata es de pensarla con el firme propósito de incidir en ella desde una perspectiva *otra*, que implica ubicarse y centrarse desde un lugar de enunciación distinto del que nos hemos movido siempre, es decir, salir del confort académico mediante el cuestionamiento sobre todo lo que nos han establecido como natural y universal, en otras palabras, interrogarse constantemente para reflexionar y concebir nuevas posibilidades. Es por ello, que debemos abrir todos los sentidos para desde el contraste sistemático y dialógico estar dispuesto a poner en tensión, algunas verdades que se han mantenido como absolutas, para desaprender y volver a aprender, estableciendo puntos de encuentro y desencuentro entre prácticas, reflexiones y apuestas teóricas.

El sujeto docente desde una perspectiva contrahegemónica

La educación es el espacio por excelencia en donde se preconfigura, configura y reconfigura el comportamiento sociocultural del sujeto en la vida en comunidad. Las universidades deberían, tener mayor conciencia sobre dicha responsabilidad, resalto esta apreciación, debido a que, por momentos, la comunidad universitaria no se siente corresponsable de la realidad real que es el país. Es por ello, que considero pertinente trazar un perfil del sujeto docente como categoría para contextualizar una episteme de enunciación situada desde el arraigo como construcción intercultural.

En el orden de lo planteado, se hace pertinente valorar la construcción del sujeto dentro de la filosofía latinoamericana. Cabe resaltar, que pensar nuestra filosofía es ahondar en la categoría de la liberación, ya que dicho concepto es fundamental para el despliegue de las construcciones teóricas posteriores. Para pensar el sujeto docente desde una perspectiva contrahegemónica, estableceré diálogo con los siguientes autores: Dussel, Acosta, Márquez-Fernández. En cada uno de ellos, hay una apuesta para pensar desde el sujeto la transformación social de nuestras comunidades, hablo de comunidades y no sociedades, para distanciarme de la razón occidental y darles cabida a otros imaginarios desde nuestros pueblos.

El sujeto docente es aquel que participa de manera crítica y por ende, reflexiva en la construcción colectiva de saberes, conocimientos, prácticas, valores, que le permiten reconfigurar su praxis desde la decolonialidad, repensando sus estrategias y herramientas con la finalidad de fraguar pedagogías y didácticas críticas, realmente transformadoras de la realidad. De allí, que el sujeto docente es una construcción que transita desde lo contrahegemónico hasta otra idea de humanidad transmoderna y esta debe ser pensada desde la ética y la alteridad para realmente configurar un diálogo intercultural que le dé cabida a otras maneras, modos, haceres, prácticas, conocimientos que puedan contribuir a los cambios de la educación universitaria nacional.

En este orden de ideas, el sujeto docente es una proyección del nosotros desde los sujetos de la praxis transformadora, es decir, es sujeto colectivo. Cuando hago referencia a él estoy pensando en una construcción que tiene como punto de partida la idea de mediación del sujeto de la liberación. Ya que en palabras de Acosta (2005), "La constitución de un sujeto de la liberación latinoamericana, se produce como a través de diversas mediaciones entre el sujeto (colectivo) de la praxis y el sujeto (individual) del discurso" p. (69).

Ahora bien, en la construcción teórica de Dussel encontramos que sus aportes trazan cimientos para pensar desde una perspectiva otra; ya que él subraya que una de las tareas imperantes de nuestra filosofía es construir un sujeto que se afirme desde la ética y la alteridad, que no es más que alcanzar la conciencia sobre su proceso de construcción ética, es decir, que ésta no es universal, sino que deviene del conjunto de alteridades presentes en su contexto socio-histórico y cultural. No obstante, a simple vista pudiésemos interpretar que al sujeto al cual hace

referencia Dussel, es un sujeto excluido y oprimido por el sistema hegemónico y universal, debido a que se encuentra al margen de las estructuras de poder en el sistema-mundo. Perfectamente, lo ubicaríamos dentro de la colonialidad del saber establecida desde la modernidad. Es por ello, que la educación universitaria debe poner en tensión la idea de sujeto, con la finalidad de que este se consolide a partir del “disenso social” para que tome cuerpo y acción; un verdadero y auténtico sujeto crítico e intercultural latinoamericano.

En ese orden de ideas, el filósofo zuliano Márquez, (1952-2018) dejó una obra interesante, que amerita total atención, dado que su propuesta desde el diálogo intercultural es fundamental para comprender y transitar a un verdadero y auténtico sujeto latinoamericano. En los planteamientos que esbozó en el año 2011, establece que para poder hacerle frente a la racionalidad moderna se hace necesario, urgente, convocar y fundar el espacio de encuentro crítico-reflexivo que germine la construcción de una permanente dialogicidad de las dimensiones simbólicas y materiales que conforman al sujeto, para que desde el diálogo intercultural, cobre vida la presencia del Otro y la capacidad de escucharlo fundará una relación donde el respeto por la cultura de ese Otro predomine y constituya un espacio de “libertad convivida”.

Cuando pensamos en un sujeto docente, estamos haciendo referencia a una persona involucrada en la acción de educar que por medio de la concientización ha logrado revestirse de sujeto, es decir, un ser capaz de valorar y reflexionar sobre cada uno de los respectivos actos educativos que han configurado su hacer docente. La vida de todo educador está indisolublemente construida desde y en los actos educativos. Es desde esa necesidad recurrente producto del autoreconocimiento alcanzado, que se esboza un conjunto de ideas sobre el arte de pronunciar mundos como una manera de transformar la educación universitaria.

Dichas ideas, me llevan a algunas preguntas básicas: ¿Por qué lo hacemos de esta forma y no de otra? ¿Existen la posibilidad de otras maneras de valorar la vida fuera de la modernidad? ¿La modernidad ha cumplido con las necesidades esenciales para el desarrollo de nuestros pueblos? ¿El sistema educativo actual nacido desde los intereses de la modernidad está ideado para la preservación de la vida, y por ende, de la humanidad?

De manera que, dichas interpelaciones asoman caminos, incertidumbres, curiosidades que deben ser llenadas de sentido y significación a través de respuestas creativas, contextualizadas, arraigadas desde y para la liberación, que permitan transitar hacia una humanidad realmente humana, es decir, pensar la humanidad que necesitamos, para tal fin, requerimos valorar críticamente la que tenemos y trazar líneas que brinden la posibilidad de mejorar, revolucionar y transformar la misma. Para dicha transformación hay que tener la capacidad d involucramiento para abrir las posibilidades de pensar y repensar la educación, poner en tensión los mitos de la racionalidad moderna y generar desafíos epistémicos sobre la base de aportes al pensamiento latinoamericano.

No obstante, conocemos que la educación en el continente americano deviene de una tradición, supuestos de un cúmulo de verdades que solamente han sido vistas desde una óptica, una de ellas, es justamente el menosprecio y vulnerabilidad sobre la creencia de los saberes. De allí, que Fernández (2014) sostiene que “Desde su constitución, el sistema educativo latinoamericano exhibe fuertes demarcaciones entre el saber académico, científico, filosófico y el saber cotidiano” p. (5). Toda su historia solapa intereses que fundamentan el dominio. Ella, desde su génesis ha marcado distancia de los saberes ancestrales y de toda manifestación que no pudiese controlar; de forma sigilosa y cautelosa ha venido configurando nuestra forma de estar, de ser, de conocer y comprender el mundo.

Somos de alguna manera sujetos sujetos al poder colonial de la modernidad. La modernidad como único proyecto civilizatorio ha conformado y delineado desde la razón occidental su verdad, estableciéndola como única, para ello ha tenido que menospreciar, desvalorizar y hasta negar, desde la mayor de las arrogancias otras posibilidades de mundos, creando formas problematizadoras de ejercer criterios sobre los mundos.

La configuración de nuestro pensamiento debe partir desde lo más hondo de nuestro ser y racionalidad, es decir, desde el lugar que habita el aliento que ha sido menospreciado y solapado por la modernidad, negando así una parte de nuestra existencia. La idea es poder transitar los senderos que otorgan realidades de conocimientos, que no existan puntos ciegos; dando apertura a las alteridades de saberes, que tengan como fundamento otras formas, maneras, prácticas que dialoguen interculturalmente con culturas milenarias, originarias, que puedan recrear las narrativas de lo que realmente somos. Que nuestra articulación se deslastre del pensamiento hegemónico eurocéntrico; que medula la racionalidad crítica latinoamericana y caribeña, haciendo un esfuerzo para superar la racionalidad occidental, que profiera toda nuestra idiosincrasia, que se eleve nuestra forma de ser y ejercer nuestro quehacer, que hable todas las lenguas posibles, es decir, comenzar a pronunciar nuestros auténticos y verdaderos mundos.

Conocer realmente una realidad implica sumergirse en ella, hacerse parte. Desaprendernos para aprender desde y con ellos. Estar atentos a escuchar abiertamente e interiorizar cada una de sus palabras, acciones, haceres, prácticas, lecturas de los sujetos que la configuran. En ellos está presente todo el bagaje cultural cundido de esperanzas, inquietudes, interrogantes, preocupaciones; son todas estas cosas las que permiten la posibilidad de repensarnos como docentes, maestros o facilitadores de un conocimiento específico. La realidad está allí abrazando un tiempo-espacio cultural dinámico, que es lo usualmente denominamos contexto; pero toda realidad está poblada de sujetos colmados de experiencias y lecturas que contribuyen al desarrollo y movimiento que le da vida.

Desde esa preocupación incesante, ha nacido en mí la necesidad y urgencia de pensar, es decir, organizar las ideas, sentimientos y acciones que busquen respuestas desde lo que somos, con la intención que las mismas contribuyan

a transformar los espacios donde hacemos vida. La pandemia cambió radical y abruptamente todo. Entiendo que, desde ahora, nada, absolutamente nada, será igual.

El tiempo que estuvimos aislados incidió en mayor o en menor grado en todos los órdenes de la vida social, podemos percatarnos de los cambios, de que existen variaciones, todo ello, debido a que hemos sido trastocados por la crisis sanitaria antes mencionada, la misma desnudó la vulnerabilidad a la que fuimos sometidos como especie.

Debido a esto, creo en la exigencia de preguntarnos y cuestionar. El interrogarnos debe convertirse en un oficio recurrente para debatir el estado de cosas en todos los órdenes, desde la política, la educación o la cultura; trazar bosquejos de posibles respuestas, teorías y prácticas cónsonas con nuestra realidad. Este tiempo, es un tiempo favorable para que la educación universitaria recupere su esencia y responsabilidad para y con el país; que no es más que forjar hombres y mujeres críticos con sentido de pertenencia y con capacidades para contribuir al impulso del mismo.

En este orden de ideas, se hace urgente, necesario y pertinente que nos pensemos, que repensemos el hacer docente para perfilar que nuestras didácticas y pedagogías brinden herramientas a todos los sujetos participantes en ella, transitando hacia la concientización y desde allí a la reconfiguración de todas las posibilidades de una humanidad realmente humana, tomando como punto de partida la educación liberadora, con la pretensión de consolidar alternativas contrahegemónicas, interculturales y decoloniales.

El pensar requiere sacrificios, no es fácil pensarse desalienado, es decir, configurar un pensamiento crítico, autónomo, situado, que nazca de las necesidades reales y no impuestas por el Sistema-mundo. Es el pensar desde la posibilidad de reconfigurar un ser humano que camine hacia una nueva etapa de la humanidad, enmarcada en esta idea existen pensadores latinoamericanos, tales como: Enrique Dussell (1934), Bautista (1958-2021), que han forjado la categoría transmodernidad que, por supuesto supera la idea de ir más allá de la modernidad, de lo que se trata es de perfeccionar un nuevo proyecto de liberación.

El pensar regularmente se manifiesta o se concreta desde el lenguaje, ya que es la herramienta fundamental para poner a andar nuestras concepciones de mundos. Todos, absolutamente todos, estamos trastocados, imbuidos, cundidos por él, es por ello, que la idea camina, en un primer momento, a la reconfiguración de nuestras realidades, utilizando todas las herramientas con las que contamos, desde una perspectiva realmente intercultural, dejando de lado todas las arrogancias que el poder del conocimiento nos hizo creer que nos dio. En este sentido, cabe preguntarse, aunque parezca un tanto extraño, ¿El conocimiento que recorre nuestras universidades es realmente pertinente para el progreso de nuestras comunidades? Para posibles respuestas, se hace necesario tender puentes de comunicación.

Esto implica convocar a las palabras, ya que mediante ellas es que nos hacemos realmente humanos.

Las palabras son horizontes que despliegan la presencia del pensamiento, le dan cuerpo, aspecto, figura, voz. Estas acumulan y aguardan la existencia. Las palabras dibujan la esencia de las cosas, las llenan de sentidos, significados. Son ellas, las que nos permiten configurar y fraguar parte esencial de nuestro ser. Las palabras nos hacen seres sociables, ellas cargadas de sentidos nos hacen humanos. Las palabras son ecos de las historias que nos han configurado, pero también negado al mismo tiempo. De lo que se trata, es de buscar las palabras que realmente abracen todo nuestro ser y puedan transreconfigurar nuestra esencia y presencia en este tiempo que nos ha tocado vivir.

De allí, que el ejercicio de mi praxis es sistemáticamente sometido a cuestionamiento de manera constante, es decir, tengo como costumbre reflexionar sobre mi hacer y el impacto generado por la construcción colectiva de conocimientos con mis estudiantes; así como el diálogo fraterno entre colegas y los referentes teóricos. Dado que, a lo largo de los años, ese proceso me ha permitido perfilar algunas ideas que intentan configurar mi hacer docente, desde la interacción con los imaginarios socioeducativos presentes en las narrativas de algunos pensadores latinoamericanos. Dicha configuración ha sido transcendida desde un pensar situado para superar o por lo menos intentar hacerlo, es decir, repensar las inquietudes para alcanzar una posible reconfiguración y por qué no hasta una transreconfiguración de la realidad desde una perspectiva contrahegemónica que transite hacia la transmodernidad.

Por lo planteado en el párrafo anterior, lo que busco es encontrar eco, voces que puedan contrarrestar mis inquietudes, preocupaciones; además conocer cómo y desde dónde se construyen los conocimientos, vale decir, indagar a partir de la teoría formal así como de la sustantiva, algunos elementos que permitan configurar conocimientos pertinentes para la transformación de nuestras realidades, así mismo, encontrar respuestas mediante el diálogo sostenido con los planteamientos teóricos de algunos pensadores latinoamericanos y de colegas en ejercicio sobre su praxis como sujetos docentes a través del contraste y el diálogo crítico permanente que tribute a consolidar una teoría sobre la transformación de la educación universitaria desde la noción de Pronunciar mundos.

Pronunciar mundos es la idea que abraza la urgencia y necesidad de superar la dominación imperial del conocimiento. Es una propuesta descolonial que busca las maneras, las formas de construir conocimientos, saberes, prácticas, haceres que superen los cánones de la colonialidad en la modernidad, es decir, que se ubiquen desde la perspectiva transmoderna y postoccidental de la educación latinoamericana y caribeña. Es una invitación a repensar el estado de cosas de lo que hasta el momento habíamos asumido como única verdad.

De lo que se trata es de contrarrestar todos los horizontes y espectros del control hegemónico en el cual hemos estado sumergidos. Es una propuesta que intenta reconfigurar y abrir espacio para el diálogo intercultural de los

saberes. Es una apuesta para darles respuesta a algunas de las interrogantes esenciales desde una perspectiva *otra*, es decir, contrahegemónica. Es la convocatoria a establecer una presencia que consolide la recuperación de la voz desde el hacer, para desde allí, sublevarnos con el firme propósito de aportar a la transconfiguración de un mundo mejor.

Pronunciar mundos es reinventar de manera crítica los lenguajes que nos permitan crear nuevas posibilidades de realización. Es el decir transformando nuevas versiones de narrativas que ayuden perfilar desde la reconstrucción histórica de los espacios de indeterminación que existen en la historia oficial, así, como escribir las historias negadas, que se han dejado de lado alegando que no son transcendentales, que éstas nos sumergen en el atraso, que las mismas, no nos permitirán alcanzar el desarrollo tan anhelado desarrollo.

Pronunciar mundos es sumergirse en el ejercicio permanente de intentar compilar diálogos interculturales y decoloniales desde una visión latinoamericana pensada desde la racionalidad transmoderna y postoccidental. Es una apuesta horizontal dialógica que intenta poner en tensión la educación tradicional, es decir, colonial abordando las dimensiones culturales, políticas y éticas. Pronunciar mundos es recuperar la voz en medio de tanto ruido para perfilar y configurar alternativas más cónsonas con nuestras realidades y fraguar nuevos conocimientos cundidos de arraigos e identidad.

Referencias

- Acosta, Y. (2005) Sujeto y democratización en el contexto de la globalización. Montevideo: Perspectivas críticas desde América Latina, Nordan- Comunidad.
- Bautista, J. (2018). ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad transmoderna y postoccidental. Caracas: Monte Ávila Editores latinoamericana C.A.
- Dussel, E. (2010). 20 tesis de política. Caracas: Fundación Editorial El perro y la Rana.
- Fernández, I. (2014). Miradas descoloniales de la educación. Argentina: Revista Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas, Volumen 3. Número 6, pp. 5-19.
- Márquez, A. (2011) La crisis hegemónica: revolucionar la política a través de los poderes populares. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 16. No. 53, pp. 107.117.

*MSc. En literatura mención Literatura Venezolana. Esp. Metodología de la investigación. Docente e investigador adscrito al Programa de Educación de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Cabimas, Estado Zulia. Venezuela.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Yo, *García Aular, Nandy José*, C.I. V-12.786.617, declaro al Comité Editorial que: **No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.**

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Cabimas, 20 septiembre de 2023

Firma

García Aular, Nandy José
Identificación: V-12.786.617

Los tecnólogos en Venezuela: una mirada desde sus participaciones en el premio Nacional y Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano

Technologists in Venezuela: a look from their participation in the Luis Zambrano National Prize and Popular Technological Inventive Show

Rojas Blanco, Eva María*

Correo: eyfrojas@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9964-6295>

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia
y la Tecnología (Mincyt)-Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557692>

Resumen

El Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano forma parte de una de las tres categorías del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología; máximo galardón que otorga el Estado venezolano al reconocimiento de la trayectoria a través del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología a las máximas representaciones de desarrollo de la investigación y la capacidad inventiva y creadora de investigadores, y tecnólogos venezolanos. El siguiente trabajo permite dar una mirada histórica de la trayectoria que emprende varios desafíos desde 2001 hasta la actualidad; estableciendo conexión detallada de datos históricos, información de datos inéditos recopilados y manejados desde la secretaría; de allí la importancia de visibilizar la sistematización de la historia documental de esta categoría del Premio Nacional como una perspectiva que tributa a consolidar la ciencia y la tecnología; como un bien público con miras al desarrollo de la nación.

Palabras Clave: Premio Nacional a la Inventiva Luis Zambrano, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, trayectoria histórica.

Abstract

The Luis Zambrano National Award for Popular Technological Inventiveness is part of one of the three categories of the National Science and Technology Award; highest award granted to the Venezuelan State in recognition of the trajectory through the Ministry of Popular Power for Science and Technology to the highest representations of research development and the inventive and creative capacity of Venezuelan researchers and technologists. The following work allows us to give a historical look at the trajectory that undertakes various challenges from 2001 to the present; establishing detailed connection of historical data, unpublished data information collected and managed from the secretariat; hence the importance of making visible the systematization of the documentary

history of this category of the National Award as a perspective that contributes to consolidating science and technology; as a public good with a view to the development of the nation.

Key words: Luis Zambrano National Prize for Inventiveness, Ministry of Popular Power for Science and Technology, historical trajectory.

Introducción

Los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación son el máximo galardón que se otorga en Venezuela para reconocer el esfuerzo de científicos, investigadores e innovadores al servicio de los intereses nacionales, en la búsqueda de soluciones a los problemas del pueblo venezolano. Son entregados anualmente por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, y corresponden a una iniciativa del Ejecutivo Nacional orientada a estimular el trabajo científico y difundir sus avances.

Este trabajo, recoge parte de la historia de una de las categorías más emblemáticas de estos Premios y el Salón de Inventiva que se desprende de la misma categoría; El Premio a la Inventiva Tecnológica Popular lleva el nombre de un insigne venezolano; Don Luis Zambrano; un creador e inventor reconocido por una comunidad de científicos, pero sobre todo valorado además por una comunidad popular, en la que se distingue, por su capacidad de ingenio, además del reconocimiento a su gran desempeño como innovador e inventor.

La historia del Salón de Inventiva Tecnológica Popular Don Luis Zambrano; está impregnada del espíritu de emprendedores que vieron en la política de inventiva institucional, una oportunidad para contribuir no sólo con el desarrollo nacional, sino la oportunidad materialización de un sueño; en estas páginas conoceremos las experiencias que permitieron hacer visible novedosos aportes de impacto; conjugando desde la creación el ingenio y el talento; con el objetivo de estimular y fortalecer las capacidades del país.

Haremos un recorrido por la historia de las 8 (ocho) instalaciones del Salón de Inventiva Don Luis Zambrano, realizadas oficialmente en el marco del Premio Nacional a la Inventiva, del cual se derivan los proyectos exhibidos en el marco de dicho Salón.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología a lo largo de su historia ha otorgado especial importancia a la categoría de inventiva nacional; siendo esta, la materialización de un precedente que permite generar oportunidades a innovadores, tecnólogos populares y cultores de la ciencia; para dar a conocer las disposiciones frente al desafío que plantea dar soluciones a problemas tangibles de la vida cotidiana; igualmente, esta iniciativa pone en evidencia las capacidades innovadoras de inventores, creadores; para quienes se han implementado estrategias y políticas que permitan visibilizar el importante trabajo y aporte al desarrollo nacional; a este premio se postulan en todas

las áreas del conocimiento, con el único fin de contribuir a la solución de problemas concretos, susceptibles de ser aplicados.

Otro de los objetivos de este ensayo es reseñar los prototipos premiados a lo largo de su historia y sus creadores; además de mostrar un balance anual de postulaciones a ésta categoría, alcance y trascendencia a lo largo de su historia.

Cabe destacar que la información y los datos que serán detallados han sido recabados a lo largo de la historia de este premio, y se presentan de manera inédita en el presente ensayo.

Desarrollo

Perspectiva Histórica de los Premios Nacionales

En el año 2000 los Premios fueron otorgados en conjunto por el recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) y el Consejo Nacional de Investigación, Científica y Tecnológica (CONICIT), el 2001 se transfirió totalmente al MinCyT, la tarea de premiar a los científicos, investigadores e innovadores venezolanos.

Los Premios se dividen en tres categorías:

- Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, reconoce la trayectoria investigativa de noveles, grupos y amplia trayectoria de las y los investigadores venezolanos.
- Premio al Mejor trabajo Científico, Tecnológico y de Investigación, reconoce los trabajos publicados de investigaciones en revistas científicas y libros publicados; en cinco categorías: Ciencias exactas, Naturales, Salud, Sociales e Investigación Tecnológica.
- Premio a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano

Esta última categoría tiene sus antecedentes en 1984, para ese entonces se le denominó: **Premio "Luis Zambrano" a la Inventiva Tecnológica**, y tenía la finalidad de propiciar, respaldar y reconocer las invenciones y aportes tecnológicos realizados por inventores por cuenta propia y técnicos, en los cinco (5) años anteriores a la convocatoria del Premio. Se entregó durante doce años.

Este objetivo se mantuvo en el nuevo Decreto de los Premios Nacionales, eliminando el tiempo de la propuesta o innovación

Para la edición del año 2001 se recibieron 46 postulaciones, el trabajo ganador fue para los Ingenieros Industriales egresados de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Fig.1: Rubén Figueroa y Janeth Herrera- Silla de Ruedas para uso exterior - Feria Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación, Caracas 2004, ediciones Mincyt. Catálogo de la Feria, pág 60)

También se destacaron en esa edición 2001, tecnólogos como: Luis Mena con proyectos de tipo industrial, Olinto Rosales con proyectos de enseñanza de las ciencias y Ricardo Colina con su especialidad en tecnologías; con el transcurrir de cada edición estos innovadores se convirtieron en asiduos participantes, siempre con nuevos proyectos; como se evidenció en la revisión de postulaciones año tras año, y en la reiterada selección de sus proyectos para sucesivas ediciones del Salón.

En el año 2001, se realizó el montaje del primer Salón de Inventiva Tecnológica Popular Don Luis Zambrano en los espacios del Museo de Ciencia de Caracas, en esa edición se exhibieron 20 prototipos además del ganador, considerados todos por el jurado que los evaluó, como innovaciones importantes.

En la edición 2002, se recibieron 42 postulaciones en esta categoría del Premio Nacional, discriminadas territorialmente de la siguiente forma:

Dependencia Regional	Número de postulaciones
Caracas	6
Anzoátegui	1
Aragua	8
Bolívar	1
Carabobo	7
Falcón	1
Lara	2

Mérida	2
Portuguesa	1
Sucre	1
Táchira	2
Yaracuy	3
Vargas	1
Zulia	6
Total de postulaciones recibidas	42

Tabla 1. Archivo Secretaria de Premios Mincyt, 2002

El trabajo ganador fue el realizado por el técnico electrónico Luis Bastidas, quien construyó a partir de desechos de materiales y chatarra electrónica un Brazo robótico con motores de paso; este prototipo impresionó más que por su diseño, fue por sus posibilidades de alcances en la innovación.

Fig.2: Inauguración del III Salón de Inventiva. Archivo Mincyt, 2003

Fig.3: Foto Publicada en el Periódico El Nacional, 2002

El Salón de Inventiva oficial del 2002 también fue realizado en los espacios del Museo de Ciencias de Caracas, fueron exhibidos además de los ganadores de la edición 2001 y 2002, otros 30 prototipos; es importante destacar que esta edición del Salón de Inventiva Don Luis Zambrano fue apoyada por la Asociación Civil Eureka, institución creada en el año 1995, con el objeto de promover la innovación y la creatividad; desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se establecieron alianzas entre ambas instituciones, particularmente apoyando a los innovadores y visibilizando el Salón de Inventiva.

Ese mismo año, en noviembre de 2002, 4 tecnólogos destacados del Salón de Inventiva, representaron a Venezuela con el apoyo institucional, en la 51ª Salón Mundial de la Innovación y Nuevas Tecnologías de Bruselas (Fig.5), donde participaron más de 1000 innovaciones, por Latinoamérica sólo Venezuela tuvo representación.

Los profesores Ramón Caballero, Elsa Ramos, Víctor Oppeltz, con su proyecto: Desarrollo de un maletín de creatividad múltiple de uso escolar; Víctor Medina y José Sosa, con su prototipo denominado: Arpa Láser.

Fig.4: Inauguración del III Salón de Inventiva, Foto archivo mincyt - 2003

Fig.5: Patuelli A, 19/11/2002, Teléfono para sordos y mucho más, en el vínculo: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid2491000/2491797.stm#top.>

Con dos ediciones del Premio Nacional; ya las autoridades vislumbraban el impacto e importancia que éste adquiriría; el Viceministro de Ciencia y Tecnología, de ese entonces, Rudolph Romer, (2002); refiere que su cartera crearía un programa para apoyar a los inventores populares.

Romer, R. (20/11/2002). Una incubadora de empresas, para que los innovadores puedan desarrollar patentes y negociar sus productos” [Comentario en la página web <https://ipsnoticias.net/>]. TECNOLOGIA-VENEZUELA: Premio a la inventiva popular. <https://ipsnoticias.net/2002/11/tecnologia-venezuela-premio-a-la-inventiva-popular/>

De esa edición destacan también los trabajos presentados por Ricardo Colina (Centro de Telecomunicaciones) un concepto que sería cinco años después la base de la creación de los Infocentros; Esteban Reales con el Estabilizador de corriente eléctrica, (Realestatic), quien aún después de 20 años espera por la certificación de uno de los componentes del producto: La caja de explosivos.

Fig.6: Esteban Reales-Eliminador de Corriente Estática- III Salón de Inventiva, 2002

Fig.7: Vista del III Salón -Ing. José Barboza con innovador-Archivo Mincyt, 2002

El Salón de Inventiva Don Luis Zambrano del año 2003, contó con la exhibición de 35 prototipos y se inauguró el 20 de noviembre, en las salas del Museo de Arte de Maracay Mario Abreu.

Estuvo abierto al público durante 4 meses y contó con una agenda de acompañamiento que incluyó visitas guiadas, talleres para innovadores y tecnólogos igualmente se logró realizar el **Encuentro Nacional entre Innovadores, Empresarios y el Entorno Institucional**.

Ese año asume Yadira Córdova como ministra de Ciencia y Tecnología y comienza a elaborarse las propuestas en temas de Inventiva, se inician las bases conceptuales de la propuesta y se le denominó: Programa de Apoyo a la Inventiva Nacional, dándole principal importancia a los proyectos, prototipos e innovaciones que postularan a esta categoría de los Premios.

El Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional (PAITN), tiene sus antecedentes en el 2004, siendo en el 2006 con el lanzamiento de Misión ciencia que se consolidó como programa; estaba dirigido al fomento de la innovación local en Venezuela. Consistía en la presentación de propuestas tecnológicas cuyo origen no se encuentra en las instituciones académicas o centros de innovación y desarrollo, provienen directamente de individuos, denominados tecnólogos de cualquier nivel académico, y que no poseen financiamiento para su desarrollo. (Manual del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, s/f)

Para Goncalves, E. (2012)

El Programa se desarrolla cuando el tecnólogo, persona responsable del Proyecto, presenta una propuesta para el desarrollo de un prototipo, el cual está dirigido a dar respuesta a una necesidad,

generalmente local. Esta localidad, en la mayoría de los casos, son poblados humildes, que no poseen los recursos necesarios para la adquisición de tecnología ya desarrollada, y en algunos casos, algunas propuestas están dirigidas al desarrollo de un nuevo producto, con la propuesta de su proceso productivo. (Pág 6.)

Los proyectos seleccionados para el Salón eran remitidos a la consideración de la Dirección General de Transferencia científica y tecnológica, desde donde se coordinaba el programa.

Fig.8: Inauguración III Salón en el Museo Mario Abreu de Maracay – Yadira Cordova en recorrido, (Archivo Mincyt, 2003)

En esta edición resultó ganador el Proyecto del Tecnólogo pesquero oriundo de Carúpano Samuel Narciso, por su proyecto titulado: *Cultivo Artesanal de Ostras de Mangle como Herramienta en el Manejo del Recurso para la Recuperación de los Bancos Naturales del Eje Costero Nacional*; este proyecto se mantiene vigente hoy en día, y fue uno de los primeros Tecnólogos que recibió financiamiento económico y apoyo institucional en la labor de investigación y aplicación de la propuesta; conformó una Red de Innovación Productiva asociada al Programa Nacional Municipio Innovador; este innovador además de esta red, es un activista pro defensa de los ecosistemas marinos, su formación científica y su capacidad creativa en innovadora lo convirtieron en un modelo a seguir, lo cual, conjuga en su propuesta la innovación, el desarrollo, la inventiva, la creatividad y capacidad productiva.

Fig.9: Cultivo artesanal de ostras de Mangle /
Samuel Narciso, 2003

(<https://docplayer.es/58208616-Contenido-1-editorial.html>)

De esta edición destaca el tecnólogo Leonardo Romero con su propuesta de Fábrica de rotomoldeo para la elaboración de productos de plástico; creó una empresa y fue financiado por el Ministerio.

La Coordinación de los Premios Nacionales, en el caso del Premio a la Inventiva Don Luis Zambrano solicitaba como requisito para la selección; copia en físico de todos los recaudos en esta categoría, para ese entonces se entregaba adicional copia digital en diskette 1.44, o respaldo de los archivos en CD; inscribirse en las sedes de las Fundaciones del Estados para Ciencia y Tecnología, ubicadas en el territorio nacional, remitirlas a la sede principal del edificio ministerial del Mincyt y/o enviarlas por correo electrónico institucional. Estos recaudos eran validados y se creaban los expedientes digitales; los cuales eran remitidos al jurado calificador, que estaba constituido por 5 o 7 profesionales de diversas áreas del conocimiento, siempre participaba como jurado el ganador de la edición del Premio a la Inventiva anterior; para garantizar, parcialidad del concurso, respaldando la transparencia del innovador(a) o del tecnólogo(a) dentro del jurado.

Se realizaban al menos dos reuniones de deliberación para determinar los prototipos que serían convocados a la defensa ante el jurado; es la única categoría donde el postulante conoce al jurado que lo califica y lo premia.

El jurado mediante un baremo establece con puntuaciones sustentadas, los rangos en los que se seleccionarán al ganador(a) y los que posteriormente formarán parte del Salón de Inventiva.

A la presentación son convocados y financiados para asistir desde todo el territorio, las defensas pueden tardar hasta 2 días, en jornadas de día completo; cada innovador debe defender, bien sea con presentación digital o el prototipo/maqueta de su proyecto; dependiendo del nivel de complejidad se le otorgaba entre 30 minutos a 1 hora

de presentación de cada proyecto; el tiempo final es determinado tanto por el nivel de interés que despierta la propuesta, como de las preguntas formuladas por el jurado.

Una vez evaluados todos los seleccionados, el jurado en pleno se reúne para seleccionar el ganador(a) de las menciones; se elaboraba el veredicto argumentado y se remitía al máximo responsable del Comité de Premios.

Se recibieron 45 postulaciones en el año 2004, el ganador de la edición fue el joven barinés, Vizner José Uzcáteguí, por su innovación denominada "Esmechador de Carne". Este prototipo fue elaborado en madera y clavos que cumplían la función de esmechar la carne, siendo ésta la pieza móvil del utensilio y la parte fija estaba constituida por una pieza en forma de cajón elaborado en madera; además piezas de metal que servían para el ensamblaje del mismo. Este proyecto que causó grandes expectativas en inversionistas internacionales, se realizó prototipo industrial en la Fundación Instituto de Ingeniería, se emitieron recomendaciones, en las que el principal obstáculo era la seguridad en el manejo de la innovación. En la historia del premio ha sido la más original e innovadora de las propuestas premiadas, lamentablemente no se le dio seguimiento institucional, y hasta la fecha no se sabe del estatus del proyecto.

Fig.10 y 11: Esmechador de Carne /Visner Uzcáteguí (Catálogo VI
Salón de Inventiva, Archivo Mincyt 2004)

Fig.12: Vista general del Salón de Inventiva Don Luis Zambrano. (Archivo Mincyt, 2004)

En esa edición también destacan los trabajos realizados bajo la coordinación académica de Yudith Ontiveros (Tecnológico de Cabimas) y del Ing. José Barboza (Tecnológico Rafael Beloso Chacín) del Estado Zulia, quienes para esa edición lograron pasar al Salón más 6 propuestas; de las cuáles fueron financiadas al menos 2 proyectos. La evaluación se realizó entre 39 postulaciones recibidas de las que fueron seleccionadas 22 propuestas para el Salón de Inventiva Don Luis Zambrano. El IV Salón de Inventiva de esa edición del premio, fue realizado en los espacios de la Galería del edificio sede la Torre Ministerial de Caracas.

El Estado con mayores postulaciones al Premio de Inventiva y con más seleccionados al Salón fue el Estado Zulia, con 14 proyectos de los que destacan 7 del Tecnológico Rafael Beloso Chacín:

Participantes	Proyecto
Enzo Ovalles, Ender Chávez, John Newuman, Dany Morales.	Sistemas de protección automáticas de áreas pesqueras ante derrames petroleros.
Carlos Chirinos, Francisco Gotuzzo, Carlos Osorio, Juan Hernández, Enzo Ovalles, Steve Sánchez, Carlos Martínez	Sistema de Procesamiento lacteo Siprolac
Audio León, Gabriel Garcia, César Gil, Vicente Lizarazu, William Rangel.	Filtro de control de humedad de aire comprimido.
Lester Valdivieso, Johan Olmos, Enzo Valles.	Sistema de lubricación controlado para máquinas y herramientas de medianas empresas.
Néstor Fuenmayor, Jesús González, Enzo Valles.	Dispositivo de detección de hierro y sal en aguas subterráneas para sistemas de riego
Rubén Berrotterán, José González, Enzo Valles.	Sistema de control de temperatura para hornos industriales monitoreados por PC.
Adriana Pirela, Maryel Rodríguez, Mary Valero, Solange Zerpa, Franco D'Ascoli, Ginni López.	Tetero licuadora portatil (Batidits babys)

Tabla 2: Archivos Secretaría de Premios, Mincyt, 2004

Representación de 4 proyectos del Tecnológico de Cabimas

Participantes	Proyecto
Yudith Ontiveros, Garcia Eucaris, Zuleima Vivas, Ender Morillo, Welgger Ramírez	Automatización de encubadora para neonatos caso Hospital General de Cabimas
Yudith Ontiveros, Nehemías López, Josue López, Arturo López	Baño sauna portatil
Yudith Ontiveros, Pilar Guerrero, Luis Salcedo, Carlos Quintero	Silla de Ruedas para minusválidos
Yudith Ontiveros	Etilovenword para el control y detección de alcohol en los conductores

Tabla 3. Archivo Secretaria de Premios, Mincyt 2004

Cabe destacar, que en el marco del Salón de Inventiva Don Luis Zambrano, se entregaron cartas de protección temporal emitidas por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y se dictaron 3 talleres relacionados con registro de patentes, financiamiento a proyectos y escalamiento.

El año 2005 coincidió con la organización de la primera Feria Internacional de Ciencia y Tecnología; la cual culminaría con la entrega de los Premios Nacionales de esa edición, se recibieron 61 postulaciones; fueron convocados a la defensa 40, resultando ganador el Proyecto denominado:

“Casabera a Gas y Centro de Rayado”, del Ing. Esteban Reales; quien participaba por segunda vez en este Premio a la Inventiva; presentó 5 maquetas funcionales a escala de lo que sería el proceso de fabricación de casabe con las normas sanitarias para requerimiento sanitario y alimentario, a este innovador se le otorgó préstamo retornable para la construcción de los prototipos a escala del proyecto, hasta la fecha no ha pasado a escalamiento industrial.

Fig.13: Esteban Reales, Casabera a Gas y Centro de Rayado (Archivo Mincyt, 2004)

Para el V Salón de Inventiva, se elaboró una conceptualización y puesta en escena, recibió financiamiento por de presupuesto nacional para su ejecución; que incluía el diseño e impresión de 1000 ejemplares a ful color del catálogo, que pudo además incorporar los proyectos que se exhibirían en el 2006, exhibiéndose juntos los prototipos 2005 y 2006.

Durante la entrega de los Premios 2005, en la antesala de la Sala José Félix Ribas, se instaló una muestra representativa de los 5 mejores proyectos del Premio Nacional.

Ese mismo año también se realizó la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología en el Parque Los Caobos, y allí se instalaron 3 salones asociados a inventiva: el pabellón nacional con los mejores proyectos 2005, el pabellón internacional con 5 proyectos de innovadores latinoamericanos y 20 prototipo de los estudiantes de Escuelas Técnicas que postularon al Premio a las Escuelas Técnicas en Ciencia y Tecnología de esa edición.

Cabe destacar que fue la única edición de los Premios Nacionales que otorgó el Presidente Hugo Chávez, en el Teatro Teresa Carreño; y la primera edición en la que se entregan todas las categorías en un mismo evento; ya que tradicionalmente se realizaban en tres actos, uno por cada categoría, generalmente se entregaba en la región donde vivían el galardonado(a).

La edición del año 2006, recibió 64 postulaciones y el ganador de esa edición presentó 4 proyectos, resultando la más favorecida la "Desgranadora de maíz y molino para jojoto", del innovador Francisco José Bastidas; obtuvo su premio a los 78 años de edad, proveniente del Estado Lara, fue descubierto por el Presidente de la Fundación

del Estado para Ciencia y Tecnología; la capacidad creadora, lo postula y lo apoya desde esta institución para todos los trámites de documentación y traslados.

Fig.14: Innovador José Bastidas, foto Archivo Mincyt, 2006

Fig.15: Prototipo Ganador Desgranadora de Maíz, Catálogo VI Salón, pag. 36, (2006)

Lo novedoso del proyecto ganador, según el jurado de esa edición, lo constituye el diseño de la pieza ubicada en la parte superior del prototipo, la cual permite dinamizar la funcionalidad de desgranar la mazorca, luego cae en la tolva para ser molida y salir en forma de masa para cachapas.

El Sr. Bastidas, apenas logró estudiar hasta 6to. Grado pero sus conocimientos en electricidad, electrónica y mecánica, sorprendió al jurado calificador, que lo catalogó con una genialidad nata. Esa que inspiró a la vida y esencia de Don Luis Zambrano.

Esta edición del premio fue entregado por el Vicepresidente de entonces, José Vicente Rangel, en el Teatro Teresa Carreño. Quien en su discurso destacó la humildad y genialidad de este insigne innovador larense.

La edición 2006 coincidió con el lanzamiento de la Misión Ciencia; el Programa de Apoyo a la Inventiva recibe su primera asignación de recursos el 19 de junio de 2007, como aparece referenciado en el discurso publicado en el libro *Chávez: la batalla por la conciencia*, ediciones fonacit (2016), con motivo del otorgamiento de recursos a los innovadores: “Todos estos inventos deben ser enfocados en función del proyecto socialista: como esos inventos maravillosos nos van a permitir avanzar hacia el socialismo.” (pág.72)

De esas 64 postulaciones 15 fueron presentadas en grupos, elevando la participación a 108 innovadores y tecnólogos; también es esa edición se registra el participante más joven de la historia del Premio, Brian Gómez del Estado Táchira, apenas tenía 14 años cuando participó con un prototipo funcional a escala de Bastón Robótico para ciegos; este joven con su corta edad logra visualizar la incorporación de nuevos elementos destinados a perfeccionar su innovación, sorprendió al jurado por su alto conocimiento de electrónica, robótica y electricidad. Al año siguiente este joven ingresó a la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) para iniciar sus estudios universitarios en ingeniería.

Fig.16: Artículo Publicado del Daily Journal 28 de abril de 2007

Fig.17: Brian Gómez entregándole al Presidente Chávez una réplica de su prototipo en el acto de financiamiento al Apoyo a la Inventiva Nacional, 19/06/2007. Archivo de la Secretaria del Mincy

El éxito de la edición 2007; del Salón de Inventiva Don Luis Zambrano mereció una publicación en Daily Journal, dos páginas centrales que documentaban las innovaciones presentadas; describiendo detalladamente la funcionalidad de cada prototipo y datos de sus creadores.

En las fotos publicadas destacan: La desgranadora de maíz del Sr. Bastidas; las Espatulas de Luis Salazar; Bastón electrónico robótico de Braian Gómez; Sig-Seguet: Herramienta para la costura del innovador José Figueroa y Valvula LJ, de Leonardo Jorge.

Adicional a la información del resto de los prototipos, reseñan la historia del Salón y el origen del nombre, homenajeando la insigne vida y obra de Don Luis Zambrano.

En esa edición del premio se recibieron 57 postulaciones, el trabajo ganador fue del tecnólogo Marcos Filiggi, con: Máquina Recicladora para la Producción de Papel Artesanal, el acto de entrega de los galardones estuvo a cargo de Jorge Rodríguez, quien para ese entonces ejercía como vicepresidente de la República, y fue realizado en los espacios del Teatro Teresa Carreño (Fig. 18)

Fig.18: Acto de entrega Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología, 2007- Izq. a der. Vic. Luis Marcano, Máximo G. Sucre, Jon Paul Rodríguez, Daisy Marcano, Kathryn M. Rodríguez, Marcos Filliaggi, Héctor Navarro, Melvin Salazar y Luis Acuña, Archivo de la Secretaria del Mincyt

Fig.19: Antesala del acto de entrega de los Premios 2007/Ministro H. Navarro, Ministro Acuña y Viceministro L. Marcano. Archivo de la Secretaria del Mincyt

Se realizó una muestra en la antesala del Teatro Teresa Carreño (fig19) en el marco de la entrega de los Premios Nacionales correspondientes a esa edición, luego se abrió al público en los espacios de Galería ministerial, por un periodo de dos meses, con programación orientada a llevar visitas guiadas.

Esa edición además contó con su respectivo catálogo, que recoge todos los datos de los prototipos y los innovadores que postularon y fueron seleccionados por el jurado calificador.

Fig. 20: Portada del catálogo del Salón de Inventiva, ediciones Mincyt, 2007

Igualmente se realizó un evento presidencial con la exhibición de los prototipos seleccionados para la edición del Salón de ese año, en el discurso pronunciado por el ciudadano Ministro de Ciencia y Tecnología del momento Dr. Héctor Navarro, con motivo del Acto de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, expresó entre otras cosas; la importancia de orientar las políticas en la materia, para la consolidación del modelo científico tecnológico propio. H, Navarro (Acto con motivo del Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional / 19/06/2007) donde además indica...

“No se trata de la tecnología como objetivo en sí misma, y para crear y satisfacer demandas en términos de mercado, haciendo de ella una mercancía, sino por el contrario, se trata de la tecnología para satisfacer necesidades, y por ello tenemos la obligación de conocer el para qué de cada tecnología”.

En el año 2008 se recibieron 44 postulaciones y participaron en total 77 innovadores y tecnólogos; el Zulia liderizaba en participación, y la edición de este año la gana la primera mujer; se trata de la joven Yessenia Inciarte, estudiante del Tecnológico Rafael Bellosó Chacín, con un prototipo denominado “Sistema de Nebulización múltiple”; este trabajo estuvo tutorado por el Ing. José Barboza; responsable directo de todas las postulaciones recibidas de este tecnológico.

Fig.21: Presidente Chávez probándose prototipo de los Lentes antisueño del Innovador Colina, piso 21(Torre Mincyt, piso 21, (foto archivo Mincyt)

Fig. 22: Acto oficial de entrega de financiamiento a Innovadores, piso 22 torre Mincyt 19/06/2007(foto archivo Mincyt)

Este proyecto fue concebido para ampliar la capacidad de atención a pacientes del Centro de Diagnóstico Integral *Barrio Adentro "Camurí"*, situado en la comunidad de *El Bajo* (edo. Zulia), donde sólo disponían de dos equipos de nebulización, con una capacidad limitada a cuarenta y ocho pacientes diarios (veinticuatro por cada nebulizador). Con este equipo se aumenta la atención hasta noventa y seis pacientes diarios por nebulizador.

Fig.23: Yessenia Inciarte con prototipo de Nebulizador múltiple (Archivo de la Secretaria del Mincyt (2008)

El montaje de la edición 2008 del Salón de Inventiva Popular Don Luis Zambrano; trató de hacer visible la valoración en el vínculo entre inventiva tecnológica y diseño industrial. En ese contexto histórico, era necesario configurar un nuevo modelo de desarrollo industrial adaptado a la sociedad venezolana; que a mediano y largo plazo: propiciara los nuevos desafíos en la competitividad de nuestras industrias nacionales en los mercados propios e internacionales, reforzaran una estructura empresarial desde el punto de vista tecnológico y ético, y contribuyera con la creación de empresas innovadoras que generaran alto valor agregado para la explotación de tecnologías emergentes.

La tecnología y el diseño industrial actúan de manera preponderante en el proceso de innovación y, definitivamente, ambos aspectos juegan un papel imprescindible. Como resultado de esta apuesta de la edición 2008, permitió que inventores, tecnólogos, estudiantes, profesores de diseño, profesionales y usuarios en general, pusieran toda su atención en el hecho, de que el diseño industrial es más que arte y ornamentación.

En esencia es el fruto de la sistematización y utilización de múltiples visiones, y del aporte de muchos profesionales provenientes de disciplinas diversas, quienes se unen para realizar un proyecto, intentando que el resultado posea una unidad de concepto entre el producto en sí mismo, sus funciones y el entorno que lo rodea. No es en vano el desafío de enfatizar que el diseño industrial no sólo mejora la producción, sino que incide positivamente en la calidad de vida, lo que en definitiva es el objetivo máspreciado.

Por todas estas razones, el Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano 2008 contó con la participación de dos diseñadores Industriales en el jurado calificador. Al mismo tiempo, se extendió una invitación a las escuelas dedicadas a esta carrera en el país, para que los estudiantes y sus trabajos fueran tutorados por sus profesores, lo cual, pudieran convenir el utilizar diversos prototipos de ediciones anteriores del premio. En esta oportunidad se trabajó sobre el prototipo ganador de la edición 2006, Desgranadora de maíz, creada por Francisco Bastidas. Con esta iniciativa se involucró a los estudiantes de diseño industrial del país, igualmente se le propició una formación en cuanto a perspectiva de desarrollo, y desarrollo de productos que pudiesen ser fabricados a pequeña, mediana o gran escala, como resultado de la experiencia implementada para esa edición del Salón.

Otra particularidad que engalanó el montaje del Salón de ese año, fue el apoyo institucional del Museo de la Estampa y del Diseño *Carlos Cruz-Diez*. El museo no sólo permitió que en sus espacios fueran exhibidos los 23 mejores prototipos que atendieron a la convocatoria para postular por el premio, sino que en todo momento acompañó el proceso de investigación y museografía. En estos espacios se exhibieron prototipos de áreas tan diversas como salud, energías alternativas, prevención de accidentes, educación, telecomunicaciones y sistemas de construcción de viviendas, vinculados con las industrias petrolera, siderúrgica, cosmética y farmacéutica.

Otro de los beneficios del montaje del Salón en el Museo, es que nos permitió crear una programación que acompañara la muestra durante los tres meses que estuvo abierta al público.

Esta programación incluyó:

Visitas guiadas a la exposición

Dirigidas a todo tipo de público, con programas especiales para escolares de Educación Básica de la región capital y del país. Encuentros teóricos:

Tecnología, Arte y Ciencia: Conexiones. Se realizaron cinco encuentros que proponían una reflexión sobre varios aspectos del vínculo entre la inventiva tecnológica y el diseño industrial; así como sobre la relación entre tres pensamientos: arte, ciencia y tecnología, usualmente definidos como antitéticos.

Encuentro: tecnología popular e inventiva.

Día de inauguración de la muestra. Convocatoria a inventores participantes, diseñadores, y alumnos y docentes de tecnológicos regionales.

Foro: La idea y el objeto. Derechos de propiedad industrial

Aspectos legales de la propiedad industrial: la idea y el proceso de diseño industrial y de comercialización.

Conversatorio: Inventiva popular y desarrollo.

Se invitó a un grupo de galardonados en distintas ediciones de este premio para que contarán su historia y experiencias en la innovación y la inventiva

Conversatorio: Arte en la era tecnológica.

Correspondencias entre dos formas de pensamiento: arte y ciencia.

Se convocó a: Rubén Núñez, Luis Astorga, Gladis Yunes y Raúl Estévez.

Encuentro: De la idea al objeto.

Convocatoria a especialistas del Instituto de Ingeniería y a estudiantes de diseño industrial en torno al tema del proceso de diseño e industrialización.

Estudiantes de universidades de Yaracuy, Mérida, Zulia y Distrito Capital.

Ejercicios de diseño industrial:

A partir de los prototipos del VII Salón de la Inventiva Tecnológica Popular Don Luis Zambrano, 2007, se convocó a docentes de seis institutos universitarios de diseño industrial (Región Capital, Yaracuy, Mérida y Zulia) para realizar ejercicios de diseño. Se pretendía una labor didáctica en torno al uso social del diseño hacia

distintas comunidades: estudiantes de diseño, inventores y tecnólogos, y el público en general que asistió a la muestra.

Esta actividad generó 3 encuentros donde se disertó sobre el papel del diseño industrial en la inventiva nacional.

Figuras 24, 25 y 26: paginas internas del catálogo del VIII Salón donde muestran las escenas de los conversatorios de diseño industrial, ediciones Mincyt, 2009.

La actividad central de estos encuentros además de la disertación conceptual sobre diseño industrial e inventiva, era realizar un ejercicio de mejoras del diseño del prototipo del Sr. Bastidas, la Desgranadora de maíz (2006), se reunieron a los estudiantes próximos a graduarse en Diseño Industrial, de todas las instituciones públicas y privada del país, durante tres encuentros; incluyendo la participación del innovador, se dieron las pautas para el producto final; los resultados, no superaron la sencillez del prototipo original; lo evidente: la brecha existente entre inventiva y academia.

Se presentaron 10 propuestas de diseño en modelo 3D, y no cumplieron con las expectativas trazadas de acoplar funcionalidad, ergonomía, y diseño. Se generaron mesas de trabajo, y el objetivo era incluir la creatividad e innovación en la formación académica de estas instituciones. Los resultados de esas mesas de trabajo y las experiencias fueron incorporadas al catálogo de esa edición, con una línea del tiempo que incluía una retrospectiva de la historia del Diseño Industrial en Venezuela.

El X Salón quedó en papel, desde el 2009 no se realiza formalmente el Salón de Inventiva, posterior a eso, se realizaron exhibiciones en el Museo de Ciencias, asociadas a los financiamientos al Programa Apoyo a la Inventiva

Fig. 27: Imagen digital: José Gregorio Jiménez ganador.

<https://lainventadera.com/2022/01/23/milagros-de-jose-gregorio-yaretanol-y-otras-fuentes-de-energia/>

En el 2012 se mostraron en el Museo de Ciencia los proyectos del Premio que postularon en el 2009 y 2010, pero no con el concepto del Salón de Inventiva Popular Luis Zambrano. Se recibieron 39 postulaciones en la categoría de Inventiva Nacional; el proyecto ganador pertenecía a José Gregorio Jiménez y Valmore Hernández, se denominaba *Yaretanol, el petróleo verde*; a pesar de ser reconocido por su importancia, no recibió apoyo para financiamiento; y al innovador se le dio crédito para otro proyecto que presentó, en la edición del año siguiente.

El año 2010 abre la edición del Premio Nacional con una nueva innovación, el registro en Sistema. El proceso representó retos a los innovadores que en muchos casos no contaban con la herramienta tecnológica para postularse, y la utilización del registro se le hizo complicada en muchos casos; debían tener todos los soportes escaneados, y la documentación en digital en formatos determinados aceptados por la plataforma; a nivel nacional las Fundaciones del Estado para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) fueron factor importante en la captación y registro de tecnólogos que acudían a esta sede buscando el apoyo para inscribirse.

Los ganadores de esta edición 2010 son del Estado Zulia los jóvenes Ricardo Urrutia y Manuel Alberto Estévez, con el prototipo denominado: *Diseño y fabricación de prótesis de pierna de extremidad inferior por encima de la rodilla*. Este proyecto fue el trabajo de grado para optar al título de ingenieros en la Universidad del Zulia. Recibió financiamiento para serie corta de 10 prótesis.

Fig. 28: Prótesis de
extremidad inferior/
Ricardo Urrutia y Manuel
Estévez. (Archivo Mincyt)

El Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano, quedó en la memoria de 4 catálogos editados, que recogen los mejores proyectos, que en algunos casos fueron financiados y se convirtieron en iniciativas exitosas, otros proyectos quedaron en el papel por falta de apoyo para escalamiento industrial; la experiencia de estos salones de muestras de Inventiva Nacional; dejó en evidencia la necesidad de establecer criterios asociados con: Propiedad intelectual, acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados, permisologías asociadas a las innovaciones, acceso a formación para formulación de proyectos, asesoría para trámites asociados con patentes, y financiamiento; no todos los innovadores y tecnólogos tienen formación académica, lo que limita en muchos casos el acceso y la atención en las instituciones.

Los años 2011 y 2012, no hubo edición de los Premios Nacionales debido a reestructuración por fusión entre Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Industrias Intermedias. Con la nueva fusión se crea en la estructura del nuevo Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, un Viceministerio de Formación en Ciencia y Tecnología, dándole a este despacho las competencias para la puesta en marcha de la edición 2013 de los Premios Nacionales.

Tras dos años sin edición de Premios Nacionales se postularon al Premio Luis Zambrano 104 participantes, y se incorporó una nueva mención a las dos que tradicionalmente se entregaban: Colectivo de Innovadores.

En la mención Formación Profesional se le otorgó por segunda vez el premio a una mujer; la investigadora Lué Merú Marcó Parra, Kristian Carrillo y José Jesús León, por su prototipo denominado: Espectrómetro de campo en el espectro visible mediante cámara digital para aplicaciones ambientales.

En la mención Autodidacta; Wilfredo Eduardo Morillo Romero por su prototipo denominado: Crema dental rica en extractos naturales 100% de origen nacional. Seleccionados de las hierbas medicinales amazónicas entre las que destacan: (el aloe vera, la stevia y propóleos).

Colectivo de Innovadores: Zulay Teresa Pulido Acosta, Alexander Aldana Márquez, Jaime Enrique Chávez Cobos, Roger Ernesto Riodríguez Delgado, Isabel Hernández de Rodríguez, Alba Zoraida Suárez de Mendoza, Carlos Isidro Mendoza Rodríguez, Ramón Alí Hernández

Carrero, Roger Enrique Chávez Rincón; por el prototipo denominado: Emisora de radio comunal, ecológica y autosustentable.

En el 2013 se realizó la primera entrega de financiamiento por el Fondo Bicentenario, en el cual participaron algunos de los proyectos mostrados en el Salón de Inventiva Popular.

El Programa de Apoyo a la Inventiva Nacional desapareció en el 2014, con la única convocatoria abierta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que incluía a Investigadores, Tecnólogos e Innovadores y Socializadores de Conocimiento. Las bases de datos para esta convocatoria fueron diseñadas para otorgarles al público no académico, posibilidades de acceder a financiamiento para prototipos y actividades de divulgación y socialización del conocimiento; cambios de autoridades no permitieron que de los más de dos mil proyectos evaluados, se les entregaran recursos.

Los archivos documentales de esta edición fueron manejados por la Secretaría de Premios, que en esa edición no estuvo bajo mi responsabilidad.

Para el año 2014 el Ministerio de Ciencia y Tecnología se separa del Ministerio de Industrias vuelve a ser temporalmente únicamente de Ciencia y Tecnología; el Viceministerio de Formación desaparece de la nueva estructura, y el Premio lo asume la Oficina de Coordinación Territorial; a mediados de ese año fusionan nuevamente el ministerio, esta vez con Educación Universitaria.

Se recibieron 77 postulaciones y resultaron galardonados: en la mención Formación Profesional: Alexander Neil Araque Márquez, con su prototipo denominado: Test portátil para la determinación de la pureza de la leche basado en software y hardware libre. Es importante destacar que este innovador, en esa misma edición postuló 4 innovaciones importantes para el área agroindustrial y fue financiado por la Universidad en donde ejercía como docente.

En la mención Autodidacta resultó ganador Ángel Rafael Sanguino Rodríguez: con Brazo Robótico para personas desarticuladas de hombro; prototipo construido para su propio uso, debido a la discapacidad que posee en su brazo.

Fig. 29: Ángel Rafael Sanguino Rodríguez/Brazo Robótico. Acto de entrega Premios 2014.
<https://twitter.com/ViceVenezuela/status/538803935688273921>

El Premio se entregó en el Hotel Alba Caracas durante el acto de clausura del III Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, estuvo presidida por el Vicepresidente Ejecutivo, de ese entonces, Jorge Arreaza; el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández; y el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. En esa edición el IVIC otorgó el primer Doctorado Honoris Causa a Saúl Flores, un campesino del Estado Falcón que no pudo culminar sus estudios.

La mención Colectivo de Innovadores quedó desierta.

Para el año 2015 la Secretaría de Premios es transferida al Viceministerio de Telecomunicaciones, bajo la supervisión de la Dirección General de Redes e Intercambio de Conocimientos. Se recibieron 107 postulaciones al Premio, para esa edición se suprimió en Reglamento la mención Colectivo de Innovadores.

El ganador de esa edición de la mención profesional es un trabajador del Instituto de Ingeniería que trabajaba en sus tiempos libres en el desarrollo de: Novedoso motor de combustión interna venezolano para aplicaciones de transporte fluvial y maquinarias agrícolas; su creador el Ing. Luis Mariño González Pérez.

Figura 30 y 31: Motor y engranaje/ Luis Mariño González Pérez

Esa edición debido a la calidad de los proyectos presentados el jurado en su condición de autonomía, decidió conceder 5 menciones honoríficas a proyectos que por su nivel, también merecían ser valorados y reconocidos. La edición de este premio se entregó en el Estado Maturín.

En la edición de entrega del Premio 2015 se mostraron en la antesala del acto los prototipos ganadores y los mejores proyectos de esa edición del Premio.

Para el año 2016 se recibieron 49 postulaciones resultando ganador en la mención: Autodidacta el innovador del Estado Sucre Miguel José Gutiérrez Lanza, por su Dispositivo para la reeducación del habla.

Se otorgó por primera vez un reconocimiento especial a la trayectoria en producción tecnológica innovadora al tecnólogo Héctor Alejandro Rojas Virguez; quien ese año realizó su 6ta. participación en este premio; tiempo durante el cual sus propuestas siempre fueron consideradas para ser exhibidas en el Salón de Inventiva, lo que le otorga a sus proyectos relevancia, estuvo activo desde el 2003 y presentó desde entonces más de 10 innovaciones en diversas áreas del conocimiento y aplicación, el Sr. Rojas muere de cáncer poco después de recibir su merecido reconocimiento.

En mención Profesional el galardonado fue Gustavo Ezequiel Rodolfo López, quien volvió a participar con el proyecto que había sido honorífico en la edición anterior: Recolector de leguminosa para pequeños y medianos productores.

Fig. 32: Máquina recolectora de leguminosa
Gustavo Rodulfo (Archivo Mincyt, 2015)

Igualmente se otorgó Mención honorífica al innovador Fidel Felipe Francia Báez por su proyecto: Diseño e implementación de un modelo para el sistema de control en vehículos como tecnología de apoyo para personas con discapacidad motora. Por cambios de autoridades la entrega de los premios de esta edición no se realizó. Se anunciaron los galardonados en prensa nacional y se canceló el monto en metálico, pero el acto fue pospuesto.

La edición 2017 con cambios de autoridades y poco tiempo para la difusión, llevó a recibir apenas 33 postulaciones siendo el galardonado en la mención Juan Carlos Torres con su proyecto: Crema Dental Venezuela.

Figura 33: Pasta de Diente Venezuela
Carlos Torres. (Archivo Mincyt)

En la mención Profesional el galardonado fue Juan Carlos Restrepo López por su proyecto de: Fabricación de rodillas monocéntrica para pacientes con amputación transfemoral.

Figura 34: Prótesis de Rodilla monocéntrica/ Juan Restrepo

El acto de entrega de estos galardones se realizó en el marco de la clausura de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (Fictec), realizada en el Poliedro de Caracas y se entregaron los galardones de la edición 2016 y 2017.

Fueron muchos los proyectos que aportan al desarrollo nacional desde la inventiva tecnológica; proyectos financiados y en fase de escalamiento industrial como:

- Estabilizador de Corriente Eléctrica; del Ingeniero y ganador del Premio 2005, Esteban Reales; hasta la fecha sin certificar caja de explosivos, pero hay instalados en el país más de 10 estabilizadores, incluyendo zonas militares; tiene código arancelario internacional, puede exportar, pero no vender internamente; y se financió la producción de más de 200 equipos.
- Las Válvulas LG, del innovador e ingeniero Leonardo Jorge, instaladas más 400 válvulas en diferentes filiales de la industria petrolera nacional, con más de 10 años de uso, desde el año 2008 espera porque Intevep certifique. A la prótesis de extremidad inferior, de los jóvenes del Zulia: Ricardo Urrutia y Manuel Estévez, se le otorgó financiamiento para la elaboración de 10 prótesis, se le remitió caso a salud y estos respondieron
- que no tenían protocolos de validación para este tipo de innovaciones, y que no podían dar el aval por no contar con centros que certificaran la innovación.
- La máquina recolectora de leguminosas del innovador Gustavo Rodulfo, financiada por el Fonacit, necesaria para pequeños y medianos productores, aun a la espera para escalamiento industrial.

La lista continúa, las capacidades generadas en la historia del Salón y de los Premios de Inventiva, afianzaban la visión política de Independencia y Soberanía Tecnológica; poniendo en evidencia la necesidad de construir desde la política, estrategias que permitan avanzar en el tema de propiedad intelectual y escalamiento industrial. El acercamiento entre la academia y la capacidad creadora, debe trascender desde la inmediatez que generan las apuestas de lo cotidiano; permitir que en la interrelación los saberes del ingenio creador, consigan un interlocutor que medie entre ambos, y que ese punto de confluencia trascienda de intereses de particulares.

En el camino de esos sueños se no quedaron el innovador Yamal Chaya, fallecido en el 2009, promotor de la creación de la Asociación de Innovadores de Venezuela.

El Sr. Héctor Rojas, promotor del mismo proyecto y de la casa del inventor; falleció en el 2018, único en recibir mención honorífica a la trayectoria en Inventiva Nacional, en la entrega de los Premios 2017. Desarrolló más de 10 innovaciones que postularon y obtuvieron buenos lugares en el Premio y en el Salón de Inventiva Nacional, además de asesorar a estudiantes de ingeniería de la UCV, en el desarrollo de prototipos para la validación de proyectos. Construyó equipos para secar y deshidratar verduras y frutos, equipos electrónicos para sustituir importaciones, hornos, electrostimuladores, kit de aprendizajes educativos para la enseñanza de electrónica, diseñó la revista para promoción de la enseñanza de las ciencias naturales a través de la robótica.

La edición del Premio 2018, fue asumida por el Despacho de Investigación, las responsabilidades de la Secretaría de Premios también; con el cambio de autoridades no se dejó información sobre los datos específicos de esa edición del Premio, por reglamento publicado se sabe, que para esa edición se establecieron 5 menciones en esta categoría: Autodidacta, Profesional, Emprendedores a la Innovación de Prototipo, Colectivo de Trabajadores y Comunas Innovadoras.

El Sr. Félix Castillo, fue ganador uno de los galardonados de las cinco menciones, con su proyecto titulado: "Fabricación e instalación del SISTRAGUA" (Sistema Integral de tratamiento y suministro de agua potable en zonas rurales y localidades indígenas de Venezuela). Del resto de las menciones se desconocen datos.

En el 2019, hay cambio ministerial, y Educación Universitaria es separado de Ciencia y Tecnología; es así que a mediados de ese año pasa a ser nuevamente Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

Comienza una nueva fase de organización estructural y legitimación institucional; en el 2020 época problemática por la pandemia, es el 2021, valorando todo el aporte e importancia que sobre la ciencia recae, se decide abrir la convocatoria enfocando el galardón, hacia el reconocimiento de las iniciativas e investigaciones y soluciones que contribuyeron a enfrentar la pandemia; se trabajó sobre la base del Reglamento 2017, que reconoce en materia de inventiva sólo dos menciones: Autodidacta y Profesional.

Con la separación de los Ministerios de Educación Universitaria y Ministerio de Ciencia y Tecnología se perdió el acceso al sistema de registro, lo que obligó a realizar las postulaciones nuevamente de forma manual, inscripción vía correo electrónico. Se postularon a la categoría de inventiva 58 innovadores y tecnólogos, en la mención Autodidacta el galardonado fue merecidamente Víctor Rafael Hernández, con su prototipo denominado: Plataforma de dispositivos iot para la adquisición de datos, automatización y control de procesos industriales; con más de 5 participaciones en la historia de este premio.

En la Mención Profesional Rufino Antonio Lista Romero con su prototipo titulado: Taladro para la perforación y mantenimiento de pozos de agua.

Fig. 35: Taladro Foto Rufino Lista, (Archivo Mincyt, 2021)

Se otorgaron menciones honoríficas a: Mención Honorífica: Frank Ernesto Villahermosa Marcano, por su prototipo: Estudio de Microscopia y al Ing. Bruce Huerta Escobar, con su proyecto: Desarrollo de un prototipo de dispositivo localizador satelital para seguimiento y rastreo de vehículos.

En el 2022 no se realizó edición del Premio, se organizó una comisión para la adecuación de Reglamento que regiría la edición 2023, y que salió publicado en la Gaceta Oficial N° 42662, del 30 de junio del 2023.

La Secretaría del Premio estuvo bajo la responsabilidad del viceministro de Investigación del Conocimiento, Francisco Durán; resultando los galardonados de esa edición en la mención profesional Alberto Medrano Villalobos, de la Universidad de los Andes por el desarrollo de una estación meteorológica inalámbrica, un dispositivo portátil, que permite enviar los parámetros como temperatura, humedad, pluviometría entre otros, sin necesidad de una conexión por cables hasta una computadora con conexión inalámbrica; cabe destacar que ese proyecto fue su tesis de pregrado, postulada y presentada en el salón de inventiva del 2007, dándole continuidad en la investigación en sus estudios de maestría.

La mención autodidacta, se le otorgó a Rafael María Nadal Pisani, por el desarrollo de un innovador aparato para facilitar el trabajo de arado, denominado Motoyunta.

Es importante destacar en este ensayo la participación activa del Estado Zulia, con el mayor número de postulaciones en la historia del premio y del salón de inventiva, los Tecnológicos de Cabimas y el Belloso Chacín generaron, construyeron y postularon proyectos como: la Encubadora para neonatos, acompañada por sus creadores liderizados por la profesora Yudith Ontiveros, en todas las fases de validación, y ha sido financiado varias veces en el proceso; las máquinas procesadoras de plátanos, cerámica a base de coco, generadores eólicos, por magnetismo, procesadoras de aceite de palma, paneles solares, proyectos de hidroponía, para personas con discapacidad y logró obtener el premio de inventiva la primera mujer: Yesenia Inciarte, con el nebulizador múltiple.

El Salón se constituía como una vitrina entre el sector creador y el productivo; al premio postulan soluciones a problemáticas y requerimientos reales de la sociedad y del sector científico tecnológico, solamente hacen falta crear los puentes que conecten y armonicen ambas partes.

Gráfico de Postulaciones Generales 2001-2021 (Archivo Secretaría de Premios)

Ganadores del Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular "Luis Zambrano" 2001 – 2023

Año	Inventor	Prototipo
2001	Rubén Figueroa y Janeth Herrera	“Desarrollo de un modelo de silla de ruedas para uso en exteriores”
2002	Luis Bastidas Acosta	Sistema controlador de brazo robot con motores de paso”
2003	Samuel Elías Narciso Fejure	Cultivo artesanal de ostras de mangle
2004	Visner Uzcátegui	Esmechador de Carne
2005	Esteban Reales	Casabera a gas y Centro de rayado
2006	Francisco Bastidas	Desgranadora de maíz y molino de jojoto
2007	Marcos Filiaggi	Máquina de Propósito Generales para reciclar
2008	Yessenia Inciarte	Nebulizador Múltiple
2009	José Gregorio Jiménez, Valmore Antonio Hernández Torcate	Yaretanol: Combustible ecológico

2010	Ricardo Urrutia Manuel Alberto Estévez Pastrana	Diseño y fabricación de prótesis de pierna de extremidad inferior por encima de la rodilla
2013 Se establecieron 3 menciones dentro de este premio	Formación Profesional: Lué Merú Marcó Parra, Kristian Carrillo José Jesús León	Espectrómetro de campo en el espectro visible mediante cámara digital para aplicaciones ambientales.
	Autodidacta: Wilfredo Eduardo Morillo Romero	Crema dental rica en extractos naturales 100% de origen nacional. Seleccionados de las hierbas medicinales amazónicas entre las que destacan: (el aloe vera, la stevia y propóleos).
	Colectivo De Innovadores: Zulay Teresa Pulido Acosta, Alexander Aldana Márquez, Jaime Enrique Chávez Cobos, Roger Ernesto Riodríguez Delgado, Isabel Hernández de Rodríguez, Alba Zoraida Suárez De Mendoza, Carlos Isidro Mendoza Rodríguez, Ramón Alí Hernández Carrero, Roger Enrique Chávez Rincón	Emisora de radio comunal, ecológica y autosustentable
2014	Formación Profesional: Alexander Neil Araque Márquez	Test Portatil Para La Determinación De La Pureza De La Leche Basado En Software Y Harware Libre
	Autodidacta: Ángel Rafael Sanguino Rodríguez	Brazo robot para personas desarticuladas de hombro.
	Colectivo de innovadores	Desierto
2015 Se eliminó la mención de colectivo de Innovadores	Mención: Formación Profesional: Luis Marino González Pérez	Novedoso motor de combustión interna venezolano para aplicaciones de transporte fluvial y maquinarias agrícolas
	Mención Autodidacta:	DESIERTA
	Menciones Honoríficas: Carlos Ramón Brito	Proyecto MINI ABA " Diseño de Planta de Alimento Balanceado Para Animales bajo los más altos Standares de Ingeniería de Diseño y Procesos de fabricación"
	Victo Rafael Hernández Medina	Desarrollo de instrumentos musicales digitales basados en tecnología táctil
	José Fernando Fonseca	Míni Planta de Pasteurizacion Continua (HTST) y Envasado de 250 L/H."
	Gustavo Ezequiel Rodulfo López	Recolector de Leguminosas para Pequeños y Medianos Productores."
Richard Ulloa	Diseño y Construcción de un Sistema Tecnológico para la Extracción de Almidón de Yuca Grado FAO (artesanal):	

2016	Mención Autodidacta: Miguel José Gutiérrez Lanza,	Dispositivo para la reeducación del habla
	Mención honorífica: Nelman Eduardo Molina Ayala	Reutilización extrema de materiales de desecho en segundas aplicaciones.
	Reconocimiento especial a: Héctor Alejandro Rojas Virgüez	Por su valiosa y destacada participación en este premio de forma ininterrumpida desde el año 2004, y por su ferviente compromiso con el país al trabajar en proyectos orientados al desarrollo y la soberanía tecnológica.
	Mención Profesional: Gustavo Ezequiel Rodulfo López	Recolector de leguminosa para pequeños y medianos productores.
	Mención honorífica: Fidel Felipe Francia Báez	Diseño e implementación de un modelo para el sistema de control en vehículos como tecnología de apoyo para personas con discapacidad motora.
2017	Mención Autodidacta: Juan Carlos Torres	Crema Dental Venezuela.
	Mención Profesional: Juan Carlos Restrepo López	Fabricación de rodillas monocéntrica para pacientes con amputación transfemoral
2018	Felix Castillo	Fabricación e instalación del SISTRAGUA" (Sistema Integral de tratamiento y suministro de agua potable en zonas rurales y localidades indígenas de Venezuela)
2021	Mención Autodidacta: Víctor Rafael Hernández	Plataforma de dispositivos iot para la adquisición de datos, automatización y control de procesos industriales.
	Mención Profesional: Rufino Antonio Lista Romero	Taladro para la perforación y mantenimiento de pozos de agua.
	Menciones Honoríficas: Frank Ernesto Villahermosa Marcano	Estudio de Microscopia.
	Bruce Huerta Escobar	Desarrollo de un prototipo de dispositivo localizador satelital para seguimiento y rastreo de vehículos
2023	Mención: Profesional: Alberto Medrano Villalobos	Desarrollo de una estación meteorológica inalámbrica
	Mención Autodidacta: Rafael María Nadal Pisani	Motoyunta (aparato para facilitar el trabajo de arado)

Tabla 4: Archivo Secretaria de Premios

Referencias

Goncalves, Elder; Mendoza, Deborah y Azuaje, Vicente (2013) Gestión del Conocimiento: Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, como factor de inclusión social en el desarrollo tecnológico de procesos y productos, como alternativa a comunidades organizadas en Venezuela.

Disponible en:

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:j69kOfqBUXsJ:scholar.google.com/&hl=es&lr=la ng_en%7Clang_es&as_sdt=1,5

Ministerio de Ciencia y Tecnología, Feria Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2005. Citado en: <https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2005/12/ii-feria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/>

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2006) Catálogo del IV Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano, 2005-2006, ediciones Mincyt.

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2007) Catálogo del VII Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano, ediciones Mincyt.

Ministerio de Ciencia y Tecnología (2009), Catálogo del VIII Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano, ISBN 978-980-6889-62-9, ediciones Mincyt.

Nuestra América N° 3. Programa de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Caracas: FONACIT. 2012.

Prensa: The Daily Journal, Venezuela Inventor, 28/4/2007. P16-17.

Fuentes:

Decreto 1306 de fecha 21 de mayo de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37218 de fecha 13 de junio de 2001.

Web:

Galardonados 2004 https://ve.scielo.org/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S101225082004000300010

Entrega de Premios 2005 <https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2005/12/ii-feria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/>

Convocatoria 2010 <http://www.funvisis.gob.ve/old/noticia.php?id=576>

Convocatoria 2013 <https://autopistadigital.wordpress.com/2013/07/16/premios-nacionales-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2013/>

Convocatoria 2014 <http://www.minci.gob.ve/abren-convocatoria-para-premios-nacionales-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2014/>

Convocatoria 2015 <http://www.conatel.gob.ve/premios-de-ciencia-y-tecnologia-recibieron-293-propuestas/>

Convocatoria 2017 <https://www.con-cafe.com/2017/09/04/convocatoria-los-premios-ciencia-tecnologia/>

Convocatoria 2018 <https://www.cnti.gob.ve/noticias/actualidad/cnti/6111-convocatoria-premios-nacionales-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2018.html>

Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 <https://www.suscerte.gob.ve/?p=3770>

Convocatoria 2023 <https://mincyt.gob.ve/abierta-convocatoria-premios-nacionales-ciencia-tecnologia-innovacion/>

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el Código de ética y buenas prácticas publicado en **Perspectivas**. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura, Yo Rojas Blanco, Eva María, Cédula de identidad: 12.613.817, declaro al Comité Editorial que:

No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto Los tecnólogos en Venezuela: una mirada desde sus participaciones en el premio Nacional y Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano, en relación con su publicación.

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Firma

Así lo declaro en Caracas, 20 de octubre de 2023.

Apellido y Nombre: Rojas Blanco, Eva María

Identificación: Cédula 12.613.817

Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos

How to hide an empire: a short history of the greater United States

Abreu Colombri, José Antonio *

Correo: abreucolombri@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8698-6493>

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid
España

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557807>

Autor: Immerwahr, Daniel¹

Editorial: Capitán Swing. Colección: "Ensayo" - España

Año: 2023 - **ISBN:** 9788412619836

Resumen

Todos los apartados se nutren de fuentes muy diversas: historiografía, filosofía política, ciencia política, ciencia de la comunicación y derecho internacional público. En toda la obra se reflexiona sobre el significado de imperio a lo largo del tiempo, también se intenta definir el modelo estratégico geopolítico de los Estados Unidos desde 1945. La obra trata de enfatizar aspectos que no han recibido una gran atención por parte de historiadores y periodistas - de las últimas décadas - de la acción exterior estadounidense. Con un enfoque bastante novedoso, en varios capítulos se reflexiona sobre las contradicciones ideológicas y teóricas que se produjeron entre los dirigentes de un país que nació de la lucha contra el colonialismo europeo en

la vertiente atlántica de América del Norte - a finales del siglo XVIII - y que tiempo después comenzó a expandirse gradualmente dentro y fuera del continente. En definitiva, la trayectoria histórica de los Estados Unidos fuera de su espacio geográfico natural.

Palabras clave: colonialismo, descolonización, relaciones internacionales, USA.

Abstract

All sections draw on very diverse sources: historiography, political philosophy, political science, communication science and public international law. This entire work reflects on the meaning of empire over time, and also attempts to define the geopolitical strategic model of the United States since 1945. This work tries to emphasize aspects that have not received great attention from historians and journalists - of the last decades - of American foreign action. With a quite novel approach, several chapters reflect on the ideological and theoretical

ISSN: 2343-6271

ISSN-E: 2739-0004

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Recibido: 2023/11/10 | **Aceptado:** 2023/12/15

contradictions that occurred between the leaders of a country that was born from the fight against European colonialism on the Atlantic slope of North America - at the end of the 18th century - and which some time later began to gradually expand inside and outside the continent. In short, the historical trajectory of the United States outside its natural geographic space.

Key words: colonialism, decolonization, international relations, USA

Reseña

El libro tiene la carcasa formal de un ensayo crítico e interpretativo, con una estructura temática compuesta de dos bloques principales: "Parte I. Imperio colonial" y "Parte II. Imperio puntillista". Al margen del apartado introductorio y las conclusiones generales, los veintidós capítulos componen una secuencia temática, que posee una cierta lógica cronológica, aquí se exponen eventos históricos concretos y fenómenos históricos consolidados a lo largo de los más de dos siglos de existencia de la nación estadounidense. En todos los capítulos se imbrican multitud de digresiones colaterales con la línea argumentativa principal, que de forma acumulativa facilitan la comprensión de la idea de expansión internacional y el concepto de liderazgo global de los Estados Unidos. El marco temporal planteado por Daniel Immerwahr (2023) es muy ambicioso, permitiendo el estudio de las dinámicas del pensamiento de las élites ejecutivas de Washington y sus grupos de presión política, así como el análisis del desarrollo práctico de la acción exterior en las diferentes regiones del mundo, antes y después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El título del libro, *Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos*, representa bastante bien la esencia temática del proyecto editorial, por su parte, los títulos de los capítulos son bastante imaginativos y dejan intuir un trasfondo filosófico y revisionista de los contenidos. En todo el conjunto de la obra, se abordan las dinámicas históricas de forma desapasionada y alejada de las grandes doctrinas del nacionalismo estadounidense. En todas las divisiones de espacio textual, las argumentaciones parten de casos de estudio concretos, que sirven como cimentación de los diferentes desarrollos narrativos planteados por el autor en cada capítulo. De una forma similar, se repiten valiosísimas reproducciones documentales, soportes gráficos, registros cuantitativos y mapas conceptuales, que se convierte en una herramienta subsidiaria para la comprensión de los mensajes primarios y secundarios. A nivel temático, se presta una mayor atención a procesos histórico-políticos que ha tenido seguido teniendo vigencia, en mayor o menor grado, hasta la actualidad. Especialmente, se analizan los procesos que dimanan de los espacios geográficos clave para la autoridad exterior de Washington en los últimos treinta años.

El conjunto de capítulos del primer bloque expone una serie de casos de estudio que van desde la época colonial y el periodo fundacional de la nación (último tercio del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX) hasta los años de la Gran Depresión y los condicionantes de la entrada en la Segunda Guerra Mundial (los años treinta y cuarenta

del siglo XX). Es decir, de la gran expansión hacia los territorios del Oeste, después de la creación de la Unión, que implicaba la absorción de los territorios controlados por las sociedades indígenas de Norteamérica. Posteriormente, se habla de la conflictividad fronteriza con México y Canadá, también de la compra de los territorios de Alaska al Imperio ruso y la penetración naval en la región del Pacífico. En varios momentos, el profesor Immerwahr reflexiona sobre la interacción de las fuerzas de expansión estadounidense y las autoridades gubernamentales locales. En esta serie de reflexiones se considera que la creación una red de dependencias múltiples era un requisito previo para la consumación de los intereses imperialistas —institucional y económicamente— de Washington, de forma especial en todo el subcontinente sur y las regiones del Caribe y Centroamérica.

En el bloque II se reflexiona sobre cómo la entrada en la Segunda Guerra Mundial, en la región pacífica inicialmente y en Europa y sus entornos regionales seguidamente, supuso el gran viraje expansionista de Washington y, de forma acordada y complementaria, el relevo pacífico otorgado por el Imperio británico como superpotencia global. El autor expone múltiples evidencias sobre la germinación de posiciones y enclaves adquiridos por las fuerzas militares estadounidenses durante el conflicto mundial, que se convirtieron en cabeza de puente para la contención de la Unión Soviética décadas después y en baluarte de un poder económico sobre unos Estados (en las diferentes regiones del mundo) considerados como aliados defensivos y socios comerciales. Como aspecto adicional, en diferentes capítulos se menciona que la ciudadanía estadounidense no era consciencia de que sus instituciones nacionales desempeñaran el role de potencia imperial. Paralelamente, se menciona el discurso de la legitimación religiosa de la expansión del Estado y la excepcionalidad del pueblo estadounidense. Entre otras muchas cuestiones, en el libro se destacan aspectos como el éxito de los procesos de aculturación proyectados desde el mundo anglófono, la tensión de los vórtices de conflictividad de los viejos enclaves de poder estadounidense y la aspiración de las potencias regionales surgidas después de la reconfiguración geopolítica de los primeros años 2000.

El esfuerzo para crear un proyecto de divulgación efectivo es bastante notable, con un lenguaje muy fluido y concatenaciones gramaticales muy asequibles para todo tipo de lector. Las preguntas retóricas son desplegadas con mucha frecuencia en varios apartados del libro, pero no se plantean para revestir de complejidad los mensajes y de dotar de artificios estéticos de contenidos históricos. Consiguientemente, las preguntas retóricas son utilizadas como recursos explicativos y elementos referenciales para abrir cauces reflexivos en torno a un fenómeno relacionado con la consecución de objetivos territoriales de la política exterior estadounidense, ya sea por motivos económico-comerciales o por necesidades defensivas. El doctor Immerwahr es un buen conocedor de los géneros periodísticos de opinión, así lo demuestra en la redacción de sus obras de divulgación y ensayo, pero con la

flexibilidad creativa que permite un espacio textual más amplio que el de las publicaciones periodísticas. En la obra se llega a la conclusión de que el término imperio tiene una connotación muy negativa entre todas las sociedades del mundo actual, por ese motivo los círculos intelectuales de Capitol Hill siempre se han mostrado muy cautelosos a la hora de utilizar términos lingüísticos y figuras retóricas que puedan ser vistas de una forma peyorativa. La complejidad de este trabajo de investigación es incuestionable, por la interconexión de objetos de estudio polimorfos que presenta en toda la composición de este proyecto editorial.

Referencias

Immerwahr, D. (2023). *Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos*. Editorial Capitán Swing. Colección: "Ensayo": Madrid, España.

¹ Es profesor y director del Departamento de Historia en la *Northwestern University* en la actualidad. Estudió la Licenciatura de Historia y Filosofía en la *Columbia University* (2002) y la Licenciatura de Historia en la *Cambridge University* (2004). Realizó su tesis doctoral en el programa de estudios históricos de la *Berkeley University of California* (2011). Obtuvo una beca postdoctoral en la *Columbia University* y, seguidamente, recibió varios premios por su trabajo de investigación. A lo largo de la última década, ha publicado varios libros relacionados con el campo de la filosofía y la historia contemporánea. Es colaborador habitual también de publicaciones periodísticas como *The New York Times*, *The New Republic*, *The Guardian*, *The New Yorker*, *New York Review of Books*, *The Nation*, *Foreign Policy*, *Slate*, *Diplomatic History*, *Modern Intellectual History*, *Journal of the History of Ideas*, *Journal of American Studies*, *Modern American History*, *Jacobin*, *Dissent*.

*Se licenció en los programas de Historia (Universidad Complutense de Madrid) y de Periodismo (Universidad Rey Juan Carlos). Realizó los estudios de posgrado y doctorado en el programa de Estudios Norteamericanos. Ciencias Sociales y Jurídicas (Universidad de Alcalá). Recientemente realizó una estancia en el Instituto de Investigaciones Históricas (UNAM).

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en **Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura**, el autor: Abreu Colombri, José Antonio declaro al Comité Editorial que:

No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito de la reseña: *Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos*, en relación con su publicación.

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Madrid (España), a 11 de enero de 2024

Abreu Colombri, José Antonio
Identificación: 51447619-T

Edgar Queipo, del infinito canto de este sol a la mudanza del encanto

Edgar Queipo, from the infinite song of this sun to the change of charm

Reseñador: Fernández, Alexis*

Correo: alexisfernandezq@gmail.com

Universidad del Zulia- Maracaibo- Venezuela

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10581716>

Resumen

Uno de nuestros artistas que ha logrado hilvanar el tejido simbólico y cultural de nuestra memoria e identidad colectivas ha sido Edgar Queipo, al replantearse la reconstrucción arquetípica de hechos, personajes, narrativas para convertirse en el cronista visual de nuestra ciudad-puerto. La gesta de independentista y sus correlatos; Manuel Trujillo Durán, el arquitecto belga Hoet, Miguel Ángel Jusayú; la Plaza Baralt como epicentro de la polis decimonónica y de las primeras décadas del siglo XX, constituyen las temáticas que con intensidad y frescura desde su propia voz interior van armando el tablero de nuestros sueños y anhelos más profundos y raigales. Un vasto y exuberante fresco conjuga este particular artista donde se redefinen los neos identitarios de nuestra personalidad colectiva.

Palabras Clave: Edgar Queipo, cronista visual, memoria, identidad colectiva.

Abstract

One of our artists who has managed to weave the symbolic and cultural fabric of our collective memory and identity has been Edgar Queipo, by rethinking the archetypal reconstruction of events, characters, narratives to become the visual chronicler of our city-port. The independence feat and its correlates; Manuel Trujillo Durán, the Belgian architect Hoet, Miguel Ángel Jusayú; Plaza Baralt as the epicenter of the nineteenth century polis and the first decades of the twentieth century, constitute the themes that with intensity and freshness from their own inner voice build the board of our deepest and most rooted dreams and desires. A vast and exuberant fresco combines this particular artist where the neo-identities of our collective personality are redefined.

Key words: Edgar Queipo, visual chronicler, memory, collective identity

ISSN: 2343-6271
ISSN-E: 2739-0004

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Recibido: 2023/11/15 | **Aceptado:** 2023/12/15

Introducción

En los últimos años de la década de los 80, César David Rincón me entregó un manojito de papeles contentivos de su inquietante e incesante quehacer con la palabra: *La luna de las demoliciones* es su título y me solicitó su presentación. Le pedí una copia, no aquellas páginas que lucían impecablemente originales. Con un cálido abrazo me dijo: ---¡Están en buenas manos! ---¡Un honor, César!, fue mi respuesta ante el poeta que ya acrecentaba su precaria salud.

Aquellos poemas deslumbrantes procuraban no sólo la reinante claridad de la ciudad-puerto sino que anunciaban también su lastimadura, su partida, su alejamiento hacia otras ignotas regiones...*La luna de las demoliciones* no implicaba sólo el desgarramiento interior, vislumbraba a su vez el prodigio de aquella canción de infancia que nunca terminamos de recordar, que ya jamás terminamos de olvidar...en esa presentación incluí la contrapartida de aquel demandante título: *la luna de las demoliciones o el infinito canto de este sol*.

La rosa de los vientos, acercó la segunda condición de aquel título a la nombradía que hiciera el equipo presidido por la Profesora Mirna Quintero de Velásquez, para la exposición inaugural del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (MACZUL) editándose para la ocasión un especial catálogo convertido en un extraordinario volumen: *El infinito canto de este sol (2)* y que hoy retomo para ese viaje de nuestro artista Edgar Queipo a las regiones serranas de agua, tempestad, niebla y verdor donde sus artistas y poetas se dieron a la noble tarea de recuperar la antigua leyenda de la mudanza del encanto.

Desarrollo

Los años iniciales

Los inicios de Edgar Queipo estuvieron oficiados por las enseñanzas en la Escuela de Arte Nepalí Rincón (1968-1971) y el encuentro con aquellos condiscípulos como fueron Ángel Peña, Eduardo Rosales, Ender Cepeda, Darwin Araujo, Carmelo Niño, Henry Bermúdez, Pedro Piña entre otros, Ya se habían marchado Hernán Alvarado, Edison Parra y Juan Mendoza, a sus recorridos por Europa, Nueva York y México, respectivamente. Cuando regresaba Edison Parra con su caudal de novedosas prácticas en el campo del arte, hacía las delicias del grupo que escuchaba ávido sus aprendizajes y nuevas experiencias. La presencia del poeta Tomás Carrasquilla, del pintor Ángel Meneses contribuían a caldear los ánimos y a exorcizar los foráneos como propios demonios.

Ocurrían los años finales de la década de los 60...Un aventajado profesor, Hildebrando Rossi, les permite trabajar en los Talleres de Dibujo y Pintura, ubicados en la planta baja del Instituto. El dibujo es la panacea de aquella ebullición juvenil encendida por el arte y la cultura. El dibujo, la caricatura y luego el grabado imantarán con dedicación su gracia, desenvoltura y aquellos primeros *signos e impresiones* de la tierra.

Y el maestro Julio Balza, un sereno maestro que practica la escultura, les aproximará al mundo de la música, música clásica: Beethoven, con su Quinta Sinfonía, Bach, con sus conciertos de Brandeburgo o las Cantatas Sacras, Vivaldi con el esplendor de sus Cuatro Estaciones, Richard Wagner, inolvidable con las Valkirias y El anillo de Nibelungo, la inestimable Ópera, El ocaso de los dioses. “Nosotros que veníamos de la música de las rockollas, donde Carmen Delia Depini y María Luisa Landin se disputaban el primer lugar en despechos con Toña La Negra y Olga Guillot...incluyendo por supuesto los corridos y rancheras mexicanas, aquella música nos enriqueció, nos exorbitó los sentidos, sin dejar de escuchar por supuesto aquellos aires melosos, caribeños, corta venas que nos cautivaban y nos retrotraían al fantástico mundo de la noche...”

En ese inventario de encuentros y más de un desencuentro, incluimos el siguiente párrafo, tomado de Turbio Fontanero Alexis Fernández en Turbio Fontanero Fernández (2009), que a la par pretendía hacer memoria de aquel mar de fondo donde se desenvolvían las inquietudes del convulsionado tablero:

“Ese mar incierto (mar, lago, río) que arriba cada tarde reiteró la obsesionante idea: hacer una película donde lo insólito asumiera los riesgos del encuentro con la ciudad. Esa ciudad que tantas veces escapaba y cuantas veces regresaba habitándonos en su furor, la calle, el bar, la plaza, cercana al muelle.

Contra los vientos alisios las emisoras, los periódicos y las paredes anuncian sucesos que conmueven al mundo.

La muerte de Kennedy crispera de nervios a la señora Lowry en la lavandería de La Lago. La muerte de Martín Luther King, incendia almacenes en Memphis.

Allí está el hongo de Hiroshima captando un momento presagiosamente fatal.

Allí están los revoltosos estudiantes franceses arrancando a gatas los adoquines del empedrado del Barrio Latino, para utilizarlos como proyectiles.

Allí están los peniches rompiéndose contra los fiordos en el mar noruego, congregando a la family universal.

Allí ruedan los tanques soviéticos en las calles checas.

Allí los periódicos reproducen el rostro sonriente de Yuri Gagarin, estrellado en un anticuado avión Mig 15, después de haberle dado la vuelta a la Tierra en una hora y cuarenta y ocho minutos, abordo de la cápsula espacial Vostko 1.

Allí andan los andrajosos muchachos de La Habana, las pitas de go home en Viet- Nam, las tachuelas de las guerrillas urbanas, las largas cabelleras, las comunas y el movimiento hippie, el concierto de Evtuchenco y las canciones de Bob Dylan, el furor de los muchachos de Liverpool y los Rolling Stones, el Zen, la Beat Generation, los Happening, las marchas antibélicas y el terror de la Bomba H, las cosas de Jan Palach.

En la multitud estás haciendo ahora los murales por encargo para los bares del centro. La escenografía para el teatrino "Gárgola" y las presentaciones en los barrios del sur de la ciudad.

Justamente aparece Justine (así has llamado a las dos largas trenzas que ves hacer de Geisha en la obra de Julito Jiménez) y Justine

retadora de la tarde

"caminante dolida"

cerilla mustia al borde del pozo

entreteje un sueño en la ventana de la pensión de la calle Ciencias y Justine inaugura contigo los parques llenos de espejos de la ciudad”

Ninguno fue indiferente ante aquel mundo que convulsionado era escrutado, vivido, cuestionado por aquel grupo de jóvenes que expresaban con rebeldía, entusiasmo, su pasión por el arte y las letras, la cultura.

En el caso de Edgar Queipo, los cromos de enciclopedias ilustradas por la épica medieval y renacentista cobran un inusitado interés en la captación de un imaginario que el joven Edgar Queipo asimilará como propio baluarte para sus incipientes creaciones. Se incorpora al Taller

de Grabado de la misma institución (1981-1983).

En esa época surge la Serie “Esperando a Godot”, iniciándose una creación. que irrumpe en un imaginario que hoy sigue deslumbrando y exorcizando sus dioses y demonios, sus personajes remedaban un período histórico que susurraban con sigilo su grandeza y miseria humanas...Goya, Picasso, Pieter Brueghel El Viejo, son celebrados por este artista que descubre en sus obras las pautas otorgadas por su estudio, observación y conocimiento para acercarse sin medrar a sus sombras. Queipo redescubre sus inmensas posibilidades desde su interioridad, dejando que sus personajes asuman sus respectivos roles cotidianos. Se expresan desde su interioridad, y ese es un punto a su favor en su quehacer artístico. Hizo suya su estirpe de personajes de frontera en el sobresalto del pálpito y la zancadilla, orilleros con un pie aquí y otro más allá donde se deshacen los límites y la vida está sorteada en un juego de naipes...Hay cartas marcadas y el viandante de la región del viento lo sabe, tierra desértica de fronteras sin fronteras donde se conjugan las alianzas clánicas wayuu con los códigos de los alijunas en una relación no exenta de conciertos y desconciertos...

Un hervidero de ideas contrastadas con el resto del grupo de artistas conformará tierra abonada para la diatriba cultural, política, social, histórica que progresivamente enriquecerá aquel grupo que más tarde se daría en llamar de parte de críticos de arte y oficiosos de estilo, en la escuela de Maracaibo.

“En las mañanas el trabajo en plumilla con tinta china sobre papel para un oficio de sobrevivencia: el encargo de personajes del comic holivudense (un BatiBatman, una Mujer Maravilla, un Superman con su Lina Lane para las promociones en supermercados y tiendas por departamento) y las particulares obras que iban definiendo el imaginario distintivo de cada uno de los participantes y en las tardes para refrescarse en un establecimiento cercano a la Escuela de Arte, magnificó aquella vida que cada uno se esmeraba por ser el protagonista de la película que cada quien proyectaba en su interior...En El Friuli con 5 bolívares podíamos tomar cerveza, escuchar buena música, resolver una buena papa, recibir los platillos de exquisita marisquería que se esmeraban en servir después de cada ronda y aún nos quedaba un real para regresar a la casa en un carrito por puesto...”

“...Luego el ingreso a la Universidad del Zulia (1970-1986) en el Departamento de Dibujo y Diseño de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, dirigida para ese momento por el poeta César David Rincón y bajo la Rectoría del Doctor Delgado Ocando. El pintor Hugo Sánchez recomienda a Peña ante el traslado del actor Homero Montes a otra Dependencia e inmediatamente Peña es contratado y se requiere de un ayudante.

Ángel Peña, solicita mi incorporación al cargo e iniciamos nuestro trabajo en la otrora Ilustre Universidad... aquella Universidad donde trabajamos con ahínco y tesón mientras madurábamos nuestra obra particular...”

Revistas, manifiestos, dípticos y trípticos de diferentes exposiciones, encartados, folletos, libros, títulos llevan la impronta de su diseño y respeto y amor por el texto impreso...La presencia del escritor César Chirinos contribuyó a canalizar buena parte de aquel mundo de la comunicación que a través del diseño gráfico, las artes plásticas, la literatura y la bohemia se abría espléndidamente ante las expectativas de aquellos jóvenes que hicieron suya la irreverencia, la condición marginal y el fervor por el arte y la cultura en sus más diversas manifestaciones. El dibujo, la caricatura, el grabado, el cuento, la novela fueron las expresiones de su manera de ubicarse en aquel mundo que armaban y desarmaban a placer.

En sus paredes (instalaciones del antiguo rectorado) se ostenta un mural (1980) realizado por Edgar Queipo, Ender Cepeda, Darwin Araujo (+), Luis Cuevas, Pablo Duran (+) con poemas del poeta Jorge Montero, recientemente fallecido. En algunos liceos de la ciudad se encuentran instalados murales de estos creadores que pulsan el reto de convertir la ciudad más amable con sus personajes recuperados de los cromos de historia patria y poetas del ámbito regional.

Fue la época de creación del grupo Guillo* (1973-76), le sucede El Taller de Telémaco (1977-78) y luego la adscripción al Movimiento por los Poderes Creadores del Pueblo Aquiles Nazoa (1978)

* "Guillo, Grupo. Grupo artístico literario fundado en 1973. Integrado inicialmente por César Chirinos, Ángel Peña, Edgar Queipo, Oscar González Bogen. Según José Antonio Castro, poeta y crítico, “Fueron la antítesis de lo que se consideraba un intelectual. Pero desde un comienzo estaban claros de su objetivo artístico, así como

también en su objetivo social. Predicaron la independencia del artista, predicaron la ruptura con una cultura mediatizante, colonizadora, que se expresaba en diversos órdenes de la vida zuliana, venezolana. En cierta forma, estos rebeldes fueron producto del Congreso Cultural de Cabimas, y llegaron a la claridad de su objetivo estético a través de la comprensión y la participación de los postulados políticos revolucionarios que se difundieron a partir de allí". En Diccionario General del Zulia de Luis Guillermo Hernández y Jesús Ángel Parra. Ediciones del Banco Occidental de Descuento, Caracas, 1999. Al desaparecer Guillo se funda El Taller de Telémaco que ampliado le da vigencia a los postulados iniciales. De Telémaco, muchos de sus miembros se incorporan al Movimiento por los Poderes Creadores del Pueblo Aquiles Nazon, donde se pretende reafirmar auténticos valores culturales".

Para Fernández A (2008-24) en Maleconeros a Puente Llaguno. Las miradas múltiples de Ender Cepeda.

Interesante observación que debería profundizarse en aras de la cabal comprensión de aquel movimiento que abrió cauce a nuevas expresiones y que aún hoy diseminados por el mundo y en la propia ciudad cada quien ha continuado cultivando con tesón y afianzamiento su particular expresión: Edgar Queipo (entre Mitón y Maracaibo), Ángel Peña en la ciudad, con interacciones en Caracas y Chile ; Ender Cepeda en Caracas; Henry Bermúdez en Filadelfia, Camilo Rojas y Virginia Lavado, en Nueva York, José Ramón Sánchez, Edgar Petit, Darwin Araujo ya fallecidos, sus obras y aportes al concierto cultural de las artes plásticas en el estado requiere de una exhaustiva investigación. Igualmente, la escritura de César Chirinos aguarda una cabal investigación y una verdadera difusión.

Desde un primer momento, los rasgos incipientes de Edgar Queipo, fueron advertidos por quienes marcaban en aquella época la pauta del quehacer cultural en la ciudad para Antillano y Figueroa (1977-223), refieren;

"Lo que sucede es que Edgar Queipo es un estilo nacido, no elaborado ni perseguido. Desde su inicio le viene a él la prudencia por los elementos a utilizar, así, la brevedad de la línea, el gesto repetido en las diversas figuras y el color tenue casi tonal encima del dibujo, ofrecen una persistencia y unidad poco usual en un creador joven. Es cierto que su obra puede traer a recuerdo la beatitud de los pasajes icónicos, pero a diferencia de esto, es la vivencia de un pintor que indiferente a determinados lineamientos ofrece el suyo, y, establece una posibilidad de creación en donde existe una inmensa carga poética."

Carga poética que se redimensionará con disciplina, tesón y arduo trabajo que este artista de la plástica irá construyendo para devolverle a la ciudad, al país, su historia soterrada y a ratos invisibilizada cuando no exprofesamente olvidada.

De esta manera el maestro Sergio Antillano (1983), escrutará con sabiduría y aquella calidez que lo caracterizó, las propuestas de Edgar Queipo:

"Edgar Queipo pinta de memoria. Del recuerdo. De la infancia. Para estar más cerca del niño que fue, lo hace con tiza como si todavía estuviera frente al pizarrón y le espiara la mirada dulce de su maestra... Esos recursos que utiliza con parsimonia sirven a su ideal expresivo. No sabe si es un naif y se ríe a sus anchas cuando se lo digo.

¿Ingenuo? ¡Ingenuo! Edgar Queipo Parra, el contrabandista de Los Filuos. ¡Ingenuo! ¡Quién lo iba a decir; Allí están sus cuadros. No deje de llevarse uno.

Son lecciones de amor”.

En sus obras este artista va decantado sus personajes que retrata del otro que es su mismo clan familiar, personajes que habitan su memoria y reclaman de su creador su participación en aquella historia que está ocurriendo en sus propios sueños y delirios. El dibujo sigue sustentando sus creaciones tanto en sus personajes como en el escenario que le es cónsono. Sus materiales (muchos de ellos creados y recreados) le van diseñando un universo mágico intensamente entremezclado con su inconfundible estirpe y linaje.

Cercano a esa experiencia vital donde arte y vida son elementos equivalentes al artista que los crea y en los cuales cree sin ambages, en esa ambivalencia amorosa que lo convierte en una intrínseca unidad: Fernández A (1983);

“Esos mismos personajes van exigiéndole a este creador la expansión de su especificidad existencial: ámbito rural (la ruralidad no es un antojo de Edgar Queipo); magma mágico - religioso (sus personajes poseen una presencia hilvanada por milagros, pálpitos y hechizos); mestizaje étnico (son hombres y mujeres de acá: orilleros de agua, caña y barro, sultanes de la trilla, retrecheros) que inequívocamente conforman su unidad creadora.”

Progresivamente se incrementará su universo creador, mediante las llamadas Series que se suceden una tras otra de manera espontánea que no gratuita ni producto de un aprendizaje virtuosismo. El palpito de su creación se acentuará cada vez más en un riguroso ciclo de puestas en escenas donde Edgar Queipo renace con un cálido caleidoscopio de sus obsesiones y pasiones:

Esperando a Godot (1973), Amantes y crímenes pasionales (1979), Los traficantes (1980), Los amantes (1981), Desde los vientos alisios (1983), Festín de gallos en Días de Gracia (1986), De lo real y los sueños (1987), El sortilegio de los cetrinos (1989), La poética redondez de la imagen (1994), Juegos de Sueños (1997), Meninas (2009), De lo divino y algunas imágenes terrenales (2001), Mixturas del puerto (2009), Carta iconográfica a Hoet (2012), Entre mangle, puerto y memoria (2014), Pertinencias de Puerto y Ciudad (2019), hasta llegar al día de hoy donde este artista posee de su arte y con una clara conciencia de su propuesta en la recuperación de la esa memoria que se estremece en sus obras, zarpa con sus aperos y bártulos hacia el encuentro presentido y a ratos inesperado de aquella antigua leyenda de La mudanza del encanto.

A esta altura del juego, en el noveno inning, como referiría el estimado Cheo González, es el mismo Edgar Queipo quien lanza en ristre, escribe desde su propia investidura:

“Mirar con la memoria”

Mirar con la memoria invita a la aventura de soñar y vivir en el pasado, hurgar en la historia, esto a propósito de la obra, María Antonieta en la plaza Baralt. En la búsqueda de un escenario para que los personajes habiten, convivan, respiren y se encuentren en una especie de sincretismo, voy hacia esa parte soñada y mil veces nombrada desde la nostalgia como la Acrópolis que es nuestra plaza Baralt.

En la memoria atávica, imantada y engarzada al recuerdo de una plaza Baralt con su malecón y puerto, viva, pujante, bulliciosa donde van al encuentro los diferentes sectores sociales en el tránsito de sus necesidades domésticas y siempre una familia, amigo o navegante traía información o novedades del mundo.

Desde una blanca Piragua que el viento lacustre mueve en el puerto, miro el escenario donde van a desarrollarse mis personajes y nada más acierto que la plaza Baralt, en la tangible realidad arquitectónica que a mi entender se realizó con un gran sentido de pertenencia, arraigo por la tierra y el puerto.

La pintura en su perspectiva exagerada, panorámica con profundidad va creando espacios, cuadros que son ventanas construyendo recuadros, columnas y un gran salón dentro del mismo ambiente, desglosando formas atreves de ángulos, rectángulos con el aprovechamiento de la luz Marabina nuestra de cada día. María Antonieta viene dada como personaje sensual y mítico del barroco de esas tantas revoluciones francesas, víctima o victimario no me toca juzgar. En cuanto a que exista en este espacio creado para ella con su vestido azul voluptuoso, con polvo y armador, lazos, plumaje, flores y perfumes, ella detenta su primera mirada con una cortina roja prestada a Diego Velázquez y a quien también le traje a la Infanta Margarita a que nos acompañe en este espacio inexorable.

Con el Atlante que cuida la composición con fuerza y peso (en Mármol de Carrara, el peso es de 2 mil 500 kilos, ubicados en la antigua Botica Nueva, único en el país). Refuerza la mirada la imagen de la escultura a mano derecha de esta obra que si a ver vamos de lo que tenemos en el inventario se asoma a la ventana donde posa una muchacha rozagante con la tipología de mujer mestiza y cetrina de brazos, y torso de formas redondeadas que viene siendo pintada en múltiples formas.

La ventana recuadro centrado de la obra nos invita a dar un paseo por la plaza, en la esquina derecha una familia posa para una fotografía, un niño juega con una paloma, detrás una edificación antigua ya desaparecida y que dio paso a la av. Libertador.

En esta perspectiva voy conformando una calle con la memoria arquitectónica y aparece en el mero centro el convento de San Francisco con su campanario multiplicado, en el fondo la calle Ciencia, la torre del Hotel Hispanoamérica, hoy también desaparecido y en frente la casa JJ. Villasmil.

Ya en la calle la luz y color va un automóvil negro de los años 40 cruzando la esquina de Mac Gregor.

El sol espléndido del Caribe se cuele en las callejuelas, un rayo de sol divide el piso de la plaza y proyecta la sombra alada que camina de un parroquiano, edificios y carro son sombras nada más.

Para Queipo (Inédito) “El hombre a la medida del mundo y sus elementos viene dado por la ciencia, el arte nuestra comunicación e igual que la ciencia, tiene el deber y la ambición de explicar su mundo.”

Cuando la madurez sigue siendo retardora

En torno a Memorias de orilla y mene Fernández A (2013), “Cada una de estas temáticas requeriría de un estudio revelador de sus interioridades, así como cada una de éstas, proponen una simbolización de la ciudad y su lago, la ciudad y su puerto, la ciudad y sus personajes. Los héroes patrios, Bolívar y Urdaneta, el ícono irreductible, el Ché Guevara, los poetas Udón Pérez y Baralt, el arquitecto belga Hoet y el teatro Baralt de 1932, las leyendas Zapata y Pancho Villa y sus cuates, las vírgenes que sustentan fe y creencias, la virgen de la Chiquinquirá y La Milagrosa, la iconografía que mueve oraciones para Ajé Benito Ajé y para "el venerable" José Gregorio Hernández, la lúdica como entrañable serie de Gallos, las Parejas en trance en un paisaje de duna y sol, son mosaicos de un gran tablero que este artista ha recreado para saldar las deudas con los reclamos de la memoria.

Una representación para que el espectador, como en un dédalo vaya colocando las piezas de su propia historia familiar, hasta encontrar el rasgo que devuelva la huella fragmentada, el encuentro presentido con el trasiego de su sombra, la unidad alentadora en la dispersión. Una gran cantata, en la diversidad del boceto y en la concreción estética de sus obras, se despliega intensamente ante nuestra cautivada mirada. Una mirada evocadora de nuestra casa por dentro, con su calor y color, con su tertulia y sosiego, con su guerra y amor.

Un rasgo subyace en este creador de ficciones y realidades, la recuperación de nuestros rasgos identitarios que definen nuestra especificidad como pueblo, nuestra identidad como nación. La ciudad como un magna envolvente va revelando sus secretos a este agrimensor de lo cotidiano marabino. Como bien acota el maestro Juan Calzadilla, "un paisajista veneciano que ha vuelto a su lago", en su ensayo Anotaciones sobre una épica del paisaje urbano en la obra de Edgar Queipo”.

Madurez retardora en cuanto a manejar con propiedad lo que la observación, la constancia, la disciplina, la inequívoca pasión y amor por el arte y la cultura le hacen a este creador recrear ese mundo que no se desvanece ante la frugalidad y vanidad de la desmemoria y el olvido, que imponen los “tiempos modernos”: “Ese tesón y ardor van por dentro, no se amilanan con los años. Al contrario, se acrecienta el querer conocer más de lo que hemos recorrido. ¡Volver sobre nuestros propios pasos siempre es bueno! Que no cumpla su labor, la desmemoria

y el olvido. Esa raigambre siempre hecha sus raíces, a esas fuentes hay que volver. Es como el agua, el viento, la lluvia, la tierra donde están sembradas nuestras raíces...son permanentes. Yaguasirú en la Alta Guajira, con Ramón Paz Ipuana, caminado los linderos una noche de luna llena, con Jusayú en Winpumuín, buscando el resplandor, con Leoncio Pocaterra, Juan Puchaina, al encuentro de sus narraciones en Alitasia, Juyá siempre presente...quizás cerca del mismo relámpago...!Quizás cerca de la lluvia! ” me reitera con una tenacidad a toda prueba, afianzada en una ternura y humildad en su talante de creador, en su memoria como hacedor del fuego por vez primera y, en el convencimiento de que es ya su obra la que mantiene un diálogo permanente consigo mismo y con quienes se acercan a beber de sus fuentes.

(Conversaciones bajo la fronda de Mitón, 2023)

Desde sus inicios su hogar se consolidó como el lugar de encuentros para las reuniones de carácter político, organización de eventos culturales, actos festivos, así como taller de trabajo...

Con los venideros años la casa en San Jacinto en compañía de la Nena, Ofelia Calmón, la numerosa prole que ya se multiplica en nietos y bisnietos se ha convertido en casa de la memoria. Casa taller, casa biblioteca, casa para la fiesta y el buen compartir mientras tanto Queipo ha hecho de sus lienzos la crónica visual que repone la memoria colectiva a los habitantes de la ciudad devastada.

Con interacciones en Mitón, municipio Candelaria, Parroquia Cegarra, ese pueblo de montaña enclavado entre Torococo y Chejendé, con una altura de 1244 msnm, al noreste del estado Trujillo, la familia Queipo Calmón ha construido su morada alternativa ante el tráfigo y calor de la ciudad-puerto hasta instalarse definitivamente en sus predios, asistidos por la brisa serrana que estremece el follaje de los carrizos y bucares, el canto de las guacharacas y guacamayas y el sempiterno canto de gallos que hace eco redoblado en la niebla de sus montañas.

Barco de piedra, nombra Edgar Queipo su espaciosa como grata morada haciendo alusión a aquella embarcación donde el poeta Andrés Eloy Blanco permaneciera en forzada reclusión.

Los materiales nobles para que reverdezca la vida

La versatilidad de Edgar Queipo le ha llevado a conjugar disímiles materiales como diferentes técnicas. Alguna vez señalé esa diversidad de elementos aplicados con variadas técnicas: “Grandes óleos sobre telas, acrílicos, tiza pastel sobre fíque, así como para el dibujo el empleo de tinta china sobre pastel, carboncillo, lápiz sanguina, creyón, pastel, lápiz china Marker, utilizado para tratar la cerámica, el vidrio.” que le permiten construir esos cálidos espacios donde el reto es ubicar en el corazón de la ciudad a sus personajes, el lugar de encuentro de sus pobladores, el encuentro familiar, el bullicio y la algarabía de compra-venta, el remate, el solaz, el esparcimiento: “Muchachas en el malecón” (1992), Menina en la esquina de Mc Gregor (2009), Personajes en la plaza Baralt (2009), Familia

en la plaza (2019), Frida Kahlo y sus mascotas en la plaza Baralt (2022), María Antonieta en la plaza Baralt (2022). Obras donde sus personajes asumen su placidez y holgura, su diálogo con la nostalgia y la memoria...

“--Poner esos nobles materiales al servicio de la obra, que ellos cumplan su objetivo de crear arte, de contribuir con la belleza, dominarlos con amor para la creación de la belleza... aún en la mujer veo el origen de todo, su naturaleza, su calor, su majestad...” me confiesa con una humildad que desborda los límites del ser, del ser humano que ha comprendido el valor de aquella naturaleza que exalta y vive a plenitud... (Conversaciones bajo la fronda de Mitón, 2023).

Es Mitón, ese predio entre el follaje y la algarabía de las aves, el murmullo del mar en la fronda de los bucares, el gesto noble y cálido de sus pobladores (los cuidados y previsiones de la Nena, Ofelia Calmón, el acompañamiento del joven Andrés Montilla y su familia, las conversaciones sabias y memoriosas de Felipe Cañizales, las enseñanzas de la maestra Dolores Rodríguez, la calidez de Ruperto Hurtado, los niños a quien este maestro del arte les ha impartido con una extraordinaria vocación para la enseñanza, clases de Historia del Arte, clases de Dibujo y Pintura, en aquel pueblo que celebra su presencia como uno más del gentilicio *mitoense*, la memoria hilvanada de los cuentos y leyendas de sus campesinos, sus conocimientos del ramaje y la hierba, de las semillas y brotes de la variada enredadera, la corteza prodigiosa de su nutrida arboleda, los ciclos del cultivo del café y el cacao, la cocción de sus infusiones cuando aroman la casa, la bondad del maíz y las arepas en fogón de leña, la mesa-taller-escritorio-escultura de caoba (una exquisita obra de arte del carpintero Armando Barrios), es hoy el hábitat de este creador que ha aprendido a leer en las cabañuelas los anuncios del tiempo, las pintas en los 12 primeros días de enero, así como se portarían las lluvias en los 12 meses del año y en las repintas, el misterio por venir.

Del infinito canto de este sol a la mudanza del encanto

Inicialmente fue el maestro Salvador Valero (1903-1976) quien en el año 1957, llevara a uno de sus lienzos la antigua leyenda de la mutación del encantamiento -el agua represada en las quebradas y que en períodos de lluvia, baja con todo su tropel de relámpagos y centellas y arrastra aquellos caseríos construidos en sus orillas, llevando el tesoro con sus morocotas de oro, con su música de orquestas y jolgorios, con sus voces soterradas, sus sonidos de piedras hasta calmarse las furias desatadas en el río... en aquella memorable obra que llamó *La mudanza del encanto*.

Luego la llama del misterio la condujo la pluma del maese Carlos Contra maestre (1933-1996) al editar el memorable relato en el libro, *La mudanza del encanto*, donde incluye aquella singular semblanza que el mismo Salvador Valero le narrara siguiendo el imaginario de los habitantes de la niebla y el acantilado escuqueño:

“sucede que cuando algunos campesinos solían tener sus viviendas cerca de un río o quebrada y cuando por efecto de la lluvia, éstas crecían sí la creciente la había por la noche, ellos los habitantes que dormían en sus casas, les parecía oír o percibir en los sonidos que producía la misma cosa que no era otra que el ruido del agua y de esos múltiples sonidos parecía que oían voces, cantos, gritos de personas, música de toda clase de instrumentos, sonidos de campanas, rebuznos de burros, cantos de gallo, bramidos de ganado vacuno, en fin infinidad de sonidos que ellos los campesinos atribuían a seres vivientes, misteriosos, habitantes que vivían debajo de la tierra, o en los peñascos de las serranías.

En los campos de mi pueblo de Escuque había esta creencia y muchas más, así como las había en los demás lugares de los Andes venezolanos, de modo que cuando bajaba una creciente por lo regular si era de noche decían que había bajado un encanto, o que se había mudado un encanto, había veces que en medio de la creciente solían oír unos tumbos muy broncos, a eso lo creían que eran los golpes que daban los enormes arcones (baúles) donde iba encerrado el tesoro del encanto, baúles llenos de morocotas de puro oro, de adornos de puro oro, diamantes y demás riquezas: esos campesinos en su imaginación criaron el rey del encanto, este rey no era un rey oriental como los de las mil y una noche, ellos se criaron un personaje tipo criollo o un rey tipo cacique o caudillete andino, es decir de aspecto sañudo, grave, que en vez de corona llevaba en su cabeza un sombrero de cogollo o pelo de guama, éste iría calzando sus criollas polainas sentado sobre los arcones (baúles) llevando en sus manos las llaves de puro oro, éste iba guardiado por enormes serpientes que eran las que el rey tenía para cuidar sus tesoros, no faltando el arco iris con cabeza de caballo; el rey del encanto lo concebían no con manto real sino con la típica chamarra.

Sucedía que había veces que la creciente, después de bajar precipitadamente por las pendientes adonde hacía estragos, al llegar a una parte llana dejaba casi todo, lo que había arrastrado, entonces las aguas seguían su curso haciendo menos estragos, pues eso no era otra cosa que las aguas al llegar a parte llana perdían fuerza, y sobre todo ellos los campesinos decían o solían decir que hasta allí había llegado el encanto o que hasta allí, se había mudado, en cambio sí la creciente seguía con toda furia, decían que el encanto se había mudado al mar, los sonidos de que ellos decían que eran los baúles del tesoro donde iba sentado el rey, eso no era más que los golpes que daban las grandes piedras, pedazos de roca u otras cosas.”pg.(355-356)

A la par el poeta Ramón Palomares en ocasión de celebrarse en la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Valera, en Homenaje a Salvador Valero el 22 de mayo de 1986, pronunció estas palabras tan vigentes como pertinentes:

“En el legado de Salvador Valero: en su ideología y su creación artística, entre sus tantos aspectos peculiares cabe destacar un sentido de arraigo, una búsqueda y un amor y un cuidado de todo aquello que constituye las raíces de su pueblo, las raíces de aquello a lo que pertenece. Lo más rico y representativo de sus cuadros se manifiestan en las figuraciones espectrales de las leyendas y creencias regionales, fantasmas de su aldea, consejas que cuentan entre los pobladores de sus lugares místicos. Este es mi mundo. Este es mi mensaje. Esta es mi Biblia. Estos son mis héroes, mis amores, mis miedos. En su ser profundo no teme Salvador -el que se confiesa tímido en tantas ocasiones- a que se le considere aldeano. No teme a estar fuera de moda. Se siente seguro en su ámbito. Es particularmente fiel a sí mismo. No hay aquí "ingenuidad" ni conducta alguna que no se corresponda con un diáfano sentido de universalidad en la realización de su ser de artista. En su contexto más amplio y significativo nos advierte que si llegáramos a perder esos valores locales y regionales en el afán de entregarnos a un universalismo sin fondo, si llegáramos a perder los lazos con nuestra propia naturaleza y trayectoria histórica quedaríamos irremisiblemente a la

deriva, quedaríamos sin corazón, sin sentimiento; nos advierte que esta imaginería y este escenario son sino exclusivamente, si en definitivas cuentas, nuestras más profundas referencias; si las despreciáramos, si en fin, las perdiéramos, no tendríamos jamás la fuerza ni el coraje ni el aliento para asumir las elevadas tareas que todo ser humano y toda sociedad deben realizar en la empresa de conferir la máxima nobleza y dignidad se su propia naturaleza. Así que esas querencias aparentemente provincianas de Salvador -como pudiera parecerlo a una mirada snob- aparte de tener una profunda legitimidad como actitud individual, nos resultan ejemplares en el más alto grado, precisamente hoy en este difícil momento por el que atravesamos”.

Destaca la indudable validez de las palabras del poeta Ramón Palomares (1986) ante la decadencia y complejidad actual. Las identidades y memorias de nuestra conciencia colectiva ante el desconcierto y desvarío actuales adquieren una previsoramente relevancia.

Referencias insoslayables de aquel creador de vivencias y memorias, son los breves textos que acompañaron aquellas vigentes como actuales palabras, editadas conjuntamente con su intervención:

Con Escuque se fueron las consejas y las leyendas se fue el muerto de la piedra de la lengua en la imaginada mula fue montado en la imaginada mula se fue con el atrevido que se decidió llevarlo en mula se fueron los espantos de la Greda y Quevedo.

Retornará Escuque
como retornó Ulises
el de la leyenda Homérica?
Salvador Valero

El poeta Ramón Palomares (1983), cantará nuevamente aquella luminosa leyenda, cuando escribe el poemario Mérida, elogio de sus ríos:

"Salvador Valero, de Escuque,
pintó la imagen de un hombre sentado sobre sus tesoros,
las llaves de sus baúles apretadas en un puño,
-es un caudillo
es un jefe civil
de revólver oculto-
Está próximo a mudar un encanto
y su caballo de arcoíris
bebe las aguas de un río mágico."

Y es el maestro Juan Calzadilla (1993); quien en un memorioso como meritorio trabajo, y en cuyo título abreva pendiente una narrativa, *Una crónica colgada en una pared*, recupera aquella vieja leyenda, refiriendo la conquista y colonización española y la resistencia indígena ante el atropello, como inicio de aquella leyenda que luego asumen los campesinos de los Andes como propia:

"El argumento de esta obra magistral es una vieja leyenda según la cual el ruido sordo que se oye durante las crecientes de los ríos y quebradas, a causa del deslizamiento de las piedras de canto rodado dentro del cauce era producido por la mudanza del encanto. Los indígenas se imaginaban el encanto como el cofre de un tesoro que los españoles, acosados por la resistencia que aquellos ofrecían, habían arrojado a un pozo profundo. Con la creciente, el tesoro rueda aguas abajo, seguido por los duendes del prodigio, hasta reposar cuando el río vuelva a su curso normal". Pg-17.

Como pálpito adivinatorio, encantamiento de la palabra, sortilegio del hechizo, el poema que cierra el libro de César David Rincón (1938-1992), aquel en cuya presentación referí como La luna de las demoliciones o El infinito canto de este sol, lleva por título *Entre ríos que se juntan*, que sea, pues, su canto el que despeje la niebla donde crece el encanto:

Un misterio desnuda el silencio
Aguarda su propia claridad
Su nueva forma de luz
En el lugar de lo múltiple
se desplaza de improviso
La única sustancia
Donde el sol se quiebra
Hasta hacer correr pedazos de oscuridad
Entre ríos que se juntan
En cualquier parte
Sin que nadie los oiga
Para anunciar la nueva primavera
Como una flor tan sonora
Como si fuera una campana
Que sólo sirve al canto de los pájaros
En ese dulce olvido natural
De un jardín de nadie y hacia nadie
Alguien sueña de algún otro silencio
Lo que estaba en el límite se aleja.

Que sea el propio Edgar Queipo quien, con su bien macerada sabiduría, sus dotes de alquimista en la combinatoria de resinas, tinturas y pigmentos ante el ya curtido bastidor, quien como mago del muelle y crónica lacustre, hilvane y deshilvane las conjuras de las aguas serranas en procura del encanto mudado en sus correntías.

Colección del Pintor Edgar Queipo

El ingeniero Belga en la zona Petrolera.

Técnica: óleo s/tela

Medidas: 1.20 x1.00 mts.

Año: 2023

Colección del Pintor Edgar Queipo

Doña Chepita la calavera, vende sus flores para celebrar el día de los muertos
y yo le rindo homenaje a José Guadalupe Posada, el cuate que valorizo,
visualizo, generalizo y popularizo la Catrina. Aquí los Cuates Pancho Villa y
Emiliano Zapata acompañados por una montaña de revolucionarios.

Autor: Edgar Queipo.
Técnica: materiales diversos.
Medidas: 1.16x0.92 mts.

Año: 2012.

Colección del Pintor Edgar Queipo

Cerro la Estrella
Técnica: óleo s/tela
Medidas: 0.50x1.98 mts
Año: 2012

Colección del Pintor Edgar Queipo

El árbol de cacao
Técnica: acrílico s/tela
Medidas: 0.60x2.00mts
Año: 2008

Colección del Pintor Edgar Queipo

Homenaje al poeta Severiano Rodríguez
Técnica: óleo s/tela
Medidas: 1.20x1.60mts
Año: 2002

Colección del Pintor Edgar Queipo

El muchacho del buchón. Técnica: Pastel s/papel
Medidas: 0.66x1.02 mts.
Año: 1989

Referencias

- Calzadilla, Juan (1993). Una crónica colgada en la pared. Revista Bigott, Caracas, Pág. 17.
- Contramaestre, Carlos (1979). La mudanza del encanto. Coedición Academia Nacional de la Historia y Universidad de los Andes, Caracas. Pág.- 355-356.
- Fernández, Alexis (2023). Conversaciones bajo la fronda de Mitón (Inedito)
- Fernández, Alexis (2013). Memorias de orilla y mene, Catálogo.
- Fernández, Alexis (2009). Turbio Fontanero, Segunda edición Fundación Editorial el perro y la rana, Caracas.
- Fernández, Alexis (2008). Maleconeros a Puente Llaguno. Las miradas múltiples de Ender Cepeda. Ediciones del Instituto de las Artes, de la Imagen y el Espacio (IARTES), Caracas, pág. 24
- Fernández, Alexis (1998). El infinito canto de este sol Arte y Cultura del Zulia 1780 - Ediciones de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo del Zulia.
- Fernández, Alexis (1996). La luna de las demoliciones o el infinito canto de este sol de César David Rincón. Ediciones de la Dirección de Cultura de LUZ.
- Fernández, Alexis (1986). En Cruce de caminos, Catálogo.
- Fernández, Alexis (1983). Sergio Antillano. En Desde los vientos alisios, Catálogo.
- Fernández, Alexis (1977). Artistas del Zulia, Sergio Antillano y Hugo Figueroa Brett, Ediciones del Lago, Maracaibo. pág. 223
- Palomares, Ramón (1986). Palabras en homenaje a Salvador Valera, editado en el Catálogo de la Bienal Nacional Salvador Valero de Arte Popular, Trujillo.
- Palomares, Ramón (1983). Elogio de sus ríos. Coedición del Concejo Municipal del Distrito Libertador de Mérida y la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes.
- Queipo, Edgar (2015). En Mirar con la memoria, Inédito
- Rincón, César David (1993). La luna de las demoliciones Ediciones de la Dirección de Cultura de LUZ. Pág. 100
- Salvador, Valero. (1986), Catálogo de la I Bienal Nacional Salvador Valero de Arte Popular Ob. Cit.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Yo, **Fernández Alexis**, C.I. V-3372004 declaro al Comité Editorial que: **No tengo situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación.**

De igual manera, declaro que,

Este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.

Consiento que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.

Así lo declaro en Maracaibo 20 de noviembre de 2023

Firma

Apellido y Nombre: Fernández Alexis

Identificación: V-3372004

* Magister en Antropología Social y Cultural, en la División de Estudios para Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias, Egresado en Filosofía en la Universidad del Zulia, Profesor Titular de LUZ, Director de Cultura de la Universidad del Zulia (1992-1996), Director del Acervo Histórico del Estado Zulia (2018-2022), autor de diferentes obras y artículos científicos entre las más recientes/Batalla Naval del Lago, Editorial Kurunvinda. Versión digital (2023).

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Instrucciones para los autores

Consideraciones generales sobre la presentación y envío de los manuscritos

Los investigadores y público en general interesados en publicar sus trabajos en **Perspectivas**. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura deberán ingresar al sitio web de la revista <http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas> enviar su manuscrito registrándose en la misma. También podrán enviar a través de los correos puestos a disposición perspectivaunermb@gmail.com, lizarambulo@hotmail.com y joselarezve@hotmail.com

Perspectivas se rige bajo la licencia Creative Commons (BY-NC-SA). Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el principio de que *ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento*. En este sentido, todas las publicaciones de **Perspectivas** están libres de tarifas o de algún costo económico, no se tiene como política editorial que las y los autores deban pagar o cubrir algún costo para publicar sus trabajos.

Con la propuesta del trabajo, se presentará una comunicación escrita, firmada por el autor o los autores, dirigida al Consejo Editorial de la revista en la que autoriza (n) proponer su trabajo para la publicación en **Perspectivas**. En dicha comunicación se debe señalar que el trabajo propuesto es original, inédito y no está sometido simultáneamente a proceso de evaluación y arbitraje en otra revista; así como manifestará (n) la cesión de derechos de publicación y difusión bajo la licencia de Creative Commons (BY-NC-SA). Para mayor información, se sugiere guiarse por los modelos disponibles en el sitio web de la revista.

Desde el momento que el trabajo es aceptado y publicado en **Perspectivas**, el autor o los autores, acepta (n) la cesión de derechos autorales, razón por la cual la revista puede publicar el artículo en formatos físicos o electrónicos, incluido Internet, bases de datos y otros sistemas de información vinculados a la revista. La publicación de originales en **Perspectivas** no da derecho a remuneración alguna y los autores podrán usar la versión final de su artículo en cualquier repositorio, sitio web o impresos.

Los manuscritos enviados son tratados como documentos confidenciales. Los editores no cargan el documento enviado, ni ninguna parte del mismo, utilizando herramientas de **Inteligencia Artificial (IA)** generativa, ya que esto puede violar la confidencialidad y los derechos de propiedad de los autores y, cuando el artículo contenga información de identificación personal, puede violar los derechos de privacidad de los datos.

Es de importancia aclarar que los datos del autor o los autores deben ser enviados en un documento adjunto en el que se debe incluir nombre, dirección, teléfono, dirección física y electrónica, títulos académicos, afiliación institucional, cargos actuales, sociedades a las que pertenece, estudios realizados o en curso y publicaciones recientes.

Presentación de los trabajos

Los trabajos deben presentar un resumen de 150 palabras como máximo y cuatro (4) palabras clave. Tanto el resumen como las palabras clave estarán en español e inglés. Igualmente, el título y el subtítulo del trabajo serán presentados también en los idiomas anteriormente mencionados. La extensión no debe ser mayor de quince (15) cuartillas ni menor a diez (10); en caso de incluir gráficos ilustraciones y anexos, la extensión máxima puede ser hasta veinte (20) cuartillas. Todos los trabajos serán presentados en hoja tipo carta, impresos por una sola cara, con numeración continua y con márgenes de tres (3) centímetros a la izquierda y de dos (2) centímetros al resto de los lados.

El texto se presentará con interlineado de 1,5, en fuente Times New Román, tamaño 12, con espaciado posterior entre párrafos de 6 pts. Para las notas a pie de página y los contenidos de las tablas, el tamaño será en fuente Times New Roman tamaño 10, con interlineado sencillo.

Evaluación de los trabajos

Todos los trabajos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego por parte de un Comité de Árbitros, conformado por tres (3) de los miembros del Comité Editorial y dos (2) especialistas de reconocido prestigio, seleccionados por el Comité Editorial de la revista, externos a la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", quienes no conocerán sus identidades. Los trabajos propuestos deben ser originales, inéditos y no podrán ser sometidos simultáneamente a proceso de evaluación y arbitraje en otra revista. Los originales de los artículos propuestos no serán devueltos.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a. Criterios formales o de presentación: 1) originalidad, pertinencia y adecuada extensión del título; 2) claridad y coherencia del discurso; 3) adecuada elaboración del resumen; 4) organización interna del texto; 5) todos los demás criterios establecidos en la presente normativa.

b. Criterios de contenido: 1) dominio de conocimiento evidenciado; 2) rigurosidad científica; 3) fundamentación teórica y metodológica; 4) actualidad y relevancia de las fuentes consultadas; 5) aportes al conocimiento existente.

Una vez recibidos, los trabajos siguen el siguiente proceso, en un tiempo promedio de 90 días: a) inicialmente, se acusa recibo del manuscrito vía correo electrónico; b) seguidamente, el Consejo Editorial realiza una **revisión preliminar** (tiempo estimado 15 días) para determinar si cumple con las Normas para la presentación de trabajos; c) si las cumple, pasa al **arbitraje** (revisión de manuscritos, tiempo estimado 30 días), proceso en el cual especialistas calificados evalúan los trabajos de acuerdo y atendiendo criterios de pertinencia, originalidad, aportes y virtud científica y académica. El Comité de árbitros emitirán un veredicto sobre en trabajo presentado, el cual consistirá en: c-1) **Publicable**; c-2) **Publicable con ligeras modificaciones**, que implican aquellas de forma y estilo, en miras

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

de adaptarse los criterios formales o de presentación de la revista; c-3) **Publicable con modificaciones sustanciales**, que implican aquellas de fondo y construcción del manuscrito, en miras de adaptarse a los criterios de contenido de la revista y c-4) **No publicable**; d) si el trabajo no cumple con los criterios mínimos presente en estas normas; el Consejo Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje y e) en cualquier caso, se le notificará al autor o autores, por escrito, la decisión.

Los evaluadores no utilizan IA generativa o tecnologías asistidas por IA para realizar la evaluación o el proceso de toma de decisiones de un manuscrito, ya que el pensamiento crítico y la evaluación original, necesarios para este trabajo, están fuera del alcance de esa tecnología y existe el riesgo que la tecnología genere conclusiones incorrectas, incompletas o sesgadas sobre el manuscrito.

Los autores tendrán un máximo de veintiún (21) días para el envío de las modificaciones al Consejo Editorial a la siguiente dirección: perspectivaunermb@gmail.com. En caso de no enviarse dichas correcciones en el lapso establecido, se asume **desinterés por parte de los autores de no publicar su trabajo** en *Perspectivas: Revista de historia, geografía, arte y cultura*. En caso de que el (los) autor (es) decidan no publicar su trabajo, deberán presentar una comunicación en la cual dejen claro la no publicación del material enviado en la revista. En el caso que el veredicto de los árbitros difiera uno de otro (publicable/no publicable), el artículo será sometido a un nuevo arbitraje hasta obtener una decisión unánime.

La responsabilidad del proceso de arbitraje y la decisión final de publicación de los artículos recae en el Consejo Editorial, en la figura de su Directora.

Casos de controversia

La revista se compromete a dirimir los casos de controversia a través del Comité Editorial en los casos en los que los pares evaluadores señalen tener algún conflicto de intereses con el texto a evaluar. La revista garantiza que serán escogidos a los evaluadores más idóneos también en términos de compatibilidad temática y académica. En casos de dudas, siempre se recurrirá al Comité Editorial para dirimir estos casos.

Proceso editorial

El Consejo Editorial de *Perspectivas* se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. El orden de la publicación y la orientación temática de cada número lo determinará el Consejo Editorial, sin importar el orden en que hayan sido recibidos y arbitrados los trabajos. Con base en ello, se les informará a los autores el número y las fechas aproximadas de su publicación. Durante este proceso, el Consejo Editorial se reserva el derecho de hacer los ajustes y cambios que aseguren la calidad de la publicación. No se devolverán originales.

El autor deberá estar presto a las comunicaciones de la revista por medio de correo electrónico. También deberá proporcionar información de la investigación que soporta el artículo, certificar que el escrito es de su autoría y que en este se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros, mediante el envío de las comunicaciones mencionadas.

Cuerpo del artículo

Título: Debe ser corto, explicativo y contener la esencia del trabajo. Este título debe proporcionarse tanto en el idioma español como inglés. Se establecen los siguientes criterios para la redacción del título: a) claridad; b) brevedad (se sugiere entre 10 y 15 palabras); c) especificidad y d) originalidad.

Autor(es): Indicar los nombres y apellidos completos, títulos profesionales, el nombre de la institución donde se realizó el trabajo o de la institución a la cual pertenece el autor, ORCID o URL de portal académico reconocido con información como investigador, ciudad y país.

Resumen: No mayor de ciento cincuenta (150) palabras, en español y en inglés, en un solo párrafo con interlineado sencillo. En caso que el trabajo se presente en otro idioma, el resumen debe redactarse en ese mismo idioma, en español e inglés. La redacción del resumen es libre, si bien se sugiere que en el mismo se reseñen el objetivo del trabajo, los métodos utilizados, resultados y conclusiones. Se establecen los siguientes criterios para la redacción del resumen: a) preciso; b) completo; c) conciso y d) específico.

Palabras clave: Deberán incluirse cuatro (4) palabras clave en español y en inglés. Estas palabras descriptoras facilitan la inclusión del artículo en las bases de datos internacionales.

Apartados y sub-apartados: Los trabajos deberán dividirse en introducción, fundamentos teóricos, metodología, resultados, análisis y discusión de los resultados, conclusión o consideraciones finales y referencias bibliográficas. En el desarrollo, los sub-apartados deberán tener numeración arábiga, siendo de libre titulación y división por parte del autor, procurando el mantenimiento de coherencia interna tanto de discurso como de temática.

Citas: El citado se realizará tomando en cuenta el estilo **American Psychological Association (APA), 7ma. Edición, actualizada a 2023** y aplicando las pautas establecidas en este apartado. En el texto se utiliza la modalidad autor-fecha y número de página en el caso de las citas textuales.

Citas textuales: se reproduce exactamente las palabras del autor. Si la cita es hasta 40 palabras, se incorpora en el texto entre comillas dobles, sin cursiva.

Ejemplos:

1. Apellido autor (año) afirma que "texto de la cita" (página).

Según los resultados, Almarza (2020) afirma que "texto de la cita" (p. 5).

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

2. "texto de la cita" (Apellido autor, año, página).

"las clases sociales se distinguen..." (Almarza, 2020, p. 3).

Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto, en bloque, con sangría en 1 cm desde margen izquierdo, sin comillas, sin cursiva y con interlineado sencillo. Al final de la cita se coloca el punto, seguido del Apellido del autor, año y número de página, entre paréntesis.

Ejemplos:

En consecuencia,

Texto de la cita. (González, 2012, p. 4)

En el caso de la cita textual narrativa,

Por su parte, Alfonso (2012) afirma que

Texto de la cita. (p. 6)

Citas tipo paráfrasis: cuando se cuenta, resume o reorganice con palabras propias las ideas del autor.

Ejemplos:

Interpretando los resultados, podría afirmarse, según García (2021), que....

Interpretando los resultados, podría afirmarse que la tasa de crecimiento.... (García, 2021).

Cantidad de autores en las citas: para el caso del mismo autor con obras publicadas en el mismo año, se sigue el siguiente formato (García, 2008a, p. 12) o García (2008b, p. 24). Si son dos o tres autores, se colocarán solamente el primer apellido de cada uno, por ejemplo: Según Reyes y Díaz (2008, p. 90) o (Reyes, García y Díaz, 2008, p. 90). Si son más de tres autores (García et. al, 2022). Siguiendo el mismo criterio explicado anteriormente para las citas textuales y las paráfrasis.

Las **citas secundarias** se utilizan cuando una fuente principal es referida en el texto. Puede citarse de dos formas:

Entre paréntesis: (Apellido del autor original, fecha, como se citó en Apellido del autor secundario, fecha)

Ejemplo: (Abreu, 2002, como se citó en Romero, 2012)

En forma narrativa: Apellido del autor original (fecha, como se citó en Apellido del autor secundario, fecha)

Ejemplo: Abreu (2002, como se citó en Romero, 2012) afirma que no todos los documentos narrativos son de fácil acceso.

Deben evitarse, en lo posible, citas de trabajos no publicados o en imprenta, también referencias a comunicaciones y documentos privados de difusión limitada, a no ser que sea estrictamente necesario. En caso de fuentes documentales, electrónicas u otras que por su naturaleza resulten inviables o complejas para la adopción del citado autor – fecha, puede recurrir al citado al pie de página. En casos más específicos, consulte las normas **APA en su 7ta edición**.

En el caso de documentos en archivos, los autores pueden recurrir al uso de notas al pie de página o a las normas **APA** para la referencia del contenido de los mismos, siempre y cuando mantengan coherencia en el estilo de citado a lo largo del trabajo. Independientemente del método de citado para los documentos en archivos.

Referencias: Las fuentes citadas en el documento deben aparecer en la lista de referencias y cada entrada en la lista de referencia debe haber sido citada en el texto. Las referencias deberán ir al final del artículo, se realizarán tomando en cuenta el estilo **de la American Psychological Association (APA), 7ma. Edición, actualizada a 2023** y aplicando las pautas establecidas en este apartado. Estas podrán ser bibliográficas, hemerográficas, documentales, electrónicas, orales y otras que se hayan utilizado. Tienen cuatro elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente de recuperación. Deberán ir a interlineado sencillo y con sangría francesa de 1cm, con un interlineado de 1,5 espacios entre obras referenciadas. El orden de las referencias es alfabético por apellido.

Las diferentes obras de un mismo autor se organizarán cronológicamente, en orden ascendente y, si son dos obras o más de un mismo autor y año, se mantendrá el estricto orden alfabético por título. Los autores son responsables de la fidelidad de las referencias. Si un autor es citado más de una vez debe evitarse colocar la tradicional raya que substituía los apellidos y nombres del autor o autores. Ello se explica porque los buscadores electrónicos de los repositorios institucionales leen palabras y la raya no posee ningún significado alfabético.

El estilo **APA versión 7 actualizadas en 2023** permite referenciar hasta 20 y más de 20 autores. En el caso de hasta 20 autores, se separa el penúltimo del último con la letra "y". En el caso de más de 20 autores, se escriben los primeros 19, luego puntos suspensivos, seguidos del último autor de la obra. Los ejemplos que se presentan a continuación, se corresponden a las normas **APA-2023**.

Libros

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). *Título de la obra*. Lugar de publicación: Casa o ente editorial [no debe llevar la palabra "editorial" a menos que forme parte del nombre de la institución editora].

Ejemplo de libro con un autor:

Vera, M. (2013). *Proyecto educativo republicano e instrucción pública en Maracaibo (1830-1850)*. Cabimas: Fondo Editorial UNERMB.

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Briceño-Iragorry, M. (1997). *Mensaje sin destino*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Ejemplo de libro con dos autores:

Acosta, N. y Arenas, O. (1999). *América Latina en el Mundo*. Maracaibo: Ediluz.

Ejemplo de libro con más de tres autores:

González, P. et. al (1999). *La innovación es un tema para discutir en países no desarrollados*. Valladolid: Kopena.

Ejemplo de libro obtenido de la web:

Real Academia Española (2011). *Nueva gramática de la lengua española. Manual*. Madrid: Espasa. En: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/27899/43273>

Capítulos de libros o parte de una compilación

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título del capítulo o sección. *Título del libro* (páginas). Lugar de publicación: Casa o ente editorial.

Ejemplo de capítulo de libro:

Abric, J. (2001). Las representaciones sociales: aspectos teóricos. *Prácticas sociales y representaciones* (pp 25-41). México: Ediciones Coyoacán.

Artículo en revista arbitrada

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título del artículo. *Nombre de la revista*, volumen o año, número, número de páginas.

Ejemplo de artículos en revista arbitrada impresa:

García J. y Colina, A. (2013). *Mapas cognitivos: estrategia de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales*. *Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*, Año 1 N° 1, pp. 65-79.

Ejemplo de artículo en revista arbitrada con DOI (Digital Object Identifier):

Ramírez, L. (2015). El cultivo del cacao venezolano a partir de Maruma. *Historia Caribe*. Vol. 10, N° 27, pp. 69-101. <https://doi.org/10.15648/hc.27.2015.3>

Ejemplo de artículo en revista arbitrada en línea sin DOI:

Castillo, L. y Borregales, Y. (2015). Más allá del pergamino: la pintura histórica y la caricatura política en el estudio historiográfico venezolano. *Procesos Históricos*. N° 027, Año XIV, pp. 126-141. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39640/1/articulo6.pdf>

Trabajos de grado/tesis inédita

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). *Título del trabajo*. (Trabajo de grado/tesis de maestría/Tesis doctoral). Institución, Lugar.

Ejemplo de trabajo de grado/tesis inédita:

Lozano, E. (1999). *Casos de mercadeo en empresas colombianas*. (Trabajo de Grado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Ejemplo de trabajo de grado/tesis inédita en línea:

Loaiza, M. (2015). *Casos de mercadeo y publicidad en empresas ecuatorianas*. (Tesis de Maestría).

[http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-](http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype=equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc)

[search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype=equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc.](http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype=equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc)

Trabajos presentados en eventos científicos y/o conferencias

Apellido, inicial del Nombre del autor (mes, año). *Título del trabajo*. Trabajo presentado en <nombre de la conferencia> de <Institución organizadora>, lugar.

Ejemplo de trabajos presentados en eventos científicos y/o conferencias:

García, J. y Durán, W. (mayo, 2013). *Empoderamiento comunal y gestión de riesgos en espacios comunales de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Retos y propuestas*. Trabajo presentado en las Jornadas Riesgos Naturales y Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Artículo de periódico

Apellido, inicial del Nombre del autor (año, mes y día). Título del artículo. *Título del periódico*, página.

Ejemplo de artículo de periódico:

Soto, A. (2015, septiembre, 23). PNL logra cambios de conducta en 20 minutos. *Versión Final*, p. 14.

Cabimas, Zulia-Venezuela

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Correo: perspectivaunermb@gmail.com

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura
ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004
Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Ejemplo de artículo de periódico en línea:

Chirinos, P. (2015, septiembre, 22). Caminata por un corazón sano. *La Verdad*. <http://www.laverdad.com/zulia/105830-caminata-por-un-corazon-sano.html>

Constituciones

Título de la constitución [Const.]. (fecha de promulgación). número de ed. Editorial.

Ejemplo de constitución:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [Const.]. (1999). 3^{ra} edición. Ex Libris.

Leyes

Organismo que la decreta. (día, mes y año). Título de la ley. DO o GO: [Diario o Gaceta oficial donde se encuentra]

Ejemplo de leyes:

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (15 de agosto de 2009). *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinaria.

Documentos en archivo

Nombre del archivo. Sección en donde se ubica. Libro o tomo. Legajo, Título o asunto del documento. Folio (s).

Ejemplo de documentos en archivo:

Archivo General de Indias. *Audiencia de Caracas*. Ayudas de costa. Legajo 943. N° 267. Informe de la contaduría general favorable a una petición de las Clarisas del Convento de Mérida de Maracaibo en el sentido de que se les diese de expolios del obispo Ramos de Lora lo necesario para hacer reparaciones. Madrid, 31 de marzo de 1796. ff. 1r-2v.

Entrevistas

Nombre del entrevistado, realizada el día, mes año en Lugar (Lugar).

Ejemplo de entrevistas:

Humberto Chirinos, realizada el 07 de febrero de 2016 en el barrio Punto Fijo (Cabimas, Venezuela).

Páginas de internet

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título de la entrada.

Ejemplo de página de Internet:

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2014). Colección Bicentenario. http://www.me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php

Entrada de blog

Apellido, inicial del Nombre del autor (año). Título del post. [Entrada de blog].

Ejemplo de entrada de blog:

Moreno, D. (2014). Libro de trucos "Distribuciones basadas en Debian GNU/Linux". [La web del profesor Duglas Moreno]. <http://blogs.unellez.edu.ve/duglasmoreno/archives/85>

Podcast

Apellido, inicial del Nombre del productor. (día, mes y año). Título del post [Audio en podcast].

Ejemplo de Podcast:

Leto, J. (18 de enero de 2015). "Las Moscas" de Horacio Quiroga en *Noviembre Nocturno* [Audio en podcast]. http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroga-audiosmp3_rf_3967422_1.html

Película

Apellido, inicial del Nombre del productor y Apellido, inicial del Nombre (director) (año). Título de la película [Película]. País de origen: Estudio.

Ejemplo de película:

Jácome, M. (Productora) y Arvelo, C. (Director) (2007). *Cyrano Fernández* [Película]. Venezuela: Índigo Media.

Canción

Apellido, inicial del Nombre del escritor (año de copyright). Título de la canción. [Canción]. Lugar: Sello discográfico.

Ejemplo de audio:

Juanes. (2013). *La camisa negra* [Canción]. Universal Music Latino

Imagen (fotografía, pintura)

Apellido, inicial del Nombre del artista (Lugar, año). Título de la obra [Formato]. Lugar: Lugar donde está expuesta.

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Ejemplo de imagen:

Kahlo, F. (1944). *La columna rota* [Pintura]. México: Museo Dolores Olmedo Patiño.

Imagen o video en línea

Apellido, inicial del Nombre (año). *Título o nombre de la imagen o video* [Archivo de video/imagen]. URL

Ejemplo de video en línea:

Santos, D. (2012). *Apocalipsis ecológico* [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=JzAektg101M>

Twitter

Apellido, inicial de Nombre [@Usuario twitter] (Año, mes, día). Contenido del Tuit [Tuit].

Ejemplo de Twitter:

Santo-Domingo, J. [@teatromayor] (2015, enero, 19). Vangelis, compositor de las partituras originales de Blade Runner y Carros de fuego es autor de la música de Paisajes <http://bit.ly/luzcasalenvivo> [Tuit]. <https://twitter.com/teatromayor/status/557272037258186752>

Facebook

Apellido, inicial del Nombre [usuario en Facebook] (año, mes, día). *Contenido del post* [Estado de facebook] de

Ejemplo de Facebook:

Hawking, S. [Stephenhawking] (2014, diciembre, 19). *Errol Morris' A Brief History of Time is a very respectful documentary, but upon a viewing last night, I discovered something profound and warming. The real star of the film is my own mother.* [Estado de Facebook] de <https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420>

Anexos: los anexos constituyen elementos complementarios del texto que refiera el lector a una parte del trabajo o fuera de él, con el propósito de ilustrar las ideas expuestas en el texto, ampliar o aclarar o complementar lo allí expresado. Los anexos son contabilizados como parte del número de páginas del escrito.

En el caso de figuras y cuadros, el autor podrá acompañar el original con las ilustraciones que estime necesarias. Las fotografías e ilustraciones deben ser enviadas en formato .jpg con un mínimo de 300 dpi de resolución. Las leyendas o pie de foto no deben hacer parte de las imágenes, por tanto, deben indicarse separadamente. Los anexos deberán estar numerados (Imagen 1, Ilustración 2, entre otros) y reseñados dentro del texto (Ver ilustración x). El fondo de los gráficos, tablas y cuadros deberán ser en blanco. Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que así lo requieran. Si bien se permiten los anexos a color, debe tomarse en cuenta que la revista en físico se imprime a escala de grises; en tanto que la versión electrónica aparece a color.

Observaciones en cuanto a redacción y estilo

- Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, entre otras) deben tener numeración arábiga, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran. Los subcapítulos se reseñarán en decimales (1.1, 1.2, 5.6.) en tanto que las subdivisiones de estos últimos deberán presentarse en letras consecutivas (a, b, c, d, sucesivamente).
- Los términos en latín, extranjerismos, así como títulos de obras científicas, artísticas y literarias deberán figurar en letra itálica o cursiva.
- La primera vez que se use una abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; sucesivamente se recurrirá únicamente a la abreviatura.
- El inicio de cada párrafo no lleva sangría. La separación entre párrafos será de espaciado posterior en 6 puntos.
- Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos.
- Si bien se permite el uso de las notas al pie de página, éstas tendrán un carácter explicativo y ampliatorio (si amerita el caso) de las ideas planteadas en el trabajo. No se aceptará el uso de pie de página para los datos de citas ni referencias, a excepción de referencias de documentos en archivos.
- Los cuadros, gráficos, ilustraciones, fotografías, mapas y similares deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados e identificados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s), de la siguiente manera: Fuente: Apellido (s), año. Ej.: Fuente: Márquez, 2012.
- Los cuadros, tablas, gráficos, ilustraciones y similares deben ser, preferentemente, de elaboración propia (salvo que el trabajo presentado implique el análisis de anexos de autoría externa). La inserción de los mismos debe estar plenamente justificada y guardar estricta relación con la temática y/o aspectos tratados en el trabajo presentado ante *Perspectivas*.

Para más detalles en cuanto a la aplicación de las normas APA, consulte: <https://normas-apa.org/>

Instructions for authors

General considerations regarding the presentation and sending of manuscripts

Researchers and the general public interested in publishing their work in **Perspectivas**. Journal of History, Geography, Art and Culture must enter the journal's website <http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index> and send their manuscript by registering there. You can also send through the emails made available to perspectiveunermb@gmail.com, lizarambulo@hotmail.com and josealvarezve@hotmail.com

Perspectivas use copyright license provide by Creative Commons license (BY-NC-SA). This journal provides open access to its content, based on the principle that *offering the public free access to research contributes to greater global exchange of knowledge*. In this sense, all **Perspectivas** publications are free of fees or any economic cost; there is no editorial policy that authors must pay or cover any cost to publish their works.

With the proposal of the work, a written communication will be submitted, signed by the author or authors, addressed to the Editorial Committee of the journal in which they authorize to propose their work for publication in **Perspectivas**. In this communication, it must be indicated that the proposed work is original, unpublished and is not simultaneously subject to an evaluation and arbitration process in another journal; as well as manifest the transfer of publication and dissemination rights under the Creative Commons license (BY-NC-SA). For more information, it is suggested to be guided by the models available on the journal's website.

From the moment the work is accepted and published in **Perspectivas**, the author or authors accept the transfer of copyright, which is why the journal can publish the article in physical or electronic formats, including the Internet, databases and other information systems linked to the journal. The publication of originals in **Perspectivas** does not give the right to any remuneration and the authors may use the final version of their article in any repository, website or in print.

Submitted manuscripts are treated as confidential documents. The editors do not upload the submitted document, or any part of it, using generative **Artificial Intelligence (AI)** tools, as this may violate the confidentiality and proprietary rights of the authors and, where the article contains personally identifiable information, may violate data privacy rights.

It is important to clarify that the data of the author or authors must be sent in an attached document that must include name, address, telephone number, physical and electronic address, academic titles, institutional affiliation, current positions, companies to which they belong, studies carried out or in progress and recent publications.

Presentation of the works

The works must present a summary of a maximum of 150 words and four (4) keywords. Both the summary and the keywords will be in Spanish and English. Likewise, the title and subtitle of the work will also be presented in the aforementioned languages. The length must not be more than fifteen (15) pages nor less than ten (10); If graphics, illustrations and annexes are included, the maximum length may be up to twenty (20) pages. All works will be presented on letter-type paper, printed on one side only, with continuous numbering and with margins of three (3) centimeters on the left and two (2) centimeters on the rest of the sides.

The text will be presented at one and a half spaces, in Times New Roman font, size 12, with subsequent spacing between paragraphs of 6 pts. For footnotes and table contents, the size will be in Times New Roman font size 10, with single spacing.

Work evaluation

All works will be evaluated under a double-blind modality by a Committee of Arbitration, made up of three (3) members of the Editorial Committee and two (2) specialists of recognized prestige, selected by the Editorial Committee of the journal, external to the National Experimental University "Rafael María Baralt", who will not know their identities. The proposed works must be original, unpublished and cannot be simultaneously submitted to the evaluation and arbitration process in another journal. The originals of the proposed articles will not be returned.

The evaluation criteria are the following:

a. Formal or presentation criteria: 1) originality, relevance and adequate length of the title; 2) clarity and coherence of speech; 3) adequate preparation of the summary; 4) internal organization of the text; 5) all other criteria established in these regulations.

b. Content criteria: 1) evidenced domain of knowledge; 2) scientific rigor; 3) theoretical and methodological foundation; 4) timeliness and relevance of the sources consulted; 5) contributions to existing knowledge.

Once received, the works follow the following process, in an average time of 90 days: a) initially, receipt of the manuscript is acknowledged via email; b) Next, the Editorial Committee carries out a **preliminary review** (estimated time 15 days) to determine if it complies with the Standards for the presentation of works; c) if it meets them, it goes to **arbitration** (review of manuscripts, estimated time 30 days), a process in which qualified specialists evaluate the works according to and meeting criteria of relevance, originality, contributions and scientific and academic virtue. The Committee of Arbitrations will issue a verdict on the work presented, which will consist of: c-1) **Publishable**; c-2) **Publishable with slight modifications**, which involve those of form and style, in order to adapt the formal or presentation criteria of the journal; c-3) **Publishable with substantial modifications**, which imply those of the background and construction of the manuscript, in order to adapt to the content criteria of the journal; c-4) **Not publishable**; d) if the work does not meet

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

the minimum criteria present in these standards; The Editorial Committee will propose that it not be sent to the arbitration process; e) in any case, the author or authors will be notified, in writing, of the decision.

Reviewers do not use generative AI or AI-assisted technologies to perform the evaluation or decision-making process of a manuscript, as the critical thinking and original evaluation, necessary for this work, are outside the scope of that technology and exist the risk that the technology generates incorrect, incomplete or biased conclusions about the manuscript.

The authors will have a maximum of twenty-one (21) days to send the modifications to the Editorial Committee at the following address: perspectivaunerm@gmail.com. If these corrections are not sent within the established period, it is assumed **that the authors are not interested in publishing their work** in *Perspectivas*. If the authors decide not to publish their work, they must present a communication in which they make clear the non-publication of the submitted material in the journal. In the event that the verdict of the Arbitrator differs from one another (publishable/non-publishable), the article will be submitted to a new arbitration until a unanimous decision is obtained.

The responsibility for the arbitration process and the final decision, to publish the articles, falls on the Editorial Committee, in the figure of its Director.

Controversy cases

The journal undertakes to resolve cases of controversy through the Editorial Committee in cases in which the peer reviewers indicate that they have a conflict of interest with the text to be evaluated. The journal guarantees that the most suitable evaluators will also be chosen in terms of thematic and academic compatibility. In cases of doubt, the Editorial Committee will always be consulted to resolve these cases.

Editorial process

The Editorial Committee of *Perspectivas* reserves the final decision on the publication of the articles and the issue in which they will be published. The order of publication and the thematic orientation of each issue will be determined by the Editorial Committee, regardless of the order in which the works have been received and refereed. Based on this, the authors will be informed of the number and approximate dates of their publication. During this process, the Editorial Committee reserves the right to make adjustments and changes that ensure the quality of the publication. Originals will not be returned.

The author must be ready to receive communications from the journal by email. You must also provide information on the research that supports the article, certify that the writing is your authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected, by sending the aforementioned communications.

Article body

Title: It should be short, explanatory and contain the essence of the work. This title must be provided in both Spanish and English. The following criteria are established for writing the title: a) clarity; b) brevity (between 10 and 15 words are suggested); c) specificity and d) originality.

Author: Indicate the full names and surnames, professional titles, the name of the institution where the work was carried out or the institution to which the author belongs, ORCID or URL of a recognized academic portal with information such as researcher, city and country.

Summary: No more than one hundred and fifty (150) words, in Spanish and English, in a single paragraph with single spacing. If the work is presented in another language, the summary must be written in that same language, in Spanish and English. The writing of the summary is free, although it is suggested that it outline the objective of the work, the methods used, results and conclusions. The following criteria are established for writing the summary: a) precise; b) complete; c) concise and d) specific.

Keywords: Four (4) keywords must be included in Spanish and English. These descriptor words facilitate the inclusion of the article in international databases.

Sections and sub-sections: The works must be divided into introduction, theoretical foundations, methodology, results, analysis and discussion of the results, conclusion or final considerations and bibliographic references. In the development, the sub-sections must have Arabic numerals, being freely titled and divided by the author, seeking to maintain internal coherence of both discourse and theme.

Citations: The citation will be made taking into account the **American Psychological Association (APA) style, 7th. updated edition 2023** and applying the guidelines established in this section. In the text, the author-date and page number modality is used in the case of textual citations.

Textual citation: the author's words are reproduced exactly. If the quote is up to 40 words, it is incorporated into the text between double quotes, without italics. *Examples:*

2. Author last name (year) states that "text of quote" (page).

According to the results, Almarza (2020) states that "text of the quote" (p. 5).

2. "text of the citation" (author's last name, year, page).

"social classes are distinguished..." (Almarza, 2020, p. 3).

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

If the quote has more than 40 words, it is written separately from the text, in a block, indented 1 cm from the left margin, without quotation marks, without italics and with single spacing. At the end of the quote, the period is placed, followed by the author's last name, year and page number, in parentheses.

Examples:

Consequently,

Quote text. (González, 2012, p. 4)

In the case of the narrative textual quote,

For his part, Alfonso (2012) states that

Quote text. (p.6)

Paraphrase-type citation: when the author's ideas are told, summarized or reorganized in their own words.

Examples:

Interpreting the results, it could be stated, according to García (2021), that....

Interpreting the results, it could be stated that the growth rate.... (García, 2021).

Number of authors in the citations: in the case of the same author with works published in the same year, the following format is followed (García, 2008a, p. 12) or García (2008b, p. 24). If there are two or three authors, only the first surname of each one will be included, for example: According to Reyes and Díaz (2008, p. 90) or (Reyes, García and Díaz, 2008, p. 90). If there are more than three authors (García et. al, 2022). Following the same criteria explained above for textual citations and paraphrases.

The **secondary appointments** They are used when a main source is referred to in the text. It can be cited in two ways:

In parentheses: (Original author's last name, date, as cited in Secondary author's last name, date)

Example: (Abreu, 2002, as cited in Romero, 2012)

In narrative form: Original author's last name (date, as cited in Secondary author's last name, date)

Example: Abreu (2002, as cited in Romero, 2012) states that not all narrative documents are easily accessible.

Citations of unpublished or printed works, as well as references to private communications and documents of limited dissemination, should be avoided, as far as possible, unless strictly necessary. In the case of documentary, electronic or other sources that, due to their nature, are unfeasible or complex for the adoption of the aforementioned author - date, you can resort to the one cited in the footer. In more specific cases, consult **APA style, 7th edition**.

In the case of documents in archives, authors can resort to the use of footnotes or **APA style** to reference their content, as long as they maintain consistency in the citing style throughout the work. Regardless of the citing method for documents in archives.

References: Sources cited in the document must appear in the reference list and each entry in the reference list must have been cited in the text. References should go at the end of the article; they will be made taking into account the **American Psychological Association (APA) style, 7th. updated edition 2023** and applying the guidelines established in this section. These may be bibliographic, newspaper, documentary, electronic, oral and others that have been used. They have four basic elements: author, publication date, title of the work and recovery source. They must be single-spaced with a French indentation of 1cm, with a spacing of 1.5 spaces between referenced works. The order of references is alphabetical by last name.

The different works by the same author will be organized chronologically, in ascending order and, if there are two or more works by the same author and year, the strict alphabetical order by title will be maintained. The authors are responsible for the fidelity of the references. If an author is cited more than once, the traditional line that replaced the surnames and names of the author or authors should be avoided. This is explained because the electronic search engines of institutional repositories read words and the line does not have any alphabetical meaning.

The **APA style version 7 updated in 2023** allow referencing up to 20 and more than 20 authors. In the case of up to 20 authors, the penultimate is separated from the last with the letter "y". In the case of more than 20 authors, the first 19 are written, then ellipses, followed by the last author of the work. The examples presented below correspond to the **APA-Style 2023**.

Books

Last name, initial of the author's name (year). *Title of the work*. Place of publication: House or publishing entity [should not include the word "publishing" unless it is part of the name of the publishing institution].

Example of a book with an author:

Vera, M. (2013). *Republican educational project and public instruction in Maracaibo (1830-1850)*. Cabimas: UNERMB Editorial Fund.

Briceño-Iragorry, M. (1997). *Message without destination*. Caracas: Monte Ávila Editors.

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Example of a book with two authors:

Acosta, N. and Arenas, O. (1999). *Latin America in the World*. Maracaibo: Ediluz.

Example of a book with more than three authors:

González, P. et. al (1999). *Innovation is a topic to discuss in undeveloped countries*. Valladolid: Kopena.

Example of a book obtained from the web:

Royal Spanish Academy (2011). *New grammar of the Spanish language. Manual*. Madrid: Espasa.
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/27899/43273>

Book chapters or part of a compilation

Last name, initial of the author's name (year). Chapter or section title. *Book title* (pages). Place of publication: House or publishing entity.

Book chapter example:

Abric, J. (2001). Social representations: theoretical aspects. *Social practices and representations* (pp 25-41). Mexico: Coyoacán Editions.

Article in refereed journal

Last name, initial of the author's name (year). Article title. *Name of the journal*, volume or year, number, number of pages.

Example of articles in a printed refereed journal:

García J. and Colina, A. (2013). Cognitive maps: teaching-learning strategy in the social sciences. *Perspectives, journal of History, Geography, Art and Culture*. Year 1 No. 1, pp. 65-79.

Example of an article in a peer-reviewed journal with DOI (Digital Object Identifier):

Ramírez, L. (2015). The cultivation of Venezuelan cocoa from Maruma. *Caribbean History*. Vol. 10, No. 27, pp. 69-101.
<https://doi.org/10.15648/hc.27.2015.3>

Example of an article in a peer-reviewed online journal without DOI:

Castillo, L. and Borregales, Y. (2015). Beyond the parchment: historical painting and political caricature in the Venezuelan historiographic study. *Historical Processes*. No. 027, Year XIV, pp. 126-141. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39640/1/articulo6.pdf>

Unpublished degree works/thesis

Last name, initial of the author's name (year). *Work title*. (Degree work/master's thesis/doctoral thesis). Institution, Place.

Example of degree work/unpublished thesis:

Lozano, E. (1999). *Marketing cases in Colombian companies*. (Degree work). Pontifical Javeriana University, Bogotá, Colombia.

Example of unpublished degree work/thesis online:

Loaiza, M. (2015). *Marketing and advertising cases in Ecuadorian companies*. (Master's Thesis). http://www.dspace.uce.edu.ec/simple-search?location=&query=&filter_field_1=subject&filter_type_1>equals&filter_value_1=MERCADO&filtername=title&filtertype>equals&filterquery=tesis&rpp=10&sort_by=score&order=desc.

Works presented at scientific events and/or conferences

Last name, initial of the author's name (month, year). *Work title*. Paper presented at <conference name> of <organizing institution>, location.

Example of works presented at scientific events and/or conferences:

García, J. and Durán, W. (May, 2013). *Communal empowerment and risk management in communal spaces on the Eastern Coast of Lake Maracaibo. Challenges and proposals*. Work presented at the Natural Risks and Education Conference of the Faculty of Humanities and Education of the University of Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Newspaper article

Last name, initial of the author's name (year, month and day). Article title. *Newspaper title*, page.

Example of a newspaper article:

Soto, A. (2015, September, 23). NLP achieves behavioral changes in 20 minutes. *Final Version*, p. 14.

Online newspaper article example:

Chirinos, P. (2015, September, 22). Walk for a healthy heart. *The truth*. <http://www.laVerdad.com/zulia/105830-caminata-por-un-corazon-sano.html>

Constitutions

Title of the constitution [Const.]. (date of promulgation). ed number, Editorial.

Constitution example:

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela [Const.]. (1999). 3rd edition, Bookplate.

Cabimas, Zulia-Venezuela

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/index>

Correo: perspectivaunermb@gmail.com

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Laws

Body that decrees it. (day, month and year). *Title of the law*. DO or GO: [Official newspaper or Gazette where it is found]

Example of laws:

National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela. (August 15, 2009). *Organic Law of Education*. Official Gazette No. 5.929 Extraordinary.

Documents on file

File name. *Section where it is located*. Book or volume. File, Title or subject of the document. Folio (s).

Example of documents on file:

General Archive of the Indies. *Caracas Hearing*. Coastal aid. File 943. No. 267. Report from the general accounting office favorable to a request from the Poor Clares of the Convent of Mérida in Maracaibo in the sense that they be given what was necessary to make repairs from the plunderings of Bishop Ramos de Lora. Madrid, March 31, 1796. ff. 1r-2v.

Interviews

Name of the interviewee, carried out on the day, month, year in Place (Place).

Example of interviews:

Humberto Chirinos, held on February 7, 2016 in the Punto Fijo neighborhood (Cabimas, Venezuela).

Internet pages

Last name, initial of the author's name (year). Entry title.

Example of Internet page:

Ministry of Popular Power for Education (2014). Bicentennial Collection.
http://www.me.gob.ve/sistemas/coleccion_bicentenario/index.php

blog post

Last name, initial of the author's name (year). Post title. [Blog entry].

Blog post example:

Moreno, D. (2014). "Distributions based on Debian GNU/Linux" cheat book. [Professor Duglas Moreno's website].
<http://blogs.unellez.edu.ve/duglasmoreno/archives/85>

Podcast

Last name, initial of the producer's name. (day, month and year). *Post title* [Audio in podcast].

Podcast Example:

Leto, J. (January 18, 2015). "*Las Moscas*" by Horacio Quiroga in *Noviembre Nocturno* [Audio in podcast]. http://www.ivoox.com/las-moscashoracio-quiroga-audiosmp3_rf_3967422_1.html

Movie

Last name, initial of the producer's first name and last name, initial of the first name (director) (year). *Movie title* [Film]. Country of origin: Studio.

Movie example:

JÁCOME, M. (Producer) and ARVELO, C. (Director) (2007). *Cyrano Fernández* [Film]. Venezuela: Indigo Media.

Song

Last name, first initial of the writer (copyright year). *Song title*. [Song]. Place: Record label.

Audio example:

Juanes. (2013). *The black shirt* [Song]. Universal Music Latino

Image (photography, painting)

Last name, initial of the artist's name (Place, year). Title of the work [Format]. Place: Place where it is exposed.

Image example:

Kahlo, F. (1944). *The Broken Column* [Painting]. Mexico: Dolores Olmedo Patiño Museum.

Image or video online

Last name, first initial (year). *Title or name of the image or video* [Video/Image File].

Online video example:

Santos, D. (2012). *Ecological apocalypse* [Video file]. <https://www.youtube.com/watch?v=JzAektg101M>

Perspectivas

Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura

ISSN: 2343-6271 / ISSN-E: 2739-0004

Vol. 12, No. 23, enero - junio 2024

Twitter

Last name, first initial [@Twitter User] (Year, month, day). Content of the Tweet [Tweet].

Twitter example:

Santo-Domingo, J. [@teatromayor] (2015, January, 19). Vangelis, composer of the original scores for Blade Runner and Chariots of Fire, is the author of the music for Paisajes. <http://bit.ly/luzcasalenvivo> [Tweet].
<https://twitter.com/teatromayor/status/557272037258186752>

Facebook

Last name, first initial [Facebook user] (year, month, day). Content of the post [Facebook status] of

Facebook example:

Hawking, S. [Stephenhawking] (2014, December, 19). *Errol Morris' A Brief History of Time is a very respectful documentary, but upon viewing last night, I discovered something profound and warming. The real star of the film is my own mother.* [Facebook Status].
<https://www.facebook.com/stephenhawking/posts/749460128474420>

Annexes: Annexes constitute complementary elements of the text that the reader refers to a part of the work or outside of it, with the purpose of illustrating the ideas presented in the text, expanding or clarifying or complementing what is expressed therein. The annexes are counted as part of the number of pages of the document.

In the case of figures and tables, the author may accompany the original with the illustrations he deems necessary. Photographs and illustrations must be sent in .jpg format with a minimum of 300 dpi resolution. Captions or captions should not be part of the images, therefore, they should be indicated separately. The annexes must be numbered (Image 1, Illustration 2, among others) and outlined within the text (See illustration x). The background of graphs, tables and charts must be white. It is the author's responsibility to obtain and deliver to the journal permission for the publication of images that require it. Although color annexes are allowed, it should be taken into account that the physical journal is printed in gray scale; while the electronic version appears in color.

Observations regarding writing and style

- Subdivisions in the body of the text (chapters, subchapters, among others) must have Arabic numbering, except for the introduction and conclusion, which are not numbered. The subchapters will be outlined in decimals (1.1, 1.2, 5.6,) while the subdivisions of the latter must be presented in consecutive letters (a, b, c, d, successively).
- Latin terms, foreign words, as well as titles of scientific, artistic and literary works must appear in italics.
- The first time an abbreviation is used, it must be placed in parentheses after the complete formula; successively, only the abbreviation will be used.
- The beginning of each paragraph is not indented. The separation between paragraphs will be subsequently spaced at 6 points.
- Footnotes must appear in Arabic numerals.
- Although the use of footnotes is permitted, they will have an explanatory and expanding nature (if warranted) of the ideas raised in the work. The use of footers for citation or reference data will not be accepted, except for references to documents in files.
- Charts, graphs, illustrations, photographs, maps and similar must be referenced and explained in the text. They must also be titled, numbered and identified sequentially and accompanied by their respective image captions and source(s), as follows: Source: Last name(s), year. Ex.: Source: Márquez, 2012.
- Charts, tables, graphs, illustrations and the like must preferably be of your own creation (unless the work presented involves the analysis of annexes of external authorship). Their insertion must be fully justified and strictly related to the theme and/or aspects discussed in the work presented to *Perspectives*.

For more details regarding the application of APA norms, see: <https://normas-apa.org/>

Vol.12

Enero-junio 2024

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental
"Rafael María Baralt"
UNERMB

<https://unermb.web.ve/>

Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos
en Transformaciones Políticas y Sociales

RIJ-J-113278000
<https://www.celat.org.ve/>

Núm. 23

Esta revista es publicada en formato digital, auspiciada por la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt y editada por la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos en Transformaciones Políticas y Sociales. Cabimas, estado Zulia, Venezuela.

